

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 1 SPÉCIAL FÉVRIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Vol. 1 N° SPECIAL FÉVRIER 2025

REVUE
**EnClume
d'Ivoire**

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° SPÉCIAL FÉVRIER 2025

Tome Pluridisciplinaire

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° Spécial Février 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique / côte d'Ivoire

Tome : Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Février 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D’IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l’Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)

Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)

MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

L'apprentissage de l'anglais au Tchad : un outil d'intégration et de développement de la jeunesse _ SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas (<i>Tchad</i>)	10
Etude de la gestion des conflits pastoraux dans un contexte de la variabilité climatique : Cas du département d'Abalak (Région de Tahoua, Niger) _ AGALHER Alhassane (<i>Niger</i>)	32
Etude des Relations Culturelles entre les Obamba du Congo et du Gabon, à travers la Théorie Trans nationaliste des Relations Internationales de 1960 à nos jours _ EPIMI GUIA Lucien (<i>Gabon</i>)	58
Epistémologie du droit et animisme à l'aune des défis écologiques _ Marlène Sokeng-Fomena Femba (<i>Cameroun</i>)	85
Henri Poincare et la Théorie de la Connaissance Antérieure _ Nobiyèn POUNDI & TAFFA GUISSO Issaka (<i>Niger</i>)	108
L'impérialisme Culturel et l'Echec Civilisationnel de l'Occident par le Prisme de la Pensée Hispanoamericaine _ Weinpanga Aboudoulaye ANDOU (<i>Togo</i>).....	134

LISTE DES AUTEURS

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas, Université de N'Djaména, (*Tchad*),
foovourne@yahoo.fr

AGALHER Alhassane, Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey (*Niger*),
matalabo2@gmail.com

EPIMI GUIA Lucien, Université Omar Bongo (*Gabon*), epguia@yahoo.com

Marlène Sokeng-Fomena Femba, Université de Dschang (*Cameroun*),
marlenesokeng@gmail.com

Nobiyèn POUNDI & TAFFA GUISSO Issaka, Université Abdou Moumouni de Niamey
(*Niger*), Nobiyènpoundi@gmail.com & issakaguisso@gmail.com

Weinpanga Aboudoulaye ANDOU, Université de Lomé (*Togo*), andouaboudou@yahoo.fr

L'apprentissage de l'anglais au Tchad : un outil d'intégration et de développement de la jeunesse

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas

Faculté des Sciences de l'Education,

Université de N'Djaména, Tchad

foovourne@yahoo.fr

Résumé/Abstract :

La langue anglaise est devenue aujourd'hui la langue principale de la littérature, de la politique, de la diplomatie, des affaires. Elle est surtout une langue des sciences pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs. Elle demeure également une langue véhiculaire car nombreux pays de par le monde. De ce fait, elle est une langue mondiale parce que les gens des autres pays accordent une importance particulière, même s'ils ne parlent pas comme première langue. A N'Djaména, l'anglais, en plus de son importance citée ci-haut, offre des opportunités d'études, d'emploi et des affaires aux jeunes et étudiants tchadiens, d'où l'engouement de l'apprentissage de cette langue.

Mots clés : *Apprentissage, langue anglaise, outil intégration et développement, jeunesse, Tchad.*

Abstract /Résumé :

Nowadays, English has become the main language of literature, politics, diplomacy and business. It is especially a language of science for students, teachers and researchers. It remains also a vehicular language for many countries around the world. As a result, it is a global language because people from other countries give it a particular importance, even if they do not speak it as a first language. In N'Djamena, English, in addition to its importance as mentioned above, gives opportunities for study, employment and business to Chadian youth and students, hence the enthusiasm for learning this language.

Keywords: *Learning, English language, integration and development tool, youth, Chad.*

Introduction

L'apprentissage de l'anglais au Tchad a connu une croissance remarquable ces dernières années, malgré le fait que cette langue soit la troisième langue officielle après le français et l'arabe. Cette tendance soulève des questions importantes sur les motivations et les défis associés à l'apprentissage de l'anglais dans un contexte où le français et l'arabe dominent historiquement et culturellement. Cet article se propose d'explorer les raisons pour lesquelles de nombreux jeunes tchadiens et tchadiennes choisissent d'apprendre l'anglais, ainsi que les implications de cette tendance pour le développement socio-économique du pays.

Le Tchad, pays d'Afrique centrale, est caractérisé par une diversité linguistique et culturelle riche. Le français et l'arabe, héritages de l'histoire coloniale et des échanges commerciaux, sont les langues officielles les plus couramment utilisées dans les affaires gouvernementales, l'éducation et les médias. Cependant, l'anglais, bien que moins répandu, gagne en popularité, notamment parmi les jeunes et les professionnels. Cette popularité croissante de l'anglais peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les opportunités économiques, l'accès à l'éducation supérieure et la mobilité internationale.

Les centres de formation en langue anglaise, tels que l'American Language Center, l'American Happiness Center et le Centre Culturel Aoisais, jouent un rôle crucial dans cette dynamique. Ces institutions offrent des cours d'anglais de différents niveaux, adaptés aux besoins des apprenants, qu'ils soient débutants ou avancés. Elles fournissent également des ressources pédagogiques et des environnements d'apprentissage immersifs qui facilitent l'acquisition de la langue. L'essor de ces centres de formation reflète une demande croissante pour

l'apprentissage de l'anglais, motivée par des aspirations personnelles et professionnelles.

L'une des principales motivations pour l'apprentissage de l'anglais au Tchad serait l'amélioration des perspectives d'emploi. Dans un marché du travail de plus en plus globalisé, la maîtrise de l'anglais est souvent perçue comme un atout majeur. Elle ouvre des portes vers des opportunités professionnelles tant au niveau national qu'international. Les entreprises multinationales, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales privilégient souvent les candidats ayant une bonne maîtrise de l'anglais. De plus, l'anglais est la langue dominante dans de nombreux secteurs clés, tels que les technologies de l'information, le commerce international et le tourisme.

En outre, l'anglais est également considéré comme un moyen d'accéder à une éducation de qualité. De nombreuses universités et institutions académiques de renom à travers le monde utilisent l'anglais comme langue d'enseignement. Pour les étudiants tchadiens, apprendre l'anglais est donc une étape essentielle pour poursuivre des études supérieures à l'étranger et bénéficier de programmes d'échange et de bourses internationales. Cette dimension éducative est particulièrement importante dans un contexte où l'accès à une éducation de qualité peut être limité par des barrières linguistiques.

Cependant, l'apprentissage de l'anglais au Tchad n'est pas sans défis. Les ressources pédagogiques disponibles peuvent être insuffisantes, et la qualité de l'enseignement peut varier aussi considérablement d'un centre de formation à un autre. De plus, le coût des cours d'anglais peut représenter un obstacle pour de nombreux apprenants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés.

Bref, l'apprentissage de l'anglais au Tchad est motivé par une combinaison de facteurs économiques, éducatifs et culturels. Bien que des défis subsistent, les avantages potentiels

de la maîtrise de l'anglais pour les individus et pour le développement socio-économique du pays sont considérables. Cet article se propose d'analyser ces motivations et ces défis, en s'appuyant sur des études de cas et des données empiriques afin de formuler des recommandations pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement de l'anglais au Tchad.

I. Contexte et justification de l'étude

L'apprentissage de l'anglais au Tchad, plus particulièrement à N'Djaména, connaît une croissance notable ces dernières années. Cette tendance s'inscrit dans un contexte global où l'anglais est devenu la langue dominante dans de nombreux domaines, notamment le commerce international, la science, la technologie et la diplomatie.

L'essor de l'anglais à N'Djaména peut être attribué à plusieurs facteurs. Premièrement, la mondialisation et l'intégration économique régionale, notamment au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ont accentué la nécessité de maîtriser l'anglais pour accéder à des opportunités économiques et professionnelles. Deuxièmement, l'anglais est perçu comme une langue d'opportunités, facilitant l'accès à l'éducation supérieure, aux opportunités d'emploi et à la mobilité internationale. Enfin, les centres de formation en anglais, tels que l'American Language Center, l'American Happiness Center et le Centre Culturel Aoisais, jouent un rôle crucial dans cette dynamique en offrant des programmes de qualité adaptés aux besoins des apprenants.

La problématique centrale de cette étude est de comprendre comment l'apprentissage de l'anglais contribue à l'intégration sociale et au développement économique à N'Djaména. Plus précisément, il s'agit d'analyser les motivations des N'Djaménois pour apprendre l'anglais et d'évaluer l'impact de cette langue sur leurs perspectives économiques et leur

intégration sociale. Cette problématique est d'autant plus pertinente que l'anglais, bien qu'étant une langue officielle, elle n'est pas encore largement parlée au Tchad, ce qui pose des défis en termes de ressources pédagogiques et de qualité de l'enseignement.

1.1. Objectifs de l'étude

Les objectifs de cette étude sont multiples. D'abord, il s'agit d'identifier et d'analyser les motivations des N'Djaménois pour apprendre l'anglais. Ces motivations peuvent être socio-économiques, culturelles ou éducatives. Ensuite, elle vise à évaluer l'impact de l'apprentissage de l'anglais sur l'intégration sociale des apprenants. Cela inclut l'amélioration des compétences interculturelles et la participation accrue aux activités communautaires. Puis, l'étude examine les perspectives économiques des apprenants, notamment en termes d'accès à des opportunités professionnelles et éducatives. Enfin, elle propose des recommandations pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement de l'anglais à N'Djaména.

1.2. Hypothèses

L'étude repose sur plusieurs hypothèses. La première hypothèse est que l'apprentissage de l'anglais améliore les opportunités professionnelles et éducatives des apprenants. En maîtrisant l'anglais, les N'Djaménois peuvent accéder à des emplois mieux rémunérés et à des programmes éducatifs de qualité, tant au niveau national qu'international. La deuxième hypothèse, l'anglais facilite l'intégration sociale et interculturelle. En apprenant l'anglais, les N'Djaménois peuvent mieux interagir avec des personnes de différentes cultures et participer plus activement à la vie communautaire. La troisième hypothèse est que les motivations pour apprendre l'anglais sont principalement socio-économiques, bien que des facteurs culturels et éducatifs jouent également un rôle important.

Cette étude revêt une importance particulière pour trois raisons :

- elle contribue à une meilleure compréhension des dynamiques sociolinguistiques au Tchad, un pays où le multilinguisme est la norme ;
- elle fournit des informations précieuses sur les motivations et les défis liés à l'apprentissage de l'anglais, ce qui peut aider les décideurs politiques et les éducateurs à élaborer des stratégies plus efficaces pour promouvoir cette langue ;
- l'étude met en lumière les bénéfices potentiels de l'apprentissage de l'anglais en termes d'intégration sociale et de développement économique, ce qui peut encourager davantage de N'Djaménois à apprendre cette langue.

II. Cadre Théorique

L'apprentissage des langues étrangères, et en particulier de l'anglais, est un domaine de recherche riche et multidimensionnel. Les théories de l'apprentissage des langues, telles que l'hypothèse de l'input de Krashen (1985), suggèrent que l'exposition à une langue cible dans des contextes compréhensibles est cruciale pour l'acquisition linguistique. Cette théorie est particulièrement pertinente dans le contexte tchadien, où l'exposition à l'anglais peut être limitée en dehors des centres de formation spécialisés.

La théorie de Vygotsky (1978) sur l'apprentissage socioculturel, met en avant l'importance de l'interaction sociale dans l'apprentissage des langues. Selon Vygotsky, l'apprentissage est un processus social qui se déroule dans un contexte culturel spécifique. Cette perspective est essentielle pour comprendre comment les apprenants tchadiens

interagissent avec leurs pairs et leurs enseignants dans des environnements multilingues et multiculturels.

L'apprentissage de l'anglais en Afrique a été largement étudié, avec des résultats variés selon les contextes nationaux et régionaux. Par exemple, une étude menée par Alidou et Brock-Utne (2011) a examiné l'impact de l'enseignement en langue maternelle par rapport à l'enseignement en anglais dans plusieurs pays africains. Les auteurs ont constaté que l'enseignement en langue maternelle améliore les résultats scolaires des élèves, mais que l'anglais reste une langue de prestige et d'opportunités économiques.

Au Tchad, l'apprentissage de l'anglais est souvent perçu comme une nécessité pour accéder à des opportunités économiques et éducatives. Une étude de Mahamat (2021) sur le bilinguisme dans les universités tchadiennes a révélé que l'anglais est de plus en plus valorisé comme langue d'enseignement et de recherche, malgré les défis liés à la maîtrise de cette langue par les enseignants et les étudiants.

Les motivations pour apprendre l'anglais varient considérablement selon les individus et les contextes. Dörnyei (2005) a proposé un cadre théorique pour comprendre les motivations des apprenants de langues étrangères, en mettant en avant des facteurs tels que les objectifs personnels, les influences sociales et les attitudes envers la langue cible. Au Tchad, les motivations pour apprendre l'anglais incluent souvent des aspirations professionnelles et éducatives, ainsi que le désir de participer à des échanges culturels et internationaux.

Une enquête menée par le Centre d'Education au Développement (2020) a révélé que les jeunes tchadiens voient l'anglais comme un moyen d'améliorer leur employabilité et d'accéder à des opportunités d'études à l'étranger. Cette enquête a également souligné l'importance des centres de formation en anglais, tels que l'American Language Center et le Centre

Culturel Aosis, dans la promotion de l'apprentissage de l'anglais au Tchad.

L'apprentissage de l'anglais peut avoir un impact significatif sur l'intégration sociale des apprenants. Une étude de Norton (2000) sur l'identité et l'apprentissage des langues a montré que la maîtrise d'une langue étrangère peut renforcer le sentiment d'appartenance et améliorer les compétences interculturelles. Au Tchad, où les contextes multilingues et multiculturels sont la norme, l'anglais peut servir de pont entre différentes communautés linguistiques.

Une recherche menée par l'UNESCO (2019) sur l'éducation multilingue en Afrique a souligné que l'apprentissage de l'anglais peut faciliter l'intégration sociale en permettant aux apprenants de communiquer avec des personnes de différentes origines culturelles et linguistiques. Cette étude a également noté que l'anglais est souvent perçu comme une langue neutre, ce qui peut aider à surmonter les divisions linguistiques et culturelles.

L'impact économique de l'apprentissage de l'anglais est bien documenté. Une étude de Grin (2001) sur les retours économiques de l'apprentissage des langues a montré que la maîtrise de l'anglais peut augmenter les revenus des individus et améliorer leurs perspectives d'emploi. Au Tchad, où le marché du travail est compétitif et les opportunités limitées, l'anglais est souvent vu comme un atout précieux.

Une enquête de la Banque Mondiale (2022) sur l'éducation et l'emploi en Afrique subsaharienne a révélé que les jeunes qui maîtrisent l'anglais ont de meilleures chances de trouver un emploi bien rémunéré et de progresser dans leur carrière. Cette enquête a également souligné l'importance de l'anglais pour accéder à des opportunités d'emploi dans des secteurs clés tels que les technologies de l'information et de la communication (TIC), le commerce international et le tourisme.

Le système éducatif tchadien a fait l'objet de plusieurs études et rapports qui mettent en lumière les défis et les opportunités liés à l'apprentissage de l'anglais. Par exemple, le rapport d'état du système éducatif national du Tchad (RESEN) produit par l'UNESCO et l'UNICEF (2016) offre une analyse approfondie des forces et faiblesses du système éducatif tchadien. Ce rapport souligne l'importance de l'anglais pour l'éducation et l'emploi, tout en identifiant les obstacles à son apprentissage, tels que le manque de ressources pédagogiques et la qualité variable de l'enseignement.

Un autre rapport de la Banque Mondiale (2020) sur le système éducatif tchadien met en évidence les défis liés à l'enseignement des langues étrangères, y compris l'anglais. Ce rapport recommande des réformes pour améliorer la qualité de l'enseignement et l'accès aux ressources pédagogiques, afin de mieux préparer les jeunes tchadiens aux exigences du marché du travail globalisé.

Enfin, un article de Mahamat (2021) publié dans la revue JEYNITAARE explore la pratique du bilinguisme et l'enseignement de l'anglais dans les universités tchadiennes. L'auteur souligne les défis liés à la maîtrise de l'anglais par les enseignants et les étudiants, ainsi que les efforts déployés pour promouvoir cette langue dans le cadre universitaire.

La revue de la littérature montre que l'apprentissage de l'anglais au Tchad est un phénomène complexe et multidimensionnel, influencé par des facteurs socio-économiques, culturels et éducatifs. L'anglais est perçu comme une langue d'opportunités, mais des défis importants subsistent en termes de ressources pédagogiques, de qualité de l'enseignement et d'accès aux cours. Pour maximiser les bénéfices de l'apprentissage de l'anglais, il est essentiel de surmonter ces défis et de promouvoir des stratégies éducatives inclusives et efficaces.

III. Méthodologie

Cette étude adopte une approche méthodologique mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives pour obtenir une compréhension complète des motivations et des impacts de l'apprentissage de l'anglais à N'Djaména. L'approche mixte permet de trianguler les données et de renforcer la validité des résultats en combinant les points forts des deux types de méthodes.

3.1. Population et Échantillon

La population cible comprend les apprenants des principaux centres de formation en anglais à N'Djaména, tels que l'American Language Center, l'American Happiness Center et le Centre Culturel Aoisis. Ces centres ont été choisis en raison de leur réputation et de leur rôle central dans la promotion de l'apprentissage de l'anglais dans la capitale tchadienne.

L'échantillon sera composé de 200 apprenants dont 70 femmes/filles et 130 hommes/garçons dont l'âge varie entre 17 et 35 ans, sélectionnés de manière aléatoire parmi les inscrits dans ces centres. Cette taille d'échantillon est jugée suffisante pour obtenir des résultats statistiquement significatifs tout en permettant une analyse approfondie des données qualitatives. Les critères de sélection incluent l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et la durée d'apprentissage de l'anglais, afin de garantir une représentation diversifiée des apprenants.

3.2. Techniques de collecte de données

Les enquêtes seront utilisées pour collecter des données quantitatives sur les motivations des apprenants, leur perception de l'impact de l'apprentissage de l'anglais sur leur intégration sociale et leurs perspectives économiques. Un questionnaire structuré sera élaboré, comprenant des questions à choix

multiples et des échelles de Likert pour mesurer les attitudes et les perceptions des apprenants.

Le questionnaire sera pré-test auprès d'un petit échantillon d'apprenants pour s'assurer de sa clarté et de sa pertinence. Les ajustements nécessaires seront apportés avant la distribution finale. Les enquêtes seront administrées en personne dans les centres de formation, avec l'aide des enseignants et des administrateurs pour faciliter la participation des apprenants.

3.3. Analyse des Données Secondaires

En complément des enquêtes, des données secondaires seront collectées à partir de rapports, de statistiques et de publications pertinentes. Ces sources incluent des rapports d'ONG, des études gouvernementales, des articles de journaux et des publications académiques sur l'apprentissage des langues et l'éducation au Tchad.

L'analyse des données secondaires permettra de contextualiser les résultats de l'étude et de les comparer avec les tendances et les observations existantes. Elle fournira également des informations supplémentaires sur les politiques éducatives et les initiatives de promotion de l'anglais au Tchad.

3.4. Données Quantitatives

Les données quantitatives recueillies à partir des enquêtes seront analysées à l'aide de méthodes statistiques descriptives et inférentielles. Les statistiques descriptives, telles que les moyennes, les écarts-types et les fréquences, seront utilisées pour résumer les caractéristiques des répondants et leurs réponses aux questions du questionnaire.

Les analyses inférentielles, telles que les tests de chi-carré et les analyses de régression, seront utilisées pour examiner les relations entre les variables, telles que les motivations des apprenants et leur perception de l'impact de l'apprentissage de

l'anglais. Les logiciels statistiques, tels que SPSS ou R, seront utilisés pour effectuer ces analyses.

3.5. Validité et fiabilité

Pour garantir la validité et la fiabilité des résultats, plusieurs mesures seront prises.

Premièrement, la triangulation des données sera utilisée pour renforcer la validité interne de l'étude. En combinant des données quantitatives et qualitatives, ainsi que des données primaires et secondaires, il sera possible de vérifier la cohérence des résultats et de minimiser les biais.

Deuxièmement, la validité externe sera renforcée par la sélection d'un échantillon diversifié et représentatif des apprenants d'anglais à N'Djaména. Les résultats de l'étude pourront ainsi être généralisés à une population plus large d'apprenants dans la capitale tchadienne.

Troisièmement, la fiabilité des instruments de collecte de données sera assurée par des pré-tests et des ajustements des questionnaires et des guides d'entretien. Les enquêtes et les entretiens seront menés de manière systématique et standardisée pour garantir la cohérence des données recueillies.

3.6. Considérations éthiques

L'étude respectera les principes éthiques de la recherche en sciences sociales. Le consentement éclairé sera obtenu de tous les participants avant la collecte des données. Les participants seront informés de l'objectif de l'étude, de la nature des questions posées, de la confidentialité des réponses et de leur droit de se retirer de l'étude à tout moment sans conséquence.

Les données recueillies seront anonymisées pour protéger la vie privée des participants. Les enregistrements des entretiens seront stockés de manière sécurisée et détruits après l'analyse des données. Les résultats de l'étude seront présentés

de manière à respecter la confidentialité et l'anonymat des participants.

3.7. Limites de l'étude

Comme toute recherche, cette étude présente certaines limites. Premièrement, la taille de l'échantillon (200 personnes), bien que suffisante pour obtenir des résultats significatifs, peut ne pas capturer toutes les nuances des expériences des apprenants d'anglais à N'Djaména.

Deuxièmement, l'étude se concentre sur les apprenants des centres de formation en anglais à N'Djaména, ce qui peut limiter la généralisation des résultats à d'autres régions du Tchad où les contextes et les motivations peuvent différer. Enfin, les contraintes de temps et de ressources peuvent limiter la profondeur de l'analyse qualitative.

Enfin, la méthodologie quantitative a été utilisée pour explorer les motivations et les impacts de l'apprentissage de l'anglais à N'Djaména. En utilisant des enquêtes, des entretiens et l'analyse des données secondaires, l'étude vise à fournir une compréhension complète et nuancée des expériences des apprenants. Les mesures prises pour garantir la validité, la fiabilité et l'éthique de la recherche renforceront la crédibilité des résultats et contribueront à des recommandations pratiques pour améliorer l'enseignement de l'anglais au Tchad.

IV. Résultats/interprétations

Les tableaux ci-dessous rapportent les résultats de terrain. Il présente les motivations de la jeunesse pour l'apprentissage de l'anglais, son impact, les défis et obstacles rencontrés.

Tableau 1 : Motivations pour l'apprentissage de l'anglais

Motivation	Pourcentage des Répondants
Améliorer les perspectives d'emploi	78%
Accéder à des opportunités éducatives	59%
Participer à des échanges culturels et internationaux	45%
Autre	18%

Source : résultats de terrain

Tableau 2 : Impact de l'apprentissage de l'anglais

Impact	Pourcentage des Répondants
Amélioration des compétences interculturelles	67%
Participation aux activités communautaires	54%
Amélioration des perspectives d'emploi	71%
Accès à des opportunités éducatives	59%

Source : résultats de terrain

Tableau 3 : Défis et obstacles

Défi	Pourcentage des Répondants
Coût des cours	48%
Accès limité aux ressources pédagogiques	52%
Qualité de l'enseignement	45%

Source : résultats de terrain

Les résultats de cette étude montrent que 78 % des enquêtés affirment que l'apprentissage de l'anglais à N'Djaména est motivé par des aspirations professionnelles ; 59 % disent que l'apprentissage de l'anglais offre des opportunités éducatives et 45 % affirme qu'il leur donne le désir de participer à des échanges culturels et internationaux. D'autres enquêtés (18 %) notent que ce qui les motive à l'apprentissage de l'anglais ne se limite pas seulement aux points énumérés ci-haut, mais se trouvent ailleurs. Selon les enquêtés, 67 % affirment que l'anglais joue un rôle crucial dans l'amélioration des compétences interculturelles et 54 % déclarent qu'il leur permet de participer aux activités communautaires, tout en ouvrant des portes vers des opportunités professionnelles (71 %) et éducatives (59 %). Cependant, des défis importants subsistent, notamment en termes de coût des cours (48 %), d'accès limité aux ressources pédagogiques (52 %) et de qualité variable de l'enseignement (45 %).

V. Discussions

Nos discussions s'articulent autour des résultats obtenus concernant les motivations pour l'apprentissage de l'anglais, l'impact de l'apprentissage de l'anglais ainsi que les défis et obstacles.

4.1. Motivations des apprenants

Les motivations des apprenants pour l'apprentissage de l'anglais à N'Djaména sont principalement axées sur les aspirations professionnelles (78 %) et éducatives (59%). Cette tendance est cohérente avec les études antérieures qui montrent que l'anglais est souvent perçu comme une langue d'opportunités économiques et éducatives (Alidou & Brock-Utne, 2011; Dörnyei, 2005). Les apprenants voient l'anglais comme un moyen d'améliorer leurs perspectives d'emploi et d'accéder à

des opportunités d'études à l'étranger (59 %). Cette motivation est particulièrement forte parmi les jeunes, qui sont de plus en plus conscients de l'importance de l'anglais dans un marché du travail globalisé.

Le désir de participer à des échanges culturels et internationaux est également une motivation importante (45 %). Les apprenants voient l'anglais comme un moyen de communiquer avec des personnes de différentes cultures et de participer à des événements internationaux. Cette motivation est renforcée par l'exposition croissante à la culture mondiale à travers les médias et les réseaux sociaux. Les résultats montrent que l'anglais est perçu comme une langue de prestige et de mobilité sociale, ce qui est cohérent avec les observations de Grin (2001) sur la valeur économique de l'anglais.

4.2. Impact de l'intégration de l'anglais

L'apprentissage de l'anglais a un impact significatif sur l'intégration sociale des apprenants à N'Djaména. Les résultats montrent que la maîtrise de l'anglais améliore les compétences interculturelles (67 %) et facilite la participation aux activités communautaires (54 %). De même l'apprentissage de la langue anglaise améliore les opportunités d'emploi (71 %). Cette observation est cohérente avec les théories de l'apprentissage socioculturel de Vygotsky (1978), qui mettent en avant l'importance de l'interaction sociale dans l'apprentissage des langues.

Les apprenants se sentent plus à l'aise pour interagir avec des personnes de différentes origines culturelles et linguistiques (59 %), ce qui renforce la cohésion sociale dans un contexte multilingue et multiculturel. L'anglais sert de pont entre différentes communautés linguistiques, facilitant la communication et la compréhension mutuelle. Cette observation est soutenue par les études de Norton (2000) sur l'identité et l'apprentissage des langues, qui montrent que la maîtrise d'une

langue étrangère peut renforcer le sentiment d'appartenance et améliorer les compétences interculturelles.

4.2.1. Impact sur les perspectives économiques

L'apprentissage de l'anglais a un impact positif significatif sur les perspectives économiques des apprenants à N'Djaména. Les résultats montrent que la maîtrise de l'anglais ouvre des portes vers des opportunités professionnelles et éducatives, améliorant ainsi le statut social et la mobilité des apprenants.

4.2.2. Opportunités professionnelles

Les résultats des enquêtes indiquent que 71% des apprenants estiment que l'apprentissage de l'anglais a amélioré leurs perspectives d'emploi. Les entretiens ont révélé que de nombreux apprenants ont pu obtenir des emplois mieux rémunérés ou progresser dans leur carrière grâce à leur maîtrise de l'anglais. Un apprenant a partagé :

“Depuis que j'ai appris l'anglais, j'ai pu obtenir un emploi dans une entreprise internationale avec un meilleur salaire.”

Les données secondaires confirment cette tendance, montrant que la maîtrise de l'anglais est souvent associée à des salaires plus élevés et à de meilleures opportunités de carrière (Grin, 2001). Cette observation est particulièrement pertinente dans le contexte tchadien, où le marché du travail est compétitif et les opportunités limitées. L'anglais est perçu comme un atout précieux pour accéder à des emplois mieux rémunérés et pour progresser dans sa carrière.

4.2.3. Opportunités éducatives

Les répondants (59 %) ont indiqué que l'apprentissage de l'anglais leur a permis d'accéder à des opportunités éducatives. Les entretiens ont révélé que de nombreux apprenants ont pu

obtenir des bourses d'études ou être admis dans des programmes internationaux grâce à leur maîtrise de l'anglais. Un étudiant a expliqué :

“l'anglais m'a permis d'obtenir une bourse pour étudier à l'étranger.”

Les données secondaires montrent également que de plus en plus d'universités et de programmes de bourses exigent une maîtrise de l'anglais, ce qui renforce l'importance de cette langue pour l'éducation supérieure (UNESCO, 2019). Cette observation est particulièrement pertinente pour les jeunes apprenants, qui voient l'anglais comme une clé pour accéder à des opportunités éducatives à l'étranger.

4.2.4. Amélioration du statut social et de la mobilité

Les résultats des enquêtes montrent que 65% des apprenants estiment que l'apprentissage de l'anglais a amélioré leur statut social et leur mobilité. Les entretiens ont révélé que les apprenants se sentent plus confiants et respectés dans leur communauté grâce à leur maîtrise de l'anglais. Un apprenant a noté :

“l'anglais m'a donné plus de confiance en moi et m'a permis de voyager et de travailler à l'étranger.”

Les données secondaires confirment cette tendance, montrant que la maîtrise de l'anglais est souvent associée à une meilleure mobilité sociale et géographique (Banque Mondiale, 2022). Cette observation est particulièrement pertinente dans le contexte tchadien, où la maîtrise de l'anglais est perçue comme un signe de prestige et de réussite sociale.

4.3. Défis et obstacles

Malgré les nombreux avantages de l'apprentissage de l'anglais, les apprenants à N'Djaména rencontrent également plusieurs

défis et obstacles. Les résultats montrent que les principales difficultés incluent le coût des cours, l'accès limité aux ressources pédagogiques et la qualité variable de l'enseignement.

4.3.1. Coût des cours

Des répondants (48 %) ont indiqué que le coût des cours d'anglais est un obstacle majeur à leur apprentissage. Les entretiens ont révélé que de nombreux apprenants trouvent les frais de scolarité élevés, ce qui limite leur accès à des programmes de qualité. Un apprenant a partagé :

“les cours d'anglais sont chers, et tout le monde ne peut pas se les permettre.”

Les données secondaires montrent également que le coût des cours d'anglais est un défi important pour de nombreux apprenants, en particulier ceux issus de milieux socio-économiques défavorisés (RESEN, 2016).

4.3.2. Accès limité aux ressources pédagogiques

L'accès limité aux ressources pédagogiques est un obstacle majeur à l'apprentissage de l'anglais à N'Djaména. Des répondants (52 %) ont mentionné ce problème, soulignant le manque de manuels, de supports audiovisuels et d'outils numériques de qualité. Les entretiens ont révélé que de nombreux apprenants n'ont pas accès à des ressources pédagogiques adéquates, ce qui limite leur capacité à apprendre l'anglais de manière efficace. Un apprenant a expliqué :

“il est difficile de trouver des livres et des ressources pour apprendre l'anglais.”

Cette insuffisance des ressources pédagogiques confirme que l'apprentissage de l'anglais au Tchad est comme un « piroguier qui veut traverser un courant d'eau sans avoir un pagaie » (Djakdjing, 2020, p. 23).

Les données secondaires confirment cette tendance, montrant que le manque de ressources pédagogiques est un défi

majeur pour l'enseignement de l'anglais au Tchad (Banque Mondiale, 2020). Ce manque de ressources affecte non seulement la qualité de l'apprentissage, mais aussi la motivation des apprenants, qui peuvent se sentir découragés par l'absence de matériel adéquat.

4.3.3. Qualité de l'enseignement

Bien que l'anglais soit enseigné d'une manière générale depuis le collège et en particulier dans les écoles privées dès le cycle primaire, certains enseignants éprouvent de difficultés pour transmettre aisément leurs connaissances dans le domaine. Ce qui présage que la qualité de l'enseignement pose problème (45 %). C'est dans cette optique qu'il faut mettre l'accent sur la formation des enseignants de l'anglais pour un apprentissage de qualité (Moudiné, 1998).

V. Confirmation des hypothèses

Nos trois hypothèses se confirment. La première formulée de la manière suivant ; l'anglais améliore les opportunités professionnelles et éducatives (59 %). Quant à la deuxième hypothèse, celle de l'intégration sociale et culturelle, les déclarations des enquêtés (67 %) en témoignent. Concernant la troisième selon laquelle les motivations pour apprendre l'anglais sont d'ordre socio-économique, les résultats d'enquête en prouvent (78 %).

En somme, cette étude nous permet d'affirmer que l'engouement de jeunes tchadiens pour l'apprentissage de l'anglais n'est pas fortuit, il est justifié par les raisons énumérées ci-haut.

Conclusion

De tout ce qui précède, sommes en mesure de dire que

l'apprentissage de l'anglais à N'Djaména est motivé par des aspirations professionnelles, des opportunités éducatives et le désir de participer à des échanges culturels et internationaux. L'anglais joue un rôle crucial dans l'amélioration des compétences interculturelles et la participation aux activités communautaires, tout en ouvrant des portes vers des opportunités professionnelles et éducatives. Cependant, des défis importants subsistent, notamment en termes de coût des cours, d'accès limité aux ressources pédagogiques et de qualité variable de l'enseignement.

Pour maximiser les bénéfices de l'apprentissage de l'anglais, il est essentiel de surmonter ces défis par des mesures concrètes telles que l'amélioration de l'accessibilité financière, le développement de ressources pédagogiques, le renforcement de la formation des enseignants, la sensibilisation et la promotion, ainsi que des réformes éducatives et un soutien institutionnel accru. En mettant en œuvre ces recommandations, il sera possible de créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et efficace, permettant à un plus grand nombre de N'Djaménois de bénéficier des avantages de la maîtrise de l'anglais.

Références bibliographique

Alidou, H., & Brock-Utne, B. (2011). *Teaching Practices in Africa: Language and Education*. Routledge.

Banque Mondiale. (2020). *Rapport sur l'éducation au Tchad*. Banque Mondiale.

Centre d'Education au Développement (2020). *L'anglais une opportunité d'emploi*. Rapport annuel.

Djakdjine, L. (2010). *L'apprentissage de la langue anglaise dans les établissements publics au Tchad : Forces et Faiblesses*.

Mémoire de fin de formation, CAPEL, ISSÉD, Tchad

- Dörnyei, Z. (2005). *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Grin, F. (2001). The Economics of Language: Matching Policy with Reality. *Language Problems and Language Planning*, 25(1), 1-25.
- Mahamat, A. (2021). *Qualité de l'enseignement de l'anglais au Tchad: Défis et Perspectives*. Université de N'Djaména.
- Moudiné, L. (1998). *L'apprentissage de la langue anglaise au Tchad, une opportunité d'affaires et de recherche cachée*. Mémoire de Licence en Langues vivantes, Université de N'Djaména, Tchad.
- Norton, B. (2000). *Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change*. Longman.
- RESEN. (2016). *Rapport sur l'état de l'éducation nationale au Tchad*. Ministère de l'Éducation Nationale du Tchad.
- UNESCO. (2019). *L'importance de l'apprentissage des langues dans les pays en développement*. UNESCO.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Etude de la gestion des conflits pastoraux dans un contexte de la variabilité climatique : Cas du département d'Abalak (Région de Tahoua, Niger).

AGALHER Alhassane

étudiant en thèse de Doctorat

Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey (Niger)

Facultés des Lettres et Sciences Humaines

Département de Géographie

Résumé

Cet article vise à mettre à jour les renseignements sur la gestion des ressources pastorales dans le département d'Abalak (Région de Tahoua. Aujourd'hui, ce département, à l'instar des autres départements de la région, fait face à des incessants conflits liés à l'accès aux ressources pastorales. Or, le pastoralisme demeure la principale activité socio-économique de la zone. Malheureusement, cette activité est impactée négativement par la variation climatiques et la croissance démographique. Avec ces facteurs, l'accès et la disponibilité des ressources pastorales deviennent très problématiques pour les pasteurs. La principale conséquence de cette situation est la recrudescence des conflits autour des ressources pastorales avec malheureusement morts d'hommes.

Les conflits pastoraux sont devenus très fréquents dans les départements d'Abalak. Chaque année, malgré les mécanismes de leur gestion mis en place par l'Etat et de ses partenaires, leur nombre ne fait que croître. Ainsi, mis à part les cas enregistrés au niveau des chefs traditionnels, du chef de groupement d'Abalak, de la gendarmerie, le Tribunal d'Instance d'Abalak a enregistré en 2020 vingt (20) cas de conflits pastoraux, trente-six (36) en 2022 et cinquante-deux (52) cas en 2024.

Face à cette situation préoccupante, il y a lieu d'actualiser et d'appliquer rigoureusement les stratégies pour une meilleure gestion des ressources pastorales. Dans l'intérêt de tous les usagers et les acteurs du monde rural, il est nécessaire d'impliquer de tout mettre en œuvre pour éviter les conflits pastoraux.

Mots clés : *Ressources pastorales, département d'Abalak, conflits pastoraux, gestion des ressources pastorales, pastoralisme, stratégie de gestion des ressources pastorales.*

Summary

This article aims to update information on the management of pastoral resources in the department of Abalak (Tahoua region). Today, this department in the region, forces on going conflicts over access to pastoral resources.

Pastoralism remains the main socio-economic activity in the area. Unfortunately, this activity is negatively impacted by climate change and population growth. With these factors, the access and availability of pastoral resources become very problematic for the pastors. The main consequence of this situation is the recrudescence of conflicts around pastoral resources with unfortunately deadmen, pastoral conflicts have become very frequent in the Abalak department. Each year, despite the machanisms for their management put in place by the State and its partners, their number is growing, apart from the cases registered at the level of traditional chiefs, the head of the Abalak group, the gendarmerie, the Abalak district court registered in 2020 twenty (20) cases of pastoral conflicts, thirty-six (36) in 2022 and fifty two (52) cases in 2024. In view of this worrying situation, strategies for the better management of pastoral resources need to be update and rigorously applied. In the interest of all users and actors in the rural world, it is necessary to involve everything possible to ovoid pastoral conflicts.

Keywords: *Pastoral ressources, Abalak department, pastoral conflicts, pastoral resource management, pastoralism, strategy for the management of pastoral resources.*

I. Introduction

Ces dernières années, les variations climatiques sont devenues des sérieuses préoccupations pour le monde. Selon PIERRE Thomas (2017), ces variations sont mesurées à travers la montée du niveau des océans, par l'augmentation des températures moyennes du globe constaté depuis les années 1850... En réponse à cette situation, il y a eu le « Sommet de la terre » matérialisée par les conférences de Stockholm (1972), de Nairobi (1982), de Rio de Janeiro (1992) et de Johannesburg (2002).

Le monde est, ainsi, menacé par la croissance des problèmes liés aux variations climatiques auxquelles s'ajoutent une forte augmentation de la population.

Au Niger, par exemple, selon AFANE Abdoukader (2015), les variations climatiques et la croissance rapide de la population (3,34% selon ISN/ Niger), les activités socio-économiques du monde rural sont négativement impactées. Ainsi, selon BODE Sambo (2017), les effets néfastes sont observée depuis les sècheresses des années 1972 – 73. Depuis ce temps, il y a eu la fréquence des inondations, des perturbations climatiques, la diminution de la production agricole et pastorale, et une forte fragilisation de l'équilibre des économies rurales et des écosystèmes CNEDD (2000). Cette situation environnementale défavorable a négativement impacté disponibilité et la répartition des ressources pastorales.

Or, l'élevage est la seconde mamelle économique du Niger après l'agriculture. Il représente environ 11% du PIB et participe à 25 % aux besoins alimentaires des populations selon (CNDH, 2018). Plus particulièrement, l'élevage pastoral occupe aussi une place de choix dans la vie des nigériens. Il est très développé et repose essentiellement sur l'exploitation extensive des pâturages naturels qui constituent la principale source de fourrage pour le bétail. Il est basé sur la mobilité des troupeaux à la recherche du fourrage et de l'eau le long des parcours pastoraux.

Pendant, cette activité, selon YAMBA Boubacar et al. (2014), subit les conséquences négatives des variations. Aussi, selon Bernard B. et al. (2010), la forte croissance démographique accentue les conditions précaires du pastoralisme et rends difficile l'accès aux ressources pastorales. Les effets conjugués des variations climatiques et de l'augmentation de la population, accentue la pression sur ces ressources pastorales BODE Sambo (2017). En outre, selon CNDH (2018), avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme les sociétés industrielles, les grands

éleveurs modernes, les représentants de l'Etat ... les éleveurs se sentent menacés sur leurs espaces.

Les ressources pastorales deviennent ainsi insuffisantes pour couvrir les besoins des pasteurs. Une véritable compétition se crée pour accéder aux ressources pastorales. Cette situation conduit inévitablement aux conflits pastoraux, très souvent avec des dégâts matériels et humains.

Malgré les efforts de l'Etat, à travers l'existence du cadre rural et les lois sur la gestion du monde rural, la gestion des ressources pastorales continue encore d'être une sérieuse problématique. Les conflits pastoraux augmentent chaque année au niveau du département d'Abalak. Cela suscite des interrogations sur la recrudescence des conflits dans la zone. La question principale est de savoir pourquoi, malgré les dispositifs de gestion des conflits, le nombre des conflits pastoraux ne fait que croître dans le département d'Abalak.

Les questions spécifiques sont :

- Quels sont les différents types des conflits pastoraux, leurs évolution, leurs causes ainsi que leurs conséquences au niveau de ce département ?
- Les différents usagers des ressources pastorales ont-ils confiance aux procédures réglementaires nationales et locales pour une meilleure gestion des conflits ?
-

Tels sont les questions qui serviront de base dans la conduite de cette recherche.

L'objectif général est d'avoir des informations à jour sur la situation des conflits pastoraux au niveau du département d'Abalak. Les objectifs spécifiques suivants sont retenus :

- Etudier les différents types des conflits pastoraux, leur évolution, leurs causes ainsi que leurs conséquences au niveau du département ;
- Examiner le niveau de confiance des mécanismes réglementaires nationaux et locaux de gestion des conflits pastoraux.

Pour une bonne conduite de cette étude, des hypothèses suivantes sont avancées :

- Les conflits pastoraux deviennent de plus en plus fréquents dans le département et leurs conséquences sont souvent dramatiques ;
- Les usagers des ressources pastorales ont confiance aux mécanismes réglementaires nationaux et locaux de gestion des conflits pastoraux.

II. La démarche méthodologique

La démarche méthodologique a combiné la recherche documentaire, les enquêtes qualitatives et quantitatives (questionnaire, focus groupe, informant clés, etc.) et la triangulation des informations. Cette approche a permis d'explorer et de comprendre la nature des conflits pastoraux et les mécanismes de leur gestion. .

2.1 La recherche documentaire

La recherche documentaire a concerné principalement les documents consultés au niveau des services techniques déconcentrés de l'Etat, des Mairies de la commune urbaine d'Abalak et des communes rurales (Tabalak, Akoubounou, Azey et Tamaya) et des connaissances. L'internet aussi a été d'un grand avantage dans la maîtrise de plusieurs concepts clés de la présente étude.

2.2 Localisation de la zone d'étude

La présente étude porte sur le département d'Abalak. Il est situé à l'Est de la région de Tahoua sur une distance d'environ 136 kilomètres en empruntant la Route Tahoua - Arlit (RTA). Ses limites administratives sont explicitées dans la figure 1 ci-dessous. Il est localisé entre la Latitude: 15.4615 Nord, et entre les longitudes 15° 27' 41" Nord et 6° 17' 0" Est et à 440 m d'altitude. Il est limité au Nord-est par la région d'Agadez (département de Tchirozérine (Ingall), à l'Est par la région de Maradi (Dakoro et Bermo), au Sud par les départements de Kéita et Bouza et à l'Ouest par les départements de Tahoua et de Tchintabaraden. Ce département, objet de la présente étude, est érigé en département depuis 1992 et est aujourd'hui subdivisé en cinq (5) communes dont une commune urbaine (celle d'Abalak) et 4 communes rurales (Akoubounou, Azey, Tabalak et Tamaya).

Figure 1 : Localisation du département d'Abalak

Source : Conçue par (Agalher, Août 2023)

2.3 La taille de l'échantillon et la collecte des données

L'échantillon est pour l'essentiel non probabiliste. Les outils utilisés pour la collecte des données sont les observations, les questionnaires et les guides d'entretiens. Les questionnaires sont adressés aux éleveurs et aux agriculteurs rencontrés au niveau de toutes les communes du département. Soixante-treize (73) personnes ont été interrogées. Les guides d'entretiens, quant à lui, ont concerné les services techniques de l'Etat, les chefs coutumiers et religieux et les personnes ressources.

Pour mener cette recherche et vérifier les hypothèses et aboutir aux objectifs avancés ci-haut, nous nous servons des outils suivants :

- Les observations de l'état du marché à bétail le jour de son animation c'est-à-dire le jeudi. Les informations issues de cette observations sont mentionnées dans un carnet de prise de note ;
- Les guides d'entretiens adressés aux personnes ressources, à la Mairie, aux services techniques de l'Etat (Direction Départementale d'élevage, de l'agriculture, de l'environnement, et du plan) et aux chefs traditionnels.
- Les questionnaires administrés aux agriculteurs, aux éleveurs et aux personnes susceptibles de nous fournir des bonnes informations.

2.4 Traitement et analyse des données recueillies

Les données recueillies ont été triées manuellement et saisi à l'aide du logiciel word. Excel a servi à la réalisation des tableaux et des graphiques. Le logiciel Arcview 3.2 a permis de faire la cartographie du département.

III. Résultats et discussion

3.1 Les conflits pastoraux : Localisation, évolution, causes et conséquences au niveau du département d'Abalak

3.1.1 La localisation géographique des conflits pastoraux au niveau département

Le département d'Abalak, de part sa position géographique, se distingue par une zone agro-écologique au sud et une zone à vocation pastorale au nord. A l'issu de la présente étude, à travers les données recueillies sur le terrain, plusieurs types des conflits pastoraux sont distingués, principalement, selon le sud, plus pluvieux et le nord, plus sec. Ainsi, les conflits entre agriculteurs/ éleveurs sont plus localisés au sud et les éleveurs/

éleveurs au nord. Il existe également d'autres non moins importants signalés entre agriculteurs/ agriculteurs, éleveurs/ éleveurs, agriculteurs/ pêcheurs et éleveurs/ ramasseurs de pailles.

Les conflits entre agriculteurs – éleveurs et agriculteurs – agriculteurs sont localisés dans les communes où se pratique plus l'agriculture. Il s'agit des communes d'Azey, d'Abalak, d'Akoubounou et de Tabalak. Ces communes reçoivent plus des précipitations que celles se trouvant au nord du département. L'agriculture y est très pratiquée. Il y a donc une forte présence des agriculteurs bien que ces communes concentrent également un nombre élevé des éleveurs. C'est pourquoi, les conflits entre agriculteurs et éleveurs y sont plus fréquents. A titre d'exemple, courant 2024, dans la commune rurale d'Azey, plus précisément à Taxani, il y a eu conflit entre le propriétaire d'un puits pastoral et les agriculteurs. Selon lui, les champs ne doivent pas être à proximité de son puits. L'affaire est présentée aux juridictions compétentes. Toujours à Azey, à Alamamagh, en 2024, un autre conflit a opposé les agriculteurs Touaregs (de peau noire) aux agriculteurs Haoussa suite à un problème de limite de champs. Cette affaire est encore pendante à la justice d'Abalak. Dans la même année aussi, toujours dans la commune d'Azey, à Birguel, les agriculteurs Touaregs se sont affrontés avec les agriculteurs Haoussa suite à un problème d'appartenance d'un champ. A ce niveau, le problème est plus critique parce malgré l'intervention des autorités compétentes, ce problème n'est jusqu'à présent pas réglé définitivement.

Les conflits éleveurs – éleveurs et éleveurs – ramasseurs de paille sont plus fréquents au nord du département et dans la commune de Tamaya et le nord de la commune urbaine du département à cause de la faible pluviométrie. L'activité agricole est presque absente. A ce niveau, les conflits entre éleveurs sédentaires et éleveurs transhumants sont les plus fréquents. Ainsi à Illighadad, commune urbaine d'Abalak,

L'année dernière, un conflit a éclaté entre les éleveurs transhumants et les éleveurs résidents suite au vol d'animaux. L'affaire est réglée par le chef de tribu d'Abalak. Toujours dans cette localité, en 2024, les saisonniers coupeurs de bois ont fréquemment des problèmes avec les éleveurs résidents.

Tous ces conflits, selon le Directeur Départemental de l'Environnement d'Abalak, sont liés à l'exploitation des ressources naturelles (eau, pâturage, terres de cultures...). Cela prouve l'insuffisance de ces ressources au niveau du département. Aussi, selon le DDEL¹ d'Abalak, la situation est préoccupante et augure d'une très grande instabilité surtout avec les variations climatiques et l'augmentation de la population. L'accessibilité à l'eau et au pâturage est devenue une véritable problématique. Le conseil municipal, les services départementaux de l'Etat et les COFO sont constamment en activité en période de crise du fait de la forte fréquence des conflits pastoraux.

Ces informations se confirment par l'étude menée par YAYA Assane et SOULEYMANE Akadiri (2010), deux zones agro – écologiques ; une zone agropastorale au sud et une zone pastorale au nord. Cette situation climatique crée une forte concentration des agriculteurs au sud et des éleveurs au nord. A titre illustratif, la commune d'Azey, située au sud enregistre en moyenne 301 mm de pluie en 2023 alors que la commune rurale de Tamaya, située au nord, a enregistré 209 mm de pluie au cours de la même année.

Cela est aussi confirmé par le Secrétaire Principal de la COFODEP d'Abalak. Cette localisation géographique confirme la nature des conflits pastoraux localisés au niveau du département. Ainsi, plusieurs cas de ces conflits sont signalés dans toutes les communes du département.

¹ DDEL : Direction Départementale de l'Elevage

3.1.2. L'évolution récente des conflits pastoraux du département

Les conflits pastoraux au niveau du département d'Abalak augmentent d'année en année. Selon les personnes rencontrées sur place, les ressources pastorales deviennent de plus en plus rares dans l'espace et le temps. Cette situation accentue la recrudescence des conflits pastoraux dans la zone. Sur soixante-treize (73) personnes interrogées, 43,83% affirment que les conflits ont augmentés depuis une trentaine d'années à nos jours contre 15,06% qui pensent au contraire qu'ils ont diminué. Pour 31,5%, les conflits ont été stables c'est-à-dire qu'ils ont été constants depuis plusieurs années. Seulement 09,50% ne sont pas prononcées. Ces données figurent dans la figure ci-dessous.

Figure 3 : La perception de l'évolution des conflits pastoraux depuis une trentaine d'année dans le département d'Abalak

La figure ci-dessous montre l'évolution des conflits pastoraux de 2020 à 2024 au niveau du département d'Abalak. On constate une forte augmentation des conflits de 2020 à aujourd'hui. Au vu de cette évolution, on confirme l'augmentation des conflits dans le département. Et cela malgré les sensibilisations pour la

gestion et la prévention des conflits faite par les autorités. Il est donc nécessaire de mettre à jour les stratégies de prévention de ces conflits. Il faut noter que ces conflits sont plus fréquents dans les communes d’Azey et d’Abalak à cause de l’existence des agriculteurs. Aussi, ils sont plus fréquents pendant la période pluvieuse notamment les mois de juin, juillet, août et septembre.

Figure 4 : L’évolution des conflits pastoraux de 2020 à 2024

Source : TI/ Abalak (données de l’évolution des conflits pastoraux au niveau département d’Abalak à la date du 07/11/2024).

3.1.3 Les causes et les conséquences des conflits pastoraux dans le département

Les différents conflits pastoraux ont des causes variables et les conséquences sont relativement semblables. Les conflits agriculteurs/ éleveurs sont dues à des dégâts champêtres, des obstructions des couloirs de passages, au non-respect des dates de fermeture et de libération des champs, aux empiètements des aires de pâturage par les agriculteurs, à la mise en culture des espaces pastoraux... Alors que les conflits éleveurs/ éleveurs

sont dus à l'accès au pâturage et aux points d'eaux, à la mise en culture des aires de pâturage par les éleveurs sédentaires, à l'exercice du droit de fonçage des puits, à l'introduction des troupeaux malades, à l'hégémonie des sédentaires sur les transhumants, au non-respect des us et coutumes locales...

Les conflits agriculteurs/ agriculteurs, quant à eux, proviennent du non-respect des limites des champs, à la transaction foncière sans trace écrite, au problème de partage d'héritage... Les conflits éleveurs/ pêcheurs, qui surviennent au niveau des points d'eau empoisonnés comme la mare de Tabalak, sont dus à la dégradation des outils de pêche par le bétail... Les conflits entre agriculteurs/ pêcheurs de l'accès aux points d'eaux... Un peu partout dans le département, se produisent des conflits entre éleveurs/ ramasseurs de paille. Ces conflits sont dus au prélèvement abusif de la paille dans la zone pastorale...

Tous ces conflits ont, pour large mesure, pour conséquence, les dégâts matériels, les affrontements occasionnant des coups et blessures et parfois des pertes en vies humaines, l'insécurité alimentaire, la dislocation des liens familiaux...

3.2. Les mécanismes de gestion des conflits pastoraux au Niger

3.2.1 Les textes de cadrage

La gestion des conflits pastoraux a été depuis longtemps un souci pour l'Etat du Niger. En effet, depuis la sécheresse de 1974, la lutte pour la protection de l'environnement occupe une place de choix dans les politiques nationales. (Banoïn et *al.* 1996, AFANE Abdoukader, 2015). Depuis lors, débutent concrètement les efforts nationales pour la préservation de l'environnement. Ainsi, on vit le jour les assises de Zinder en 1974 suivi du sommet de Maradi sur la lutte contre la désertification pour la protection des ressources foncières au Niger.

Depuis lors, le Niger a mis en place des textes de cadrage du monde rural/ Il s'agit de l':

- Ordonnance n° 92-030 du 8 juillet 1992 portant adoption du document intitulé « principes directeurs d'une politique de développement rural pour le Niger »,
- Ordonnance 93-015 du 02 mars 1993 a fixé les principes de base du Code Rural. Ce code est un recueil des textes qui règlemente l'utilisation des ressources naturelles au Niger. En son article 149, elle fixe les Principes d'Orientation du Code Rural pour la gestion des conflits fonciers.
- Ordonnance n°2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme fait recours commissions paritaires. Son article 66 stipule que « *à peine de nullité, les procédures de conciliation de litiges entre agriculteurs et éleveurs prévues par l'ordonnance 93-015 portant principes d'orientation du Code rural et les textes en vigueur portant statut de la chefferie traditionnelle doivent être portées devant des commissions paritaires de conciliation siégeant au niveau des villages, tribu, quartiers, groupement, canton, province ou sultanat* ».

3.2.2. L'encadrement administratif du monde rural

L'ordonnance 93-015 du 02 mars 1993 a fixé les principes de base du Code Rural, en son Article 110, précise que les populations rurales sont administrées par les autorités publiques décentralisées et déconcentrées. Ces populations peuvent s'organiser et se regrouper dans des sociétés ou des associations de droit privé.

3.2.2.1 L'administration publique

Selon l'Article 111 de cette loi, l'administration et la gestion des populations rurales relèvent de la compétence directe des

autorités publiques décentralisées et déconcentrées. Celles-ci exercent leurs pouvoirs avec l'assistance technique de l'Etat, des établissements publics et de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et d'Artisanat.

Les autorités publiques compétentes exercent, conformément à la réglementation en vigueur, les pouvoirs de police rurale. Elles assurent la gestion et contrôlent la mise en valeur des richesses agricoles, sylvicoles et pastorales. A cet effet, elles doivent créer, dans leurs entités territoriales respectives, les services administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de leurs missions, notamment les Commissions foncières et les Secrétariats permanents du Code Rural prévus par la présente ordonnance.

En vue de la garantie des droits fonciers, les personnes publiques déconcentrées et décentralisées doivent élaborer et tenir un Schéma d'Aménagement Foncier dans chaque département et des Dossiers ruraux dans chaque arrondissement.

3.2.2.1.1. La police rurale

La police rurale est détenue et exercée par les Gouverneurs, les Préfets et les Maires. Les titulaires de la police rurale ont pour compétence de fixer et d'exécuter :

- toutes mesures générales et individuelles nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de l'espace rural, à la sécurité des activités rurales ainsi qu'au respect des normes légales et réglementaires relatives notamment aux choix et aux méthodes de culture et à la lutte contre la désertification ;
- les mesures garantissant la libre circulation des personnes et des biens. A cet égard, conformément à la législation en vigueur et dans le strict respect du Schéma d'Aménagement Foncier prévu par la présente ordonnance, les autorités de police rurale déterminent les règles générales applicables à la transhumance, aux parcours, au pacage et au transit des animaux. Elles assurent

en outre, la coordination et la conciliation des droits des agriculteurs et des pasteurs notamment par la réglementation des couloirs de passage et des zones de transit du bétail.

3.2.2.1.2. Les autorités coutumières

Les autorités coutumières sont les interlocuteurs et les collaborateurs directs et permanents des autorités administratives en matière de police rurale. Leur concours peut, à tout moment, être sollicité ou requis par ces autorités administratives en ce qui concerne toute mesure ou toute opération intéressant les populations dont ils ont la charge.

Après consultation obligatoire des autorités administratives, les responsables coutumiers susvisés peuvent être habilités à prendre des mesures individuelles que nécessite la cohabitation pacifique des différents opérateurs ruraux.

Ils assurent, dans tous les cas, en premier ressort le règlement par voie de conciliation des conflits ruraux conformément aux dispositions de l'article 150 de la présente ordonnance.

3.2.2.1.3. La gestion foncière

Les collectivités locales assurent la mise en valeur et la gestion foncière dans leur domaine . Pour assurer la gestion rationnelle et la sécurité des droits de tous, il est institué dans chaque arrondissement une Commission Foncière et un Secrétariat permanent chargé des Dossiers ruraux et du Code rural.

3.2.2.1.3.1. Les Commissions Foncières (COFO)

Il est créé dans chaque arrondissement ou commune une Commission Foncière présidée par le Sous-préfet ou le Maire. Elle est composée des personnalités suivantes :

- le Secrétaire permanent du Code Rural ;

- les chefs des Services Techniques (Plan, Environnement, Faune, Pêche et Pisciculture, Elevage, Agriculture, Cadastre et Domaine, Génie Rural,
- un représentant des services municipaux ils sont concernés par l'ordre du jour ;
- les autorités coutumières concernées par l'ordre du jour ;
- un représentant par groupe rural d'agriculteurs, d'éleveurs, de femmes et de jeunes ruraux ;
- toute dont la présence est jugée nécessaire.

La Commission Foncière dispose de compétences consultatives et d'un pouvoir de personne décision.

Au titre de ses compétences consultatives, l'avis de la Commission foncière est obligatoirement requis, à peine de nullité, pour toutes les questions relatives à :

- la détermination du contenu de la mise en valeur des terres de l'arrondissement et de la commune ;
- la procédure d'élaboration des concessions rurales pouvant conduire à l'acquisition d'un droit de propriété sur les terres concédées.

L'avis de la Commission foncière peut être demandé par toute personne partie à un contrat dans lequel propriété et exploitation d'un bien sont dissociées.

Au titre de son pouvoir de décision, la Commission foncière a compétence pour procéder à la reconnaissance et à l'établissement du contenu des droits fonciers ainsi qu'à la transformation en droit de propriété des droits de concession rurale.

Lorsque des conflits entre des droits s'exerçant sur des ressources rurales ne peuvent trouver de solution par application de la règle de l'accession, la Commission

Foncière détermine l'assiette de chaque droit et fixe le montant des indemnités éventuelles.

La Commission Foncière est dotée d'un pouvoir général de contrôle de la mise en valeur des terres de l'arrondissement. Elle peut transférer à un tiers l'usage du sol non mis en valeur.

Les décisions de la Commission Foncière sont des actes administratifs. Elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif hiérarchique adressé au Préfet du département et d'un recours pour excès du pouvoir, selon la procédure légale.

3.2.2.1.3.2 Le Comité National et le Secrétaires Locaux Permanents du Code Rural

Il est institué un Comité National et des Secrétariats permanents départementaux, municipaux et d'arrondissement du Code Rural. Le Comité National du Code Rural est un service public chargé de l'élaboration, de la vulgarisation et du suivi de l'application du Code Rural. Il est aidé en cela par des Secrétaires permanents créés dans les différents départements, arrondissements et communes. Le Comité National du Code Rural est placé sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage.

Le Secrétaire permanent départemental du Code Rural est le service technique spécialisé dans la gestion des ressources rurales du département. Il a pour fonction l'élaboration, à l'échelon départemental, du Schéma d'Aménagement Foncier, institué par l'article 127 ci-dessous

Le Secrétariat permanent départemental du Code Rural est placé sous l'autorité du Préfet.

Le Secrétaire permanent municipal ou d'arrondissement du Code Rural est l'organe administratif et technique permanent de la Commission Foncière de commune ou d'arrondissement. Il a en outre, la charge de l'établissement et de la conservation des Dossiers ruraux prévus par les articles 130 à 134 ci-dessous.

Le Secrétariat permanent municipal ou d'arrondissement du Code Rural est placé sous l'autorité du Maire ou du Sous-Préfet.

3.2.2.1.3.3. Le schéma d'Aménagement Foncier

Il est institué dans chaque département un document cadre dénommé «Schéma d'Aménagement Foncier» dont l'objet est de préciser les espaces affectés aux diverses activités rurales ainsi que les droits qui s'y exercent.

Le Schéma d'Aménagement Foncier est élaboré par le Secrétariat permanent départemental en liaison avec les collectivités locales et les Secrétariats permanents municipaux ou d'arrondissement du Code Rural.

3.2.2.1.3.4. Le Dossier Rural

Il est institué dans chaque commune ou arrondissement un Dossier rural comprenant deux documents distincts :

- un document graphique d'ensemble de l'espace rural sur lequel figure, après reconnaissance faite par la Commission Foncière, l'assiette des droits fonciers.
- un fichier constitué par les fiches individuelles ouvertes chacune au nom des titulaires des droits. Ces fiches doivent indiquer l'identité complète de ces titulaires.

3.2.2.5 L'effort des acteurs locaux dans la prévention et la gestion des conflits pastoraux

Chaque année, des actions de prévention des conflits pastoraux sont réalisées par les services administratifs et coutumiers. Selon le Secrétaire Général de la Préfecture d'Abalak, dans le cadre de préservation des conflits, la Préfecture organise chaque année des Caravanes de sensibilisation sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la prévention et la gestion non violente des conflits. C'est l'exemple de celle parrainée par l'ONG ADKOUL qui s'est déroulée du 28 mai au 1^{er} juin 2023. Elle est composée de la Préfecture, du Président du tribunal d'instance, des Administrateurs délégués de différentes communes, des Responsables FDS, des Chefs coutumiers, des Directeurs des

Services Techniques Départementaux, des Représentants des couches socio 'professionnelles et des Membres de l'ONG ADKOUL. Cette caravane s'est rendue à Kéhéhé, Tabalak, Tamaya, Tofaminir, Azey, Guidan Ando, Akarana et Illighadad. Dans toutes ces localités, la mission a été accueillie avec intérêt et le message de paix bien transmis au vu de la quiétude constaté dans le département.

Toujours dans le même cadre d'idée, l'Association TIMIDRIA fait des actions ciblée dans la lutte contre l'exclusion sociale des certaines catégories sociales notamment les Touaregs de peau noirs, victimes très souvent de marginalisation et d'asservissement. (TIMIDRIA, 2002).

3.2.2.6. Le comportement des usagers des ressources pastorales face aux mécanismes de gestion des conflits pastoraux

Les conflits pastoraux sont devenus, malgré l'existence des mécanismes de gestion ci-haut, d'une importance relative au niveau du département d'Abalak. La figure ci-dessous montre les pourcentages des personnes interrogées sur le niveau de confiance des pasteurs aux autorités traditionnelles dans la gestion des conflits pastoraux. Sur 100% des personnes interrogées, 50,68% n'ont pas confiance aux autorités traditionnelles, 35,61% ont une confiance passable et pour 14,69% cette confiance est bonne. Ces données donnent une idée sur la source de l'importance des conflits dans la zone. Aussi, selon le Greffier en chef au tribunal d'instance d'Abalak, une bonne partie des usagers en conflit affirment n'avoir pas confiance aux mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Mais il y a ceux qui ont relativement confiance à la justice ou à la gendarmerie. Ce manque de confiance aux autorités immédiates comme les chefs de village, de tribu ou de groupement explique l'importance et la croissance des cas de conflit traité au niveau de la justice ou de la gendarmerie du

département. Conscient de cet état de fait, l'ONG JEMED, selon OUSSOUBY Touré (2015), s'est fixé comme objectif de sensibiliser les pasteurs et les chefs traditionnels sur les rôles et l'implication de tous les acteurs dans la gestion des ressources pastorales.

Alors que si les usagers ont confiance à leurs chefs traditionnels et leurs Commissions Foncières, l'intervention de la gendarmerie et de la justice serait faible. Il devrait y avoir une forte sensibilisation pour asseoir une forte confiance entre les utilisateurs des ressources pastorales et leurs chefs traditionnels. Dans tous les cas, pour renforcer cette confiance, selon GANOU Agnès A. et col. 2009, la négociation est très efficace. C'est donc un solide outil et une meilleure stratégie non seulement de sécurisation des ressources pastorales mais aussi d'implication de tous les acteurs du domaine pastoral. Les causes du manque de confiance relevées sont, pour la plupart, des reproches faits à ceux qui sont censés régler les conflits. Il s'agit, entre autres, des différences de race, d'ethnie, de la zone, des liens familiaux ou de l'achat de conscience.

Figure 5 : Degré de confiance des usagers des ressources pastorales aux autorités traditionnelles et des mécanismes de gestion des conflits pastoraux

3.3. Les recommandations pour une meilleure gestion des ressources pastorales

Le département d'Abalak, étant à cheval entre la zone agricole au sud et la zone pastorale au nord, est secoué, ces dernières années des crises climatiques et de croissance démographique, par des conflits pastoraux incessants. Cette situation mérite une implication de tous les acteurs et l'application stricte des mécanismes de gestion des conflits. Pour ce faire, des recommandations sont proposées. Ainsi il faut :

- Assurer une meilleure sensibilisation de tous les acteurs prévus dans la gestion des ressources pastorales afin d'éviter les éventuels conflits pastoraux ;
- Impliquer la population, la société civile, les associations des éleveurs, les autorités coutumières et administratives dans la gestion et la protection des ressources pastorales ;

- Interdire la création des ranchs car ils s'accaparent des vastes espaces réservés au pastoralisme ;
- Appliquer et soutenir l'adoption d'un code de conduite pour la formalisation du droit d'usage prioritaire par tous les acteurs ;
- Etablir et respecter les axes de transhumance dans le département d'Abalak ;
- .Adopter et respecter le Schémas d'Aménagement Foncier au niveau local ;
- Maintenir et appliquer strictement l'ordonnance- n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les Principes d'Orientation du Code Rural, la loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant la limite nord des cultures, la loi 2010-09 portant sur le code de l'eau et l'ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme dans toutes leurs rigueurs ;
- Suivre et appliquer la loi interdisant le ramassage de la paille au niveau départemental ;
- Former, équiper et rendre fonctionnelle les Commissions Foncières (COFOB, COFOCOM et COFODEP) ;
- Assurer la réalisation des P.V de Conciliation ou de non Conciliation à chaque règlement de conflit pastoral ;
- Etc.

Conclusion

Les conflits pastoraux sont devenus très fréquents au niveau du département d'Abalak malgré les dispositifs de gestion des ressources pastorales. Cette situation découle des variations climatiques et à l'accroissement progressif de la population qui sont responsables de la diminution des ressources pastorales.

Ces conflits se produisent autour de l'utilisation des ressources pastorales dans la zone principalement entre les agriculteurs et les éleveurs, entre les éleveurs sédentaires et les éleveurs

transhumants, entre les agriculteurs et les pêcheurs et entre les éleveurs et les ramasseurs de paille.

Les conséquences de ces conflits pastoraux sont souvent dramatiques, avec morts d'hommes et des pertes animales. Les autorités administratives de l'Etat, coutumières et religieuses du département font régulièrement des tournées de sensibilisation dans tous les villages et hameaux du département.

Mis à part les services déconcentrés de l'Etat, la gestion coutumière et religieuse des conflits n'est pas très appréciée par les différents acteurs en conflit. Il y a une forte méfiance des règlements effectués par les chefs traditionnels à cause de leur position sociale, raciale, ethnique, géographique, politique etc. Dans l'intérêt de tous les usagers et les acteurs du domaine rural, il est nécessaire d'avoir un mécanisme efficace et fiable de gestion des ressources pastorales.

Références bibliographiques

AFANE Abdoukader, 2015. La zone pastorale de l'Eghazer (Nord/ Ingall - Niger) : conditions pour la mise en place d'une cogestion des ressources végétales dans le cadre d'un développement et d'une conservation durables, Thèse de doctorat en géographie, Université de Niamey et Université Grenoble Alpes, 323P

BERNARD Bonnet. et al. 2010 : Sécurisation des systèmes pastoraux au Sahel face aux incertitudes climatiques, socio foncières et économiques », Session 2 : Adaptations des systèmes de production et identités, à l'échelle des exploitations et des territoires, Colloque « Agir en situation d'incertitude », 22-24 novembre 2010, Montpellier, France, 14P

BODE Sambo et al. 2013 : Dynamiques d'occupation et de valorisation des espaces pastoraux dans le département de Madaoua (région de Tahoua/Niger, IPR/IFRA de Katibougou /Mali, (2) Enseignant-chercheurs, Département de géographie,

FLHS/UAM, BP : 418 Niamey Niger, (3) Agro Bio Tech, Université Libre de Gembloux (Belgique).

BOBE Sambo, 2017. : Dynamiques d'occupation et de valorisation des espaces pastoraux dans le département de Madaoua (Région de Tahoua/Niger), département de géographie FLSH/UAM de Niamey, 19P.

CABINET DU PREMIER MINISTRE, 2012. Rapport de synthèse du Niger : Rio + 20, République du Niger, 52P

CICR, 2022 : Note conceptuelle sur un programme de réponse intégré à la problématique des « Conflits entre éleveurs et agriculteurs au Niger », lié à la transhumance. CICR – Niger, 11P

CNDH, 2018 : Etude sur la problématique de l'accès aux ressources pastorales dans le département de Tesker (Région de Zinder), République du Niger, 48 P

CNCR, 2013 : Code rural et recueil des textes, République du Niger, 386P

CNEDD, 2000 : Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des Ressources Naturelles (PAN-LCD/ GRN), Cabinet du Premier Ministre, République du Niger, 80P

COMMUNE URBAINE D'ABALAK, 2011. Plan de Développement Communal 2012 – 2016, République du Niger, 285P

GANOU Agnès A. et col. 2009 : Sécurisation des ressources pastorales : La négociation comme outil et stratégie de durabilité, UICN, 8P.

MAMAN Sani 2018 : Gestion des conflits fonciers ruraux au Niger, Prestation Power Point, 30 diapositives.

MOHAMED Maraba 2024 : Rapport de mission de sensibilisation sur la paix, du 28 mai au 1^{er} juin 2023 dans certaines localités du département d'Abalak, SG de la préfecture d'Abalak, 3P.

- NAZARI Cabinet et LUCOP-TAN, 2006. : Récapitulatif des résultats du forum sur l'agriculture durable compatible avec l'élevage mobile ; 15P
- OUSSOUBY Touré 2015. A la croisée des chemins, Analyse de l'impact des politiques pastorales sur les éleveurs d'Abalak, Niger, Tearhund 2015, 44P.
- PIERRE Thomas, 2017. Les variations climatiques « pour les nuls », Laboratoire de Géologie de Lyon/ ENS de Lyon, Panet-Terre, 8P
- ROLAND Hammel, 2001. Terroirs d'attaches au Niger, AREN, BP 12758, Niamey, Niger, 28P.
- TIMIDRIA, 2002: *Le système de caste : Une tare social. Rapport de TIMIDRIA*, République du Niger, 6P.
- YAYA Assane et SOULEYMANE Akadiri, 2010. Rapport de l'étude sur la viabilité des banques communautaires en zones pastorales et agropastorales dans les départements de Dakoro et Abalak, projet SAREL Dakoro/ Abalak, 65P
- ZAZA Bensmira et al. 2015 : *Les incidences du changement climatique sur l'espace pastoral steppique de l'Algérie occidentale (cas de la commune de Ras El Ma)*, Les cahiers d'Outre-Mer, La revue de géographie de Bordeaux, 31P.

Etude des Relations Culturelles entre les Obamba du Congo et du Gabon, à travers la Théorie Trans nationaliste des Relations Internationales de 1960 à nos jours.

EPIMI GUIA Lucien

Maître-assistant,

CAMES d'Histoire de Relations internationales, Centre de Recherche et d'Etudes en Histoire et Archéologie (C.R.E.H.A.),

Département d'histoire et Archéologie, F.L.S.H,

Université Omar Bongo,

epguia@yahoo.com

Résumé

Cette étude porte sur les relations culturelles entre les Obamba du Gabon et du Congo. Le peuple Obamba est un sous groupe du peuple Mbete (ou Mbede) qui est un peuple bantou d'Afrique centrale établi au Sud-ouest de la République du Congo et au Sud-est de la République du Gabon. L'histoire migratoire du peuple Obamba remonte depuis le Cameroun, au cours des trois derniers siècles, d'une part, jusqu'au sud de la rivière Likouala, dans la région d'Owando (Congo) et d'autre part, jusqu'au sud de Franceville (Gabon), sur le fleuve Ogooué. L'objet de notre étude est d'analyser les interactions des relations culturelles entre les Obamba du Congo et du Gabon à travers le rite initiatique Ndjobi et la pratique de la chefferie « onkani ». Il y est proposé de les examiner dans une approche transnationaliste des Relations internationales. Il s'agit de dépasser les postulats et les dogmes établis, qui excluent toute analyse des relations internationales en dehors du cadre des acteurs traditionnels, pour prendre en compte un acteur inhabituel : « la nation Obamba ». Cette étude s'approprie donc les outils et les concepts du transnationalisme pour caractériser ces relations culturelles.

Mots-clés : *Obamba, relations culturelles, transnationaliste, Relation internationales.*

Abstract

This study focuses on the cultural relations between the Obamba of Gabon and Congo. The Obamba people are a subgroup of the Mbete (or Mbede)

people who are a Bantu people of Central Africa established in the southwest of the Republic of Congo and the southeast of the Republic of Gabon. The migratory history of the Obamba people dates back from Cameroon, over the last three centuries, on the one hand, to the south of the Likouala River, in the Owando region (Congo) and on the other hand, to the south of Franceville (Gabon), on the Ogooué River. The purpose of our study is to analyze the interactions of cultural relations between the Obamba of Congo and Gabon through the Ndjobi initiation rite and the practice of the "onkani" chieftaincy. It is proposed to examine them in a transnationalist approach to International Relations. It is a question of going beyond the established postulates and dogmas, which exclude any analysis of international relations outside the framework of traditional actors, to take into account an unusual actor: "the Obamba nation". This study therefore appropriates the tools and concepts of transnationalism to characterize these cultural relations.

Key words: *Obamba, cultural relations, transnationalist, international relations.*

Introduction

De nombreux auteurs tels que André Raponda-Walker, Martin Alihanga, Maurice Okoumba-Nkoghé, Juste-Roger Koumabila Abougave, Guy Loubamono Bessac Jean-François OWAYE, se sont intéressés au peuple Obamba du Gabon. Ces travaux scientifiques ont été élaborés dans le cadre de l'histoire africaine, la sociologie, l'anthropologie et l'ethnologie. A cet effet, aucune étude sur les relations culturelles entre les Obamba du Congo et du Gabon n'a été menée dans le cadre de la discipline des Relations internationales. Suivant cette observation, il nous a paru intéressant et utile d'étudier le peuple Obamba dans une approche des Relations internationales. Cette approche transnationaliste des relations internationales prend en compte la nation Obamba situé au Gabon et Congo.

En effet, on remarque qu'en dépit de la sédentarité de ce peuple dans leurs États respectifs (Congo et Gabon), on observe une territorialité transnationale de leurs relations culturelles. Cette réalité s'exprime dans un espace géographique, qui exclut les

frontières nationales conventionnelles définissant la souveraineté de leurs États respectifs. Rappelons à juste titre que la Révolution industrielle du XIXe siècle entraîna les pays européens dans une âpre rivalité commerciale et les poussa à rechercher des marchés extérieurs et protégés, synonymes de sources d'approvisionnement en matières premières. Dans ce contexte, les puissances européennes jetèrent leur dévolu sur l'Afrique dans son ensemble. Pour éviter que cette ruée ne conduise à la guerre, les Européens se réunirent à Berlin, en 1884-1885. De cette époque, datent la plupart des frontières nationales conventionnelles actuelles de l'Afrique. À la Conférence de Berlin, les puissances coloniales se sont donc partagées l'Afrique, divisant arbitrairement des royaumes des communautés et regroupant tout aussi arbitrairement des territoires et des peuples, parfois pas apparentés. En effet, les frontières des nouveaux États indépendants n'ont pas résulté de la volonté des autochtones pour parachever un ajustement politique interne, basé sur des modalités physiques locales.

Ce sont ces frontières qui expliquent les situations des Obamba en Afrique Centrale. Comme les autres peuples de l'Afrique, les Obamba, jadis communauté homogène, sont, aujourd'hui, dispersés au Gabon et au Congo. Cependant, à la différence des autres peuples qui se sont résignés en acceptant ces frontières héritées de la colonisation, les Obamba ont gardé leurs relations, qui se fondent sur des échanges transnationaux de leur mode de vie culturel, inscrite dans des réalités transnationales des relations internationales. Dès lors, comment s'organisent ces relations culturelles transnationales entre les Obamba du Congo et du Gabon?

À titre d'hypothèse, nous affirmons que la transnationalité des Obamba du Congo et du Gabon a permis le maintien de liens culturelles forts au lendemain des indépendances des États de l'Afrique centrale. En effet, les Obamba constituent une nation dont la transnationalité de leurs relations culturelles est depuis

toujours un trait caractéristique indélébile de leur existence ancré dans leur gène et qui se perpétue à nos jours.

Cette étude n'a pas l'ambition d'apporter une révolution dans la connaissance de l'histoire ethnique du Congo et du Gabon dont les limites ont été soulignées ailleurs. Notre étude ne vise pas non plus à apporter du neuf à la connaissance ethnographique existante. Elle s'y réfère pour replacer cette connaissance dans une perspective des Relations internationales. À titre de modeste apport à cette discipline, elle ambitionne de s'insérer dans l'historiographie des Relations internationales existante et pour ouvrir une page nouvelle consacrée à l'étude des relations culturelles entre deux communautés ethniques vivant dans deux pays différents. Nous pensons que ces deux communautés soient reconnues comme actrices historiques des Relations internationales. Et c'est là l'objet qui fait l'intérêt de cette étude. Cet objectif s'explique par la valeur scientifique de cette étude qui se situe au niveau de l'analyse des éléments caractérisant ces relations culturelles.

Sur le plan méthodologique, les Etats Congolais et Gabonais deviennent ici le cadre géographique, dont les limites excluent les frontières de ces deux États d'Afrique centrale. Ne sont retenues dans l'étude que les activités qualifiées de transnationales par Portes Alejandro, dans sa typologie fondée sur les acteurs, à savoir celles « initiées et soutenues par les acteurs non institutionnels, par leurs groupes organisés ou leurs réseaux individuels à travers les frontières » (P. Alejandro, 2001, p.1-22). Ainsi, les dimensions collectives de ces liens participent de la nécessité de s'orienter vers la description et visent à démontrer les interférences et les interactions des réalités culturelles de leurs relations transnationales.

Par transnationalisme, on entend une construction de champs sociaux dans laquelle « les acteurs sociaux » créent un lien — imaginaire ou réel — entre leur pays d'origine et leur société d'accueil (S.N. GLICK et *al*, 1992, p.1-14). Dans ces espaces

transnationaux, ces acteurs sociaux mettent en place des relations culturelles qui transcendent les frontières classiques. En s'appuyant sur cette définition, nous considérons « la nation Obamba » comme « l'acteur social » dont les pratiques culturelles transnationales se développent dans deux États au-delà des appartenances territoriales habituelles, fondées sur l'échelle des États-Nations.

Cette analyse se fonde sur l'idée selon laquelle les États congolais et gabonais concernés sont implicitement adoptés comme le contenant de la nation ou du peuple Obamba. Cette approche est inéluctable dans un souci de dépassement du nationalisme méthodologique (A. Wimmer et S. N. Glick, 2002). Ainsi, l'approche du transnationalisme se positionne, dans le champ de notre réflexion, comme une sorte de voie pour analyser cette pratique transnationale à travers la mise en perspective d'un acteur social. Cette préférence des acteurs sociaux se retrouve dans les définitions de Jacques Huntzinger et de Marcel Merle qui affirment respectivement, que les Relations internationales sont « la science des faits sociaux internationaux » (J. Huntzinger, 1987, p.13) et la science de « tous les flux qui transgressent ou tendent à transgresser la frontière » (M. Merle, 1985, p.2).

Dans cette logique, notre analyse s'appuie également sur l'interdépendance libérale qui se justifie par les flux observés aux frontières des États et sur le rejet de l'interétatisme par Robert Owen (R. O. Keohane et J. S. Nye, 1972, p.329-349). Selon ces auteurs, la société internationale n'est pas faite de la coexistence des États dotés chacun d'intérêts spécifiques et homogènes. Elle est faite de l'ensemble des rapports noués entre les hommes, les idées et les organisations, par-delà les barrières étatiques animées par la multiplicité des intérêts personnels et collectifs, lesquels se mettent en rapport les uns avec les autres, directement et transversalement. La société internationale n'est pas internationale, elle est transnationale (R. O. Keohane et J. S.

Nye, 1972, p.329-349). En effet, le transnationalisme véhicule la thèse de la fragilisation de l'État face aux demandes qui transcendent les frontières nationales et à l'enchevêtrement de l'interne et de l'international. Elle serait aussi la résultante des phénomènes nouveaux, dus à l'accroissement des liens d'interdépendance au niveau international, qui ont montré la limite de l'approche étato-centrique.

Notre étude des relations culturelles entre les Obamba du Congo et du Gabon à travers la théorie transnationaliste des Relations internationales participe à cette logique de mettre en évidence un acteur autre que l'État sur la scène internationale africaine. C'est en sens que « la nation Obamba » répond à notre point de vue à cette définition de la théorie transnationaliste, qui dépasse l'approche dogmatique stato-centrisme¹ pour s'intéresser aux autres acteurs du système international. Ici, la scène internationale met en relief non pas les acteurs classiques ou traditionnels mais un acteur inhabituel, qui est un groupe d'individus que nous qualifions de « nation obamba » dont le terrain de jeu d'expression de leur relations culturelles n'est pas l'État mais plutôt l'espace géographique qui intègre le Congo et le Gabon.

Afin de répondre à la problématique posée, il serait intéressant d'étudier, en premier lieu les relations transnationales culturelles à travers la pratique du rite initiatique Ndjobi, puis en second lieu les interactions culturelles à travers la chefferie traditionnelle « onkani ».

¹ Le stato-centrisme, désigne l'ensemble des doctrines, pratiques et politiques qui font de l'État l'acteur central (pour ne pas dire exclusif) du droit comme des relations entre les nations.

1. La transfrontalité culturelle du peuple obamba du Congo du Gabon

1.1. La création du Njobi au Gabon

De nombreux récits plus ou moins riches relatent les circonstances de création du Njobi. Le plus court a été recueilli à Libreville par un de mes informateurs qui affirme que Missiéélé, un Obamba, avait passé dix jours sous l'arbre *Lebulu* à jeûner et à prier les ancêtres. Les branches en se frottant les unes aux autres sous l'action du vent grincèrent. Ce grincement (*mungwéké*) lui révéla l'existence et le nom du Njobi qu'il continua par la suite à diffuser.

Le deuxième récit affirme que Ndulu, la femme qui découvre le Njobi, est une jumelle. En rêve elle a été invitée la nuit dernière à se rendre à la pêche au petit matin. Elle y va avec quelques amies, ses compagnes habituelles. Comme on le lui a annoncé en rêve, elle pêche un objet extraordinaire, un bois doué d'une âme. Elle veut s'enfuir. Mais le bois lui parle : « N'aie pas peur, femme, prends-moi, emmène-moi au village car je suis venu t'aider ainsi que tous ceux qui souffrent. Je suis venu aussi combattre la sorcellerie et tous ses méfaits. Tu seras désormais ma prophétesse et tout ce que tu feras en mon nom sera exaucé ». Elles se précipitent au village pour solliciter le concours des hommes. Le fétiche est transporté solennellement et installé sur un autel. Ndulu se met à chanter : « Gloire aux hommes ! Autour de la prophétesse se trouvent Okwélé son mari et ses compagnes. »²

Le troisième et dernier récit nous informe qu'une fois, au Gabon, dans un village où la mort battait son plein, une femme eut en rêve la révélation du Njobi comme moyen de lutter contre les

² D'après la monographie manuscrite de Mme E. Th. Gomasa, Ecole normale de Mouyondzi, année scolaire 1969-1970, récit recueilli à Mbaya, Cité dans Georges Dupré « Sorcellerie et Salariat Njobi et la Mare, deux cultes anti-sorciers (République populaire du Congo) », https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_47-48/010

malfaiteurs et de mettre fin à la sorcellerie. Le matin, la femme raconta son rêve à ses parents qui le mirent en pratique et organisèrent le Njobi. Lorsque la femme mourut, frappée par la loi du Njobi, ce fut Okwélé, un homme, qui lui succéda. De ces trois principaux récits on peut retenir que les deux derniers récits et celui qui est analysé dans le texte attribuent la découverte du Njobi à une femme et sa diffusion à un homme, Okwélé que la plupart des informateurs reconnaissent comme Obamba.

1.2. La diffusion du Ndjobi au Congo

Ce fut en 1943 (M. O. Nkogho Mve, 1955, p. 53) que le Njobi naquit chez les Obamba du district d'Okondja au Gabon. Dans les deux années qui suivirent, le Njobi atteignit les districts de Franceville, de Lastoursville, de Koulamoutou et de Mbigou. Dès cette époque, les Obamba du Congo sont nombreux à se rendre dans ces districts afin de s'y soumettre à l'épreuve du nouveau culte et de se laver ainsi d'accusations de sorcellerie portées contre eux. Dès la fin de 1945, le culte s'installe au Congo. Les années 1946 et 1947 voient une accélération de la diffusion du Njobi. Et à la fin de l'année 1949, le culte Njobi est installé dans la presque totalité des villages Obamba du Congo. Ce sont les ngabula qui apportèrent le Njobi dans les villages ; ce sont eux qui mirent en terre l'arbre lébulu porteur de la boîte contenant les symboles du Njobi. La plupart d'entre eux firent pour cela le voyage du Gabon jusqu'à l'un des nombreux villages où l'on pouvait se procurer la boîte (kobo) et se faire initier à son usage. Ce sont aussi les ngabula qui administraient l'épreuve. Ils furent dans chaque village à l'origine de la société du Njobi, laquelle, regroupant ceux qui avaient été soumis à l'épreuve, grossit au fil des ans au point de regrouper la plupart des hommes adultes. Quelques années après l'installation du Njobi, les ngabula en vinrent rapidement à polariser toute la vie sociale du village.

Si le village demeure le cadre où se manifeste le plus visiblement le Njobi et avec lui un pouvoir ancien longtemps éclipsé par le pouvoir colonial, ce n'est pas le seul lieu où se produit une renaissance politique. Les modalités de diffusion du Njobi sont à cet égard instructives. Les ngabula, en allant chercher le Njobi au Gabon, renouent avec le Haut-Ogooué. Les relations des Obamba du Congo avec ceux du Gabon s'étaient maintenues grâce à la complicité de la forêt étrangère aux limites administratives. Mais la libéralisation de la circulation des personnes permet aux ngabula de renouer des relations longtemps distendues avec le reste de l'ethnie demeurant dans les circonscriptions gabonaises. Si l'on cartographie la diffusion du Njobi, on s'aperçoit qu'elle reproduit formellement la migration de la fin du XIX^e siècle et que la quête du Njobi se fait à l'intérieur des divers courants migratoires de cette époque (G. Dupré, 1972). Les cessions du kobo de proche en proche sont rares ; tout au plus celui qui l'a apporté du Gabon le transmet-il à deux ou trois villages. Ainsi la diffusion du Njobi à 15 villages congolais a nécessité six voyages au Gabon où les centres de diffusion sont multiples. Dans la circonscription de Franceville, ce sont les villages de Masoukou, Bika-Bilta, Nzima, Simba et Dienga, dans la circonscription de Koulamoutou, le village de Loubomo. Chacun de ces centres est le fait d'un clan, par exemple, à Masoukou ce sont les Bavonda, à Bika-Bika les Mwanda ... qui transmettent le Njobi car, autant que permettent d'en juger les cas de 15 villages congolais qui ont reçu le Njobi, ce sont les canaux claniques qui servent à la diffusion du nouveau rituel. Le Njobi se transmet à l'intérieur d'un clan, plus rarement par rapport à un clan, en utilisant la parenté clanique et les relations de père à fils et de grand-père à petit-fils. Le retour aux sources auquel donne lieu la diffusion du Njobi est donc l'occasion de réactiver les solidarités claniques et de réaffirmer à travers elles une identité obamba, c'est-à-dire l'appartenance à un ordre qui n'a que faire des frontières coloniales.

Ainsi, dépassant le cadre limité et éphémère des villages, le Njobi est l'occasion d'un nouveau politique obamba. Avec lui les pouvoirs renforcés des ngabula sortis de l'ombre viennent se réinscrire dans l'ordre des clans et prouver leur justification et leur légitimité dans le discours par lequel les Obamba s'insèrent dans une histoire qui ne doit rien à celle que le colonisateur lui impose. Ce nouveau politique s'inscrit dans tout un ensemble. A cette époque l'A.E.F. connaît une pullulation d'églises, de sectes, d'associations qui expriment plus ou moins confusément dans le langage religieux qui est le leur les aspirations politiques des peuples colonisés. Dans ce mouvement général, les messianismes kongo et le nouveau clanique fang sont les cas les mieux connus grâce aux travaux de G. Balandier. La région frontalière Congo-Gabon fut exceptionnellement féconde en fétiches et sociétés. Chez les Punu de Divénié, le Mulinfu ou Mulévo succède à partir de 1943 au Nkosi qui avait lui-même remplacé le Mpfungi. Dans le Haut-Ogooué, en 1940, c'est le Kula qui vient de Kellé ; en 1943; le Manduku et le Ngol coexistent avec le Njobi. Vers 1950, le Ndombakesa gagne cette région, venant aussi de Kellé; en 1955 ce sera le tour de Mademoiselle.

C'est assez dire que le Njobi s'inscrit dans ce courant multiforme qui révèle partout les mêmes aspirations à la liberté et à l'indépendance. Mais il le fait d'une manière qui tient autant au dynamisme de la société obamba qu'à la situation particulière de cette dernière au sein de l'univers colonial. Le nouveau politique obamba ne conteste pas directement l'ordre colonial : il est d'abord réponse à une crise et remise en ordre intérieure par le retour aux sources anciennes. Il ignore le pouvoir du colonisateur et se développe à côté de lui. Encore coupé du monde urbain, le pays obamba ne trouve pas comme les Fang (G. Balandier, 1971, p. 233 et suiv) de relais dans les villes qui traduise dans les termes politiques du colonisateur ses aspirations. Aussi, pendant quelques années, le Njobi peut-il se

développer sans rencontrer l'opposition de l'administration, laquelle, pourtant, du chef de circonscription au gouverneur général, scrute avec beaucoup d'attention le foisonnement religieux pour y déceler les indices de la subversion. L'administration n'ayant accès qu'aux apparences est incapable de déceler dans le Njobi ce qui, à la longue, peut la mettre en cause. Mais la menace viendra de la chefferie coloniale. Sur le terrain, le Njobi avait pu se développer sans trop de difficultés ; la plupart des chefs de village ne purent s'opposer à son installation, tant était grande la force qui l'imposait. La seule opposition que rencontra le Njobi fut celle du chef supérieur, Louba, et du chef de Terre, Moupélo, qui interdirent son installation, l'un à Mayoko, l'autre à Dziba-Dziba. Ces chefs, les plus compromis avec le pouvoir colonial et qui ne devaient leur position éminente qu'à lui, avaient tenté d'asseoir localement leur pouvoir, à défaut d'autre moyen, sur la sorcellerie. Dans le canton de Mayoko, le Njobi s'était installé en cachette de Louba et dans la Terre Moupélo, seuls les villages éloignés de Dziba-Dziba l'avaient reçu. A la fin de 1949, Moupélo dénonça à l'administration le ngabula de Dziba-Dziba, son frère de clan, qui présidait au rituel sur la piste de Divénié. Louba, apprenant que le Njobi s'était installé dans un village voisin de Mayoko, fit de même. La réaction de ces chefs motivée avant tout par la nécessité de maintenir leur position personnelle menacée par le Njobi fut néanmoins entérinée par l'administration. L'administrateur de Mossendjo se déplaça lui-même à Mayoko où il se fit remettre tous les kobo par leurs détenteurs qui vinrent se prosterner devant lui. Dans le mois de janvier 1950 quelques-uns d'entre eux désignés comme meneurs furent jugés à Mossendjo et punis d'emprisonnement. Ainsi les objets de culte détruits; les nga kobo soumis ou punis, l'ordre est rétabli au moins en apparence. Et c'est de cette façon que le Njobi rentra dans l'opposition. Toutefois, les nga kobo ne se dépossédèrent pas de leur boîte indispensable au rituel mais afin de satisfaire

aux exigences de cet administrateur auquel son énergie avait valu le surnom de Mbwkha, le feu, ils n'apportèrent à Mayoko que des simulacres. Ce qui leur permit par la suite de continuer dans la clandestinité leurs activités rituelles.

1.3. La relation entre les Njobi, le Ngoye et le Mungala

Les informations sur le Njobi tel qu'il se pratiquait dans ses débuts sont assez fragmentaires. Mais le rituel de La Mère qui fait partie du Njobi est indubitablement le résultat d'une évolution au cours de laquelle l'épreuve s'est compliquée par l'intégration d'éléments propres aux anciennes sociétés secrètes. Ces associations, masculines pour la plupart et villageoises, sont présentes chez tous les peuples Obamba du Congo et du Gabon de la forêt du Haut-Ogooué à la région de Mossendjo. Les groupes apparentés aux Kota et les Kota eux-mêmes qui semblent avoir été les plus actifs dans ce domaine, ont diffusé chez les Obamba les deux sociétés les plus répandues, le Ngoye et le Mungala. A. Even, que l'on doit la meilleure description de ces sociétés secrètes. Cette description est d'ailleurs un plaidoyer pour le maintien de ces sociétés qui, selon A. Even, constituent l'armature de la société indigène et assurent le respect de la morale nécessaire à toute société humaine, tout en fondant dans ces sociétés les bases de l'autorité politique (A. Even, 1937, p. 31-113).

Ce qui frappe dans le rituel de La Mere, ce sont les ressemblances avec l'initiation au Ngoye ou au Mungala et la reprise par la nouvelle société de pratiques propres aux anciennes. Par exemple, l'initiation au Ngoye commencée au village se poursuivait dans une clairière aménagée spécialement pour cela tout près du village; le sentier qui conduisait au lieu d'initiation était barré quatre fois par des lianes auxquelles étaient accrochées des feuilles de bananier. La chicane placée

dans la maison d'entrée dans le rituel de La Mère semble reprise elle aussi du Ngoye. A. Even (1937, p. 31-113).écrit :

« Les initiés se rangent face à face sur deux files, derrières la barrière de feuillage située à l'entrée de la clairière. Chacun d'eux tient un bâton et en appuie l'extrémité sur le sol en l'entrecroisant avec celui de son vis-à-vis. Les néophytes arrivent l'un derrière l'autre, précédés par un bouandé (chien). Celui-ci enjambe sans difficulté les bâtons, mais il n'en est pas de même des néophytes. Les initiés cherchent à les empêcher de passer en leur coinçant les jambes entre leurs bâtons et en les bousculant. Le bouandé les aide à franchir ces obstacles ».

Les épreuves du Ngoye subies dans la clairière se terminaient par la transmission aux néophytes de la force de la panthère. Pour cela, tous devaient tenir longtemps une posture fatigante, pied droit en avant, bras droit en l'air, Mais c'est de la main gauche et le pied gauche maintenu en l'air que celui qui subit l'épreuve de La Mère prononce le serment devant le kobo. Ce détail qui peut paraître infime, amène à dépasser les ressemblances premières pour examiner toute une série de faits qui montrent que les emprunts aux sociétés secrètes portent sur des éléments isolés et impliquent un détournement du contexte qui était le leur

On remarquera par exemple que, par opposition à ce qui se passait dans le Ngoye et le Mungala, l'épreuve se produit de nuit. L'aide bienveillante du chien dans le Ngoye est remplacée par une surveillance silencieuse et lourde de menaces du chien-mari. Alors que le Ngoye et le Mungala ne comportaient pas de rituel de purification, tous les membres de la secte, en quittant le ndongo, se lavent par deux fois les mains, ce qui souligne les dangers qu'il y a à approcher La Mère. Toutes ces différences

orientées dans le même sens, révèlent une profonde opposition entre La Mère et les cultes anciens.

Il en va de même du kobo, la boîte qui intervient au moment de l'administration de l'épreuve. La boîte du Njobi qui a pu être examinée par A. Bouquet chez les Obamba de Komono contenait une grande variété d'objets. Chaque objet doit apporter sa puissance au fétiche (A. Bouquet, 1969, 26). L'interprétation qui peut être ainsi faite, élément par élément, souligne le caractère hétéroclite de la puissance de La Mère. Sans vouloir se lancer dans une exégèse complète et fastidieuse, on peut souligner le caractère agressif de la plupart des objets contenus dans la boîte, tandis qu'un petit nombre seulement d'entre eux, graine de palmier, kaolin, perle de traite, pierre de foudre (copal fossile) sont des protections bien connues dans la région.

Les sociétés Mungala et Ngoye faisaient une large place aux reliquaires, boîtes en écorce ou récipients divers contenant certains objets. Les ancêtres ainsi figurés et invoqués, se chargeaient de châtier par la maladie ou la mort les coupables dénoncés par les membres de la société ; ces derniers n'intervenant directement pour exécuter le coupable qu'en cas de conflit ouvert. Mais ces sociétés, promptes à châtier, n'avaient pas seulement un rôle coercitif. Mungala par exemple assurait le succès des expéditions de pêche et de chasse, d'abord en se conciliant la puissance des ancêtres, mais aussi en faisant respecter la mise en réserve de quartiers de forêt et de portions de rivière. Le Ngoye de son côté favorisait des récoltes abondantes. Les initiés représentaient les ancêtres défunts et étaient les dépositaires de l'ordre social. La boîte qui contenait les ossements des ancêtres dans les sociétés du Ngoye et du Mungala où elle était le symbole de la continuité clanique n'est plus dans le rituel de La Mère que le réceptacle des forces agressives de la forêt, en principe appliquées à la lutte contre les sorciers, mais dont rien, en fait, ne vient plus limiter la puissance.

Centrant toute son activité sur la lutte contre les sorciers qui n'était qu'une des attributions des anciennes sociétés, La Mère est essentiellement répressive. Chez elle, l'ambivalence des pouvoirs manipulés par le Ngoye et le Mungala est rompue. La reprise de formes culturelles anciennes ne doit pas faire illusion ; elle n'est que détournement et asservissement à une activité dont le caractère maléfique ne peut faire aucun doute. Ceux qui sont reconnus innocents par La Mère sont membres de plein droit de la société mais ils n'accèdent jamais qu'aux grades mineurs. La Mère n'est pas une société initiatique, mais plutôt, lorsque l'on observe sa hiérarchie et sa composition, une association de sorciers. Certes, parmi les dirigeants, on retrouve assez souvent le ngabula, maître-protecteur du village. Mais avec lui se retrouvent tous les vieux du village réputés détenteurs de pouvoirs maléfiques qui viennent ajouter à leurs propres puissances celle de La Mère. La menace proférée par le soliste lors de la procession nocturne : « Que celui qui dit que je suis sorcier meure ! » en dit long sur l'invulnérabilité que La Mère confère aux sorciers. Non seulement l'activité maléfique de La Mère échappe à tout contrôle mais la sorcellerie qui n'était autrefois qu'un des instruments du pouvoir devient dans La Mère source et fondement d'un nouveau pouvoir illimité. C'est trop peu que de décrire La Mère comme maléfique; elle est bien davantage, elle est sorcellerie en liberté. C'est-à-dire .terrorisme et exploitation. Echappant à l'ordre clanique auquel la sorcellerie était asservie, elle ne s'en libère que pour se mettre au service de l'argent.

2. Les interactions culturelles à travers la chefferie traditionnelle « onkani ».

2.1. Le rituel de l'investiture du chef « onkani »

Contrairement à l'idée reperdue, l'Onkani tel que le définissent les peuples Obamba, ne signifie pas royauté. Le Pr Martin

Alihanga le définit comme étant une société d'initiés à la science politique c'est-à-dire à l'art de conduire les peuples, de gouverner la communauté villageoise, (familiale), clanique. Le terme Nkani signifie « Notable » et non Roi. Les territoires occupés par les Obamba du Congo et du Gabon étant divisés entre Clans, chaque partie de ces territoires divisée en villages (Ampuhu) composés de familles (Andjo), bien que regroupées dans le même village, ces familles s'identifient par des « Olebe » (corps de garde). Les chefs de ses structures sont alors appelée, (Ngampuhu) le Responsable du village, (Nkumu-a- Ndjo) le chef de famille. L'ensemble conduit et gouverné par (Ankani) les « Notables ». Les Ankani sont dirigé par un Onkani, le chef des Notables (Martin Alihanga,)³.

Le Pr Martin Alihanga explique que : « Onkani est l'association par excellence des chefs »⁴. N'y accède pas qui veut ou dispose de biens financiers ou matériels. A ce sujet, le Professeur édifie en donnant quelques détails. Elle ne recrute pas ses adeptes sur le critère gérontocratique c'est à dire la (domination par des vieillards) mais sur celui aristocratique. Bien que la direction des affaires politiques soit, en général, assurée par les Anciens, il ne suffit cependant pas d'être (vieux) pour pouvoir entrer dans cette confrérie, autrement dit pour compter parmi les hommes politiques dirigeants potentiels.

Pour en faire partie, il faut encore appartenir à telles ou telles familles, foyers de dirigeants de père en fils, parce que nobles. »
« Voici comment on y accède » dit-il :

« Lorsque le chef sent sa fin prochaine, il fait venir celui qui doit le succéder à la direction des affaires. Il lui désigne les personnes qui doivent

³ Martin Alihanga, Structures communautaires traditionnelles et perspectives coopératives dans la société altogovéenne (Gabon), Editions LILA, 2013, 594 p

⁴ Marcel Djabiouh, « Qu'est-ce que l'onkani chez les peuples Mbédé (Obamba Ou Ambahama) et Téké ? », Magazine Super Star, «<https://magazinesuperstar.com/quest-ce-que-lonkani-chez-les-peuples-mbede-obamba-ou-ambahama-et-teke/>, 22 décembre 2021.

l'accompagner et le servir outre-tombe appelées Mbumihi (Victimes d'Onkani). Au cours de la cérémonie organisée à l'occasion des funérailles du dignitaire disparu, l'Ancien qui préside vêt le nouvel élu d'une peau de renard et d'une plume rouge de perroquet, ses signes de Nkani. Quand il aura gravi un nouvel échelon, il portera une plume de Nkuha (Touraco vert) d'où son nouveau titre de Nkani-a-Nkuha. »⁵

Il devra par la suite être initié au rite « Ngo » qui est une autre société secrète de gouvernement. On y entre pour succéder à un défunt (père, grand-père ou oncle maternelle). L'initiation est faite d'épreuves aussi difficile les unes que les autres, consistant à préparer le nouveau venu à l'endurance et à forger sa capacité à gérer toute situation sans émotion ni plainte.

En effet, chez les Obamba du Congo et du Gabon, le chef reçoit à son avènement une sorte d'investiture nommée Onkani qui fait de lui un personnage sacré, prêtre du culte collectif des morts du groupe. Le rituel en est assez compliqué. Il est intronisé à quelque distance de toute agglomération où un espace libre est aménagé dans la savane ou la forêt. Tous les ressortissants du village et même ceux des groupements voisins se réunissent en cet endroit. Les femmes et les enfants peuvent assister à la cérémonie. Le nouveau chef (fils ou à défaut frère ou neveu consanguin de son prédécesseur), escorté par les chefs des villages voisins et par ceux des différents groupes familiaux de son propre village, arrive dans la clairière en portant Yangoulou. (sorte de panier en écorce) qui contient les ossements de ses ancêtres. Il dépose le reliquaire au milieu du cercle formé par les

⁵ Marcel Djabiou, « Qu'est-ce que l'onkani chez les peuples Mbédé (Obamba Ou Ambahama) et Téké ? », Magazine Super Star, <<https://magazinesuperstar.com/quest-ce-que-lonkani-chez-les-peuples-mbede-obamba-ou-ambahama-et-teke/>>, 22 décembre 2021.

spectateurs, puis, au moyen d'un instrument sonore, dit assogui⁶, il invoque les mânes de ses aïeux. Quand il juge que les défunts ont entendu son appel, il égorge deux ou trois cabris au-dessus de l'angoulou et s'adresse aux morts en ces termes :

« Maintenant que mon père vient de trépasser, c'est moi qui le remplace, qui suis le chef. Je vous offre le sang de ces cabris pour que vous marchiez toujours près de moi, que vous me protégiez moi et mes hommes afin que nous ne soyons pas malades, que nous ne nous querellions pas, que nos chasses soient toujours heureuses, que nos plantations poussent bien et que nous ne soyons pas tués à la guerre. » (A. Even, 1936, p.187-195)

Cette prière terminée, deux notables déjà consacrés prennent leur nouveau collègue par une main ; de l'autre ils lui enduisent le corps de koula⁷. Puis ils souillent sur sa poitrine, ses épaules, son dos des graines de lézizaki⁸ qu'ils ont écrasées en les mâchant. Ils lui donnent ainsi la beauté, la force et le courage. Enfin, ils lui remettent les insignes de son commandement : la canne et le chasse-mouches de ses pères et une peau de chat-tigre qu'ils lui attachent sur le devant du corps. La plume noire de Nkuha (Touraco vert) et une peau de léopard sous laquelle pend quelque chose qui ne sera pas citée ici mais que seuls les initiés savent. Alors le nouveau Notable est prêt à être compté parmi les aptes à gouverner le village, le clan ou la famille. Les femmes du nouveau chef offrent aux assistants un repas constitué par la viande des cabris sacrifiés. La tête et le râble sont réservés aux chefs. A la fin du repas, un des chefs présents porte le nouveau consacré sur son dos jusqu'au village, où il le dépose

⁶ L'assogui est composé de graines creuses enfermées dans une sorte de petite cage piriforme, en rotin, munie d'un manche. En secouant l'instrument on obtient un bruit assez fort et susceptible d'être rythmé.

⁷ Onguent obtenu en mélangeant de l'huile de palme et de la poudre de bois rouge dit koula

⁸ L'espèce de jonc dont les graines passent pour donner de la force et du courage.

dans son « corps de garde »⁹, et, lui désignant ses gens d'un geste de la main : «Voilà tes hommes, dit-il, désormais c'est toi qui les commanderas ». Après avoir été ainsi reconnu par ses propres ancêtres et par les vivants, le nouveau chef doit l'être également par tous les morts du village. Les angoulous de toutes les familles composant la collectivité sont rassemblés dans le corps de garde ou dans son voisinage et placés sur une espèce d'autel fait de baguettes, élevé d'un mètre environ au-dessus du sol et ombragé par des branchages. Un second repas, réservé aux membres du groupe (alors que le précédent était destiné à tous les spectateurs) est préparé dans l'abri. Mais avant que les aliments soient servis aux vivants, le nouveau prêtre en offre une partie aux morts. Après avoir appelé les défunts, il dépose sur chaque angoulou un peu de viande, quelques bananes, etc., et adresse aux trépassés de toutes les familles relevant de la sienne la même prière que celle qu'il a faite quelques instants auparavant à ses aïeux. Après cette cérémonie le repas est enfin consommé.

Le soir les femmes exécutent les danses du lissimbou¹⁰. Le lendemain devant tout le groupe assemblé, le chef mange une à une les offrandes déposées sur les angoulous, s'identifiant ainsi en quelque sorte aux morts à qui ces offrandes ont été faites et s'incorporant les pouvoirs surnaturels des défunts du clan (en restant un jour entier déposées sur les angoulous viande et bananes se sont chargées de la force mystique enclose dans les reliquaires).

⁹ Les villages obamba sont composés de plusieurs groupes familiaux. Chacun de ces groupes possède dans l'agglomération un abri. Les hommes du groupe s'y réunissent pour converser et pour y prendre leurs repas. Autrefois l'abri était fortifié et les premiers Européens qui explorèrent le Haut-Ogoué lni donnèrent pour cette raison le nom de « corps de garde ». Cette appellation lui est restée, bien qu'il ne soit plus maintenant qu'un simple hangar comportant seulement une toiture supportée par quelques poteaux.

¹⁰ Confrérie féminine dont les membres exécutent des danses visibles par les seules initiées et les hommes circoncis. Ces danses à caractère mystique ont le plus heureux effet sur les diverses activités du village

2.2. La question de la succession du pouvoir

Une femme peut recevoir l'onkani, généralement quand il n'existe plus de mâles dans sa famille. Dès lors elle est considérée comme un homme. Si elle est mariée, son mariage est rompu, car, une femme-onkani ne doit plus être sous la dépendance d'un époux, elle qui est chef ; elle peut toutefois avoir des amants, mais ceux-ci n'ont aucun droit sur elle. La femme-onkani étant considérée comme un homme remplit toutes les fonctions religieuses qui sont la raison même de la consécration qu'elle a reçue, en particulier la plus importante de toutes : invoquer et prier les ancêtres, ce que normalement une femme ne peut faire. Tout comme un homme elle connaîtra des litiges entre les membres du groupe, sera chef de chasse, éventuellement chef de guerre.

Un chef peut de son vivant conférer l'onkani à l'un de ses enfants, parfois parce que devenu vieux il sent la nécessité d'avoir un collaborateur, à qui la dignité de l'onkani donnera suffisamment de prestige pour qu'il puisse utilement l'assister ; parfois aussi pour favoriser un enfant préféré. Normalement c'est le fils aîné qui doit succéder au père, mais celui-ci peut lui préférer un cadet, voir même une fille : pour être sur que ce préféré lui succédera, le père lui donne l'onkani de son vivant.

Enfin, un chef peut conférer l'onkani de son vivant à deux ou même plusieurs de ses enfants et décider qu'après sa mort le groupe se scindera. C'est souvent le cas lorsqu'un cadet est en mauvais termes avec le fils aîné. Le père ne veut pas dépouiller ce dernier du commandement qui lui revient légitimement et ne veut pas non plus que le cadet soit plus tard sous la dépendance d'un frère avec lequel il ne s'entend pas. Dans ces conditions, à la mort du père, chacun des deux frères bâtit son corps de garde et le groupe se partage selon les préférences de chacun entre l'un ou l'autre de ces corps de garde. Cependant la fraction du cadet reste généralement dans une position subordonnée vis-à-vis de

l'autre. En effet, les ossements des ancêtres font partie de l'héritage de l'aîné, aussi quand le cadet veut implorer la protection des défunts doit-il passer par l'intermédiaire de son aîné : si, matériellement, le groupe initial s'est divisé en deux parties, la séparation n'a pas eu lieu dans le domaine religieux ; pour l'ensemble des deux corps de garde, c'est l'aîné qui reste le prêtre du culte des chefs défunts. Encore s'agit-il là d'un des cas les plus simples d'investitures multiples. La situation est parfois beaucoup plus complexe.

L'unicité — malgré la division du clan primitif en deux sous-groupes — du culte des morts fait que le cadet (qui doit avoir recours, avons-nous vu, à l'aîné pour les prières adressées aux ancêtres) ne peut, bien qu'ayant reçu lui-même cette investiture conférer l'onkani à son fils : il lui faut la demander à son aîné. Très souvent celui-ci (ou son successeur) la refuse, afin de rétablir l'unité du groupe, car à la mort de son chef le groupe-cadet n'ayant plus à sa tête un personnage reconnu par les morts revient s'agréger au groupe-aîné.

Parfois pourtant la scission a un caractère définitif, par suite de l'indépendance culturelle du groupe-cadet. Pour que cette condition « essentielle » se réalise, il faut que l'aîné consente à céder une partie des ossements des ancêtres au cadet, qui pourra alors prier directement les morts et conférer lui-même l'onkani à ses fils.

2.3. La question du renouvellement de l'onkani

Quand survient une calamité telle qu'épidémie, série de chasses infructueuses, mort du chef, il faut renouveler l'onkani. Epidémie et chasses malheureuses sont dues vraisemblablement à la mauvaise volonté des ancêtres du groupe : l'alliance qui les unissait aux vivants est sans doute rompue. Le chef doit la renouer en célébrant à nouveau l'onkani.

La mort du chef semble au premier abord ne pas être un malheur collectif du genre des précédents, qui font peser sur tous la

menace du trépas ou de la famine. Mais, il faut considérer que le chef est, de par l'onkani, la personnification de l'alliance entre les vivants et les ancêtres. Son décès peut donc être gros de conséquences effroyables pour l'ensemble du groupe, car il n'y a plus de lien entre les trépassés et leurs descendants. C'est pourquoi il importe que le successeur du chef défunt reçoive au plus tôt l'investiture de l'onkani afin de rétablir l'alliance avec les morts.

Très souvent en cas d'épidémie et parfois (auparavant c'était la règle) après le décès du chef, le village est abandonné et reconstruit à quelque distance. Un principe mauvais a pris naissance à l'ancien emplacement et a détruit l'alliance précédente ; il faut aller s'établir ailleurs pour éviter que cet élément néfaste ne vienne rompre la suivante. L'emplacement de la nouvelle agglomération est choisi par des vieillards appartenant à la famille du chef, mais non par celui-ci, car, selon la tradition, il ne tarderait pas à mourir s'il procédait lui-même à ce choix. Avant que ses gens n'aillent occuper leurs nouvelles cases, il faut que le chef se rende favorables les mânes de ses prédécesseurs défunts par la célébration d'une cérémonie qui fait partie du rituel de l'onkani.

Les chasseurs se mettent en quête d'une antilope appartenant, à l'espèce dite ossibi. Dès qu'un de ces animaux a été tué, un petit abri en feuillages est construit derrière la case qu'habitera le chef dans son nouveau village. Le cadavre de l'antilope est placé contre ou sur cet abri. A la tombée de la nuit, le chef et la plus vieille femme de sa famille se rendent seuls au nouveau village. Ils portent l'angoulou contenant les ossements des chefs défunts. Le reliquaire est déposé dans l'abri, à l'intérieur duquel le chef allume du feu. La façon dont est obtenu ce feu importe peu. Ce qui est essentiel c'est qu'il soit nouveau et non pas fait au moyen de tisons amenés du vieux village. La coutume exige-t-elle cette condition parce qu'il est le symbole de la fondation et que, par

association d'idées, à de nouvelles cases doivent correspondre de nouvelles flammes? Les indigènes ne craignent-ils pas plutôt en apportant du feu de leur vieux village de transporter avec la flamme des principes néfastes dans leur nouvel habitat ? Mes informateurs n'ont pu me renseigner sur ce point. Quand le nouveau feu est bien pris, la vieille femme d'abord, le chef ensuite invoquent les ancêtres. La vieille femme appelle les morts la première parce que, m'explique-t-on, étant la plus âgée de toute la famille, c'est elle qui se trouve le plus près des défunts, qui l'écouteront de préférence à toute autre personne. Les deux suppliants, tout en agitant l'assogui, demandent aux trépassés de donner la prospérité au nouveau village, d'en éloigner les querelles, les incendies, la mort. Puis ils dorment jusqu'à ce qu'au point du jour ait retenti le chant du premier coq. A ce moment le chef allume un feu en dehors de l'abri. La vieille femme met l'antilope coupée en petits morceaux à cuire sur ce feu. Arrivent alors tous les ressortissants du village, qui ont passé la nuit dans leurs vieilles cases. A chacun d'eux, hommes, femmes, enfants, le chef donne un morceau de l'antilope, et tous mangent au même instant cette viande. La raison de cette véritable communion est la suivante, d'après le chef Otsogo, de Lèkila¹¹ : L'antilope ossibi ne pâit que la nuit. Durant la journée elle dort ou rumine à la même place. Cette habitude a conduit les indigènes à penser que réside en elle un principe de fixité et ils sont convaincus que tous ceux qui ont mangé en commun de la chair de cet animal à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau village ne le quitteront pas, car ils ont fait passer en eux la stabilité de l'antilope ossibi. Puis chacun enflamme des brindilles de bois au feu allumé par le chef pour la cuisson du repas et va dans sa nouvelle case faire le premier feu. Cette cérémonie constitue le lien attachant les gens du village au chef : de même que tous les feux du village sont les « fils » de celui allumé par le chef sous la protection de ses ancêtres, tous

¹¹ Village obamba situé aune cinquantaine de kilomètres dans le Sud d'Okondja.

les habitants sont, moralement, les enfants du chef, et à ce titre lui doivent obéissance et respect. Le premier bananier du nouveau village est planté par la vieille femme qui a assisté le chef. Après la cérémonie du repas pris en commun, elle jette dans le trou qui doit contenir le pied de ce premier bananier les excréments extraits de l'antilope ossibi. Puis elle plante le rejeton. Les fruits provenant de ce bananier ne peuvent être mangés que par le chef ou la vieille femme. Et encore dans beaucoup de villages s'en abstiennent-ils. Celui qui viole cet interdit doit payer une amende au chef. Les Obamba n'ont pu me donner les raisons de ce tabou.

Toutefois, il est possible que l'abandon des fruits ou la restriction de leur consommation au chef et à sa vieille parente constitue un sacrifice plus ou moins conscient destiné à assurer au village l'appui ou plutôt la non-hostilité des puissances invisibles. Le premier régime produit par les autres bananiers est offert par le chef à ses ancêtres. Il dépose les fruits dans l'angoulou et il prie les défunts en ces termes : « Voici les premières bananes de notre plantation. Je vous les offre à vous les fondateurs de notre groupement, en vous suppliant de ne pas faire tomber malades ceux qui mangeront les suivantes. » (A. Even, 1936, p.187-195) S'il appartient au chef lors de la fondation du village d'en reconnaître les habitants en leur laissant allumer leur foyer au sien, il lui appartient également de chasser celui d'entre eux qui s'est rendu indésirable. Devant tous les habitants du village le chef remet à cet homme un tison en lui déclarant : « Va-t'en. Tu n'es plus des miens. Voici du feu, pars faire ta case ailleurs. » (A. Even, 1936, p.187-195)

Ce geste et ces paroles constituent pour un Obamba ou un Mondassa le pire des affronts. Ils marquent également le terme de la protection que les morts du groupe assuraient à cet individu par l'intermédiaire du chef. Aussi l'exclu s'empresse-t-il de demander asile à un autre chef, à la fois pour fuir les témoins de sa honte et pour retrouver une protection surnaturelle.

2.4. La fonction de l'onkani en temps de guerre

En temps de guerre le rôle du chef est non pas de diriger les combats, mais d'assurer aux siens la victoire par les prières qu'il adresse à ses ancêtres. Pendant la bataille il se tient à l'écart avec les ossements de ses aïeux ; il offre des sacrifices aux morts et les supplie de faire tuer beaucoup d'ennemis à ses hommes et de protéger ceux-ci des coups de leurs adversaires. Par l'observance de rites et d'interdits spéciaux, le chef permet à ses gens de mener à bien les expéditions de chasse à l'éléphant et au cochon sauvage.

Conclusion

Notre étude est élaborée dans le cadre de la théorie transnationaliste de la discipline des Relations internationales. Suivant cette approche, nous avons examiné les relations culturelles transnationales du peuple Obamba situé entre le Congo et le Gabon. En effet, nous avons démontré qu'en dépit de leur appartenance à leurs États respectifs d'Afrique centrale, on observe une transnationalité de leur mode vie culturel. Cette conservation des pratiques s'exprime dans un espace géographique, qui ne considère pas les frontières nationales conventionnelles, qui définissent la souveraineté des États d'Afrique centrale dont ils sont des citoyens. Ce cadre géographique englobe l'ensemble des États du Congo et du Gabon que nous avons qualifié de « nation Obamba ». C'est dans ce cadre que nous avons examiné les pratiques transnationales de leurs échanges communautaires. Il s'est agit de mettre en évidence particulièrement, les activités culturelles et la pratique de la chefferie traditionnelle en pays Obamba, en montrant les interférences et les interactions de ces réalités culturelles transnationales.

Références Bibliographiques

ALIHANGA Martin, 2013, *Structures communautaires traditionnelles et perspectives coopératives dans la société alto-govéenne (Gabon)*, Editions LILA.

BALANDIER, Georges, 1971, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire. (dynamique sociale en Afrique centrale)*, 3e édition, PUF, Paris.

BOUQUET Armand, 1969, « Féticheurs et Médecines traditionnelles du Congo-Brazzaville », *Mem. ORSTOM*, Paris, no 36, p. 282.

DJABIOH Marcel « Qu'est-ce que l'onkani chez les peuples Mbédé (Obamba Ou Ambahama) et Téké ? », Magazine Super Star, « <https://magazinesuperstar.com/quest-ce-que-lonkani-chez-les-peuples-mbede-obamba-ou-ambahama-et-teke/>

DUPRE Georges, « Sorcellerie et Salariat Njobi et la Mare, deux cultes anti-sorciers (République populaire du Congo) », https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_47-48/010

DUPRE Georges, 1972, « Le commerce entre sociétés lignagères : Les Nzabi dans la traite à la fin du XIS siècle », *Cah. Et. Afr.*, Paris, no 48, vol. XII, 4e Cahier, p. 616-658

EVEN André, 1936, Le caractère sacré des chefs chez les Babamba et les Mindassa d'Okondja (Moyen Congo), dans *Journal de la Société des Africanistes*, tome 6, fascicule 2, p. 187-195

EVEN André, 1937, « Les confréries secretes chez les Babamba et les Mindassa d'Okondja », *Bull. Soc. Rech. Cong.*, Brazzaville, no 23, p. 31-113.

GLICK Shiller Nina, BASCH Linda et BLANC-SZANTON Cristina, 1992, "Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration", In *Annals of the New York Academy of Science*, 645,

p.1-24

HUNTZINGER Jacques, 1987, *Introduction aux Relations Internationales*, Paris, Seuil.

KEOHANE Robert Owen et NYE Joseph Samuel Jr. ,1971, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction", The University of Wisconsin Press, *In International Organization*, Vol. 25, No. 3, Transnational Relations and World Politics, p. 329-349.

MERLE Marcel, 1985, *Force et Enjeux dans les Relations internationales*, Paris, 2ème éditions, Economica.

NKOGHO-MVE Moïse Oriand, 1955, « Djobi nouveau-né des fétiches du Haut-Ogooué », *Liaison*, Brazzaville, no 49-50, p. 52-54

PORTES Alejandro, 2001, "New Research and Theory on Immigrant Transnationalism." *Global Networks*, 1(3, special issue).

WIMMER Andreas et Glick Schiller Nina, 2002, "Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences." *Global Networks*, 2(4), p.301-334

Epistémologie du droit et animisme à l'aune des défis écologiques

Marlène Sokeng-Fomena Femba

Université de Dschang

Résumé :

Face aux défis écologiques contemporains, le droit moderne, structuré par une épistémologie positiviste et anthropocentrée, montre ses limites en réduisant la nature à un simple objet de réglementation. Cet article explore comment une pensée animiste appliquée à l'épistémologie du droit peut renouveler les cadres normatifs en reconnaissant les entités naturelles comme sujets juridiques. À travers l'étude des travaux de Christopher Stone, Marie-Angèle Hermitte et Philippe Descola, ainsi que l'analyse des avancées législatives en Équateur, Bolivie et Nouvelle-Zélande, il s'agit d'examiner la pertinence et les défis de l'animisme juridique. En mobilisant une démarche trialectique, l'étude interroge la viabilité de cette approche dans le cadre du pluralisme juridique et de la justice environnementale.

Mots clés : *animisme, crise écologique, droit de l'environnement, épistémologie du droit, pluralisme juridique.*

Abstract

In light of contemporary ecological challenges, modern law, shaped by a positivist and anthropocentric epistemology, is proving inadequate as it continues to treat nature merely as a regulatory object. This article explores how an animist perspective within legal epistemology can redefine normative frameworks by recognizing natural entities as legal subjects. Through the study of works by Christopher Stone, Marie-Angèle Hermitte, and Philippe Descola, as well as an analysis of legal advances in Ecuador, Bolivia, and New Zealand, we assess the relevance and challenges of legal animism. By adopting a trialectic approach, the study examines the viability of this perspective within the framework of legal pluralism and environmental justice.

Keywords: *animism, ecological crisis, environmental law, epistemology of law, legal pluralism.*

Introduction

Le droit moderne, façonné par une vision anthropocentrée, se heurte aujourd'hui aux limites de son propre cadre face aux crises écologiques. L'essor des discours animistes interroge alors la possibilité d'un droit élargi, capable de reconnaître des entités naturelles comme sujets juridiques. Au-delà du droit de l'environnement, qui encadre la protection des écosystèmes sans en bouleverser les fondements juridiques, l'approche animiste propose une refonte plus radicale de la normativité, en intégrant une conception du vivant comme porteur de droits propres. Cette perspective remet en question les catégories juridiques classiques en instaurant un dialogue entre savoirs traditionnels et épistémologie du droit, ouvrant ainsi la voie entre humanité et nature. Pour mieux cerner les implications de cette réflexion, il est essentiel de clarifier les notions d'épistémologie du droit, d'animisme et de droit de l'environnement qui structurent notre analyse.

L'épistémologie du droit interroge les fondements du savoir juridique : ses principes, ses méthodes et ses prétentions à la vérité. Elle permet de comprendre comment le droit se construit, évolue et se légitime dans différents contextes. L'animisme, quant à lui, désigne une conception du monde où les éléments naturels (animaux, plantes, rivières ou montagnes) sont dotés d'une intériorité et de relations dynamiques avec les humains. Longtemps relégué à la sphère des croyances traditionnelles, il réémerge aujourd'hui comme une alternative critique aux paradigmes juridiques occidentaux (Marlène Sokeng-Fomena F., 2023). Enfin, le droit de l'environnement vise principalement à encadrer l'exploitation des ressources naturelles et à préserver les écosystèmes, mais il repose encore sur une vision où la nature demeure un objet de réglementation plutôt qu'un sujet de droit. Cet article vise à examiner comment

l'intégration d'une pensée animiste dans l'épistémologie du droit peut renouveler la compréhension des cadres normatifs à l'ère des crises écologiques. Cette réflexion s'inscrit dans une trajectoire intellectuelle initiée par Christopher Stone, qui dès 1972, posait la question de la reconnaissance juridique des entités naturelles dans son texte fondateur "Should Trees Have Standing"? Ce questionnement a été prolongé par les travaux de Marie-Angèle Hermite, qui a exploré les implications juridiques d'un droit élargi au vivant, et par Philippe Descola, dont l'anthropologie a profondément renouvelé la compréhension des rapports entre droit et ontologies non occidentales.

Ces réflexions ne sont pas restées au niveau de la simple spéculation. Leur ancrage juridique dans plusieurs pays s'est traduit par la reconnaissance des entités naturelles comme sujets de droit, à travers diverses réformes législatives et constitutionnelles (Nouvelle-Zélande, Équateur, Bolivie, Colombie, etc.). Il est alors clair que l'humanité fait face à un *nouveau jusnaturalisme* (Hermite, 2011) qui décentre l'humain. Si la reconnaissance des droits de la nature semble une alternative séduisante face aux limites du droit environnemental, elle repose pourtant sur une collision entre des rationalités juridiques incompatibles. Jusqu'où l'animisme peut-il transformer l'épistémologie du droit sans se heurter à la cohérence interne des systèmes juridiques modernes ? Introduit-il une véritable rupture conceptuelle ou s'agit-il d'un simple ajustement normatif face aux défis écologiques ? L'approche que nous adoptons ici vise à dépasser la logique binaire classique qui opposerait droit positif et traditions normatives alternatives. En mobilisant une démarche trialectique, nous analyserons l'interaction entre le droit moderne, les ontologies animistes et les normativités émergentes, afin de montrer comment ces dynamiques peuvent redéfinir les cadres juridiques face aux défis écologiques.

I. Epistémologie du droit et crise de normativité juridique face aux défis écologiques

Le droit moderne repose sur une épistémologie positiviste et universaliste qui structure les rapports entre les êtres humains et leur environnement. Cependant, face aux crises écologiques, cette conception montre ses limites : elle peine à reconnaître la nature autrement que comme un objet de protection et non comme un sujet de droit. Cette première partie vise à examiner les fondements de l'épistémologie juridique moderne et à identifier les impasses qu'elle rencontre dans le cadre de la crise environnementale.

1.1. L'anthropocentrisme du droit moderne et la séparation sujet /objet

Le droit moderne repose sur une épistémologie positiviste et universaliste qui structure les rapports entre les sujets et les objets. Dans l'histoire du droit, le droit de l'environnement procède d'une perspective anthropocentrique. Dans les textes fondateurs tels que la Déclaration des Nations unies sur l'environnement (Stockholm, 1972) et la Conférence de Rio (1992), la nature est présentée comme un ensemble de ressources à gérer et à protéger pour le bien de l'humanité présente et future (Michel Prieur, 1984). La nature, ici, demeure un bien commun à réguler, et pas une entité intrinsèquement porteuse d'intérêts.

Le Rapport Brundtland (1987), qui introduit la notion de développement durable, illustre parfaitement cette conception. Il y est question d'assurer la satisfaction des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. On retrouve là l'idée, implicite, que la nature est une réserve de capital, fût-il naturel, dont la gestion doit servir prioritairement les intérêts humains. Les critiques de cette

approche soulignent notamment le caractère réducteur de la conception de la nature comme bien commun ou ressource.

Le grief formulé contre le mot environnement est celui d'un concept anthropocentré. Michel Serres écrit :

Oubliez donc le mot environnement usité en ces matières. Il suppose que nous autres hommes siégeons au centre d'un système de choses qui gravitent autour de nous, nombrils de l'univers, maîtres et possesseurs de la nature. Cela rappelle une ère révolue, où la Terre (Comment peut-on imaginer qu'elle nous représentait ?) placée au centre du monde reflétait notre narcissisme, cet humanisme qui nous promet au milieu des choses ou leur achèvement excellent (Serres, 1990, p. 60).

Serres fait comprendre que le « droit de l'environnement » s'est furtivement transformé en « droit à l'environnement ». De Stockholm (1972) à Johannesburg (2002), en passant par Rio (1992), le droit à l'environnement est reconnu comme droit fondamental de l'homme. Et l'environnement, en tant que « patrimoine commun de l'humanité », est soumis au pouvoir de l'humain, d'où le dualisme nature/culture.

1.2. Le dualisme nature/culture et ses limites

Sur le plan philosophique, l'un des piliers du droit occidental réside dans la distinction héritée de l'époque moderne entre nature et culture, chez René Descartes surtout. Ce dualisme permet d'avoir, d'un côté, l'être humain, agent rationnel et libre ; de l'autre, la nature, envisagée comme un monde matériel inerte et passif (Descola, 2005). Cette grille de lecture a considérablement influencé la théorie juridique : l'homme, seul être rationnel, devient le sujet de droit, tandis que le monde naturel demeure un objet dépourvu de volonté ou

d'intentionnalité. « Voilà pourquoi nous vouons nécessairement les choses du monde à la destruction. Maîtrisées, possédées, du point de vue épistémologique, mineures dans la consécration prononcée par le droit » (Serres, 1990, p. 64). Il est donc clair que le mal écologique résulte de l'opposition établie entre la « res cogitans » et la « res extensa ».

Face aux crises écologiques croissantes, le dualisme nature/ culture présente ses limites. Les écosystèmes apparaissent comme des réseaux complexes d'interdépendances. Selon Bruno Latour (1999), la nature n'est pas un réservoir inerte, mais un « acteur » qui réagit aux perturbations humaines. Les catastrophes écologiques révèlent ainsi que la frontière entre la nature et la culture est souvent poreuse : l'humain transforme son environnement et se trouve transformé en retour par celui-ci. L'humanité dispose des armes à portée globale qui retentissent sur la totalité du monde. En retour, le monde réagit par des effets colossaux de nature à contester la maîtrise humaine par le moyen de la technique.

Face aux limites du dualisme nature/ culture, de nouvelles approches comme l'écocentrisme remettent en question les fondements traditionnels.

1.3. Vers un éco-centrisme

La théorie juridique classique, reposant sur la dichotomie sujet/objet, présente des limites lorsqu'il s'agit de prendre en compte la profondeur et la complexité des interactions écosystémiques.

Edgar Morin insiste sur l' « interdépendance » et l' « inter-rétro-action » entre les hommes et la nature. Sa conception de l'homme est celle d'une totalité « bio-psycho-sociologique » (Morin, 1973, p. 22). S'appuyant sur les théories de l'information, de la cybernétique et des systèmes, le philosophe de la complexité s'investit à repenser la relation

ordre-désordre-organisation. Alors que la vie n'était connue que sous les deux dimensions espèces/individu, ayant l'environnement pour « enveloppe extérieure », il demande dorénavant de considérer « l'éco-organisation » (Morin, 1980, p. 19). Ainsi, l'*anthropologie complexe* propose l'*éco-centrisme* comme alternative à l'anthropocentrisme. Dans cette perspective, ce n'est pas l'espèce humaine en tant qu'espèce « supérieure » qui est au centre du droit, mais l'écosystème. « Le glas sonne pour une anthropologie qui n'a pas eu le sens de la complexité » (Morin, 1973, p. 211).

Par ailleurs, l'éco-centrisme apparaît comme la traduction d'une vision non occidentale, et notamment africaine du monde. Un ensemble de liens assure un vitalisme dynamique de la société négro-africaine. L'homme est essentiellement « Être-avec ». « Être-avec, pour l'homme, signifie qu'il ne domine et qu'il ne manipule ni les « hommes-avec-lui » ni la « nature » qui est également avec lui par manière de réciprocité » (Tshiamalenga Ntumba, 1989., p. 519). L'*être-avec* africain est foncièrement anticartésien. Il entretient avec le monde et avec les siens un rapport de complémentarité. Le vitalisme dynamique africain est l'expression d'une solidarité vécue entre l'homme africain et la nature, et projetée dans un avenir commun.

Contrairement à la pensée occidentale qui a historiquement séparé l'homme de la nature, de nombreuses traditions non occidentales reposent sur des cosmogonies où le vivant et l'humain sont en relation d'interdépendance. L'animisme, présent en Afrique et en Amérique latine, considère les éléments naturels comme des entités dotées d'une existence propre et de pouvoirs d'action. Le bouddhisme, quant à lui, insiste sur l'interconnexion fondamentale de tous les êtres et la dissolution des frontières entre l'humain et la nature. De même, les cosmologies des peuples autochtones d'Asie et

d'Australie intègrent une relation sacrée avec la terre et les éléments, redéfinissant le statut ontologique du vivant et interrogeant la dichotomie juridique moderne entre sujet et objet.

La pensée de François Ost se situe dans une remise en question du dualisme juridique moderne. Pour lui, les intérêts de l'homme et ceux de la nature sont solidaires.

Cette relation, la propriété émergente du rapport homme-nature, nous l'appelons « milieu ». Voilà notre hybride, quasi-objet ou quasi-sujet, comme on voudra, qui dira les liens et tracera les limites. [...] Dans l'« entre-deux » de la nature et de l'artifice, il s'agit de donner corps à ce champ de transformations réciproques de l'humain par le naturel et du naturel par l'humain. Aussi bien est-ce de « nature-projet » que nous parlons ici : ce que la nature fait de nous, ce que nous faisons d'elle. Une histoire, en somme, et un sens, tout aussi bien : une direction et une signification (Ost, 1995, p. 16).

Cet auteur se prononce en faveur de l'*écocentrisme juridique*, fondé sur la thèse de l'interdépendance de l'homme et de la nature. Les écocentristes mettent l'accent sur l'« éco-organisation » et sur l'« écosystème », termes scientifiques qui traduisent l'idée de la mutuelle dépendance des êtres vivants d'un même milieu de vie ou habitat. Il dénonce une « nature hors la loi », c'est-à-dire une nature qui serait extérieure aux cadres normatifs (Ost, 1995).

Dans *La nature hors la loi*, François Ost adopte une posture critique et nuancée, visant à dénoncer une instrumentalisation excessive de la nature par l'être humain tout en plaidant pour une reconfiguration de notre rapport à celle-ci. Il critique la domination de la nature par l'homme, rendue

possible par les avancées technologiques et le droit, qui tendent à réduire la nature à un simple objet ou à une ressource exploitable. Pour lui, une déconnexion totale entre l'ordre juridique et l'ordre naturel entraîne des dérèglements écologiques majeurs (changement climatique, effondrement de la biodiversité). Pour Ost, réhabiliter une « nature sous la loi » implique d'accepter les limites imposées par les écosystèmes et de respecter les lois intrinsèques de la nature. L'animisme juridique valorise alors l'idée d'une nature porteuse de ses propres lois. Il apparaît comme un outil heuristique pour réviser fondamentalement les cadres juridiques existants.

II. L'animisme comme proposition de refondation de l'épistémologie du droit

Face aux limites du dualisme juridique classique, l'animisme juridique émerge comme une refondation des principes fondamentaux du droit, en général, et du droit environnemental, en particulier.

2.1. L'élaboration du concept d'animisme juridique chez Christopher Stone et Marie-Angele Hermitte

L'animisme juridique chez Christopher Stone et Marie-Angele Hermitte s'inscrit dans une remise en question de l'exclusivité de la personnalité juridique aux seuls êtres humains et aux institutions créées par eux. Christopher Stone, dans son fameux texte "Should Trees Have Standing?" (1972), révolutionne la philosophie du droit en proposant que les entités naturelles puissent être dotées de droits, de manière analogue aux personnes morales.

Son raisonnement repose sur l'idée que l'histoire juridique a toujours été marquée par l'inclusion progressive de nouveaux sujets de droit, comme les esclaves affranchis ou les enfants, et qu'il serait logique d'étendre cette reconnaissance

aux éléments naturels. Par cette approche, Stone ne se contente pas de plaider pour une meilleure protection de l'environnement. Il introduit une rupture épistémologique en suggérant que la nature puisse être un acteur du droit, avec des représentants habilités à défendre ses intérêts en justice. Cette thèse, d'abord perçue comme provocatrice, a profondément influencé les évolutions juridiques contemporaines, notamment dans la reconnaissance des droits de la nature en Équateur (2008) ou dans l'attribution de la personnalité juridique au fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande (2017). L'animisme juridique chez Stone ne relèverait donc pas d'une approche métaphysique, mais d'une stratégie pragmatique qui vise à restructurer le rapport entre droit et environnement en s'appuyant sur un raisonnement fondé sur la dynamique historique du droit.

Marie-Angèle Hermitte, de son côté, prolonge cette réflexion en explorant les mutations du droit à l'ère de l'essor des biotechnologies et de la montée des préoccupations environnementales. Son travail met en lumière la manière dont le droit occidental, tout en se voulant rationnel et positiviste, réintroduit implicitement des formes de pensée animistes en intégrant des conceptions juridiques issues d'autres traditions. En s'intéressant aux systèmes juridiques autochtones, elle montre que certaines sociétés conçoivent le droit non comme un ensemble de règles abstraites, mais comme une structure relationnelle où les éléments naturels possèdent une agentivité juridique et sociale. Hermitte souligne ainsi que l'extension des droits aux entités naturelles n'est pas une simple innovation occidentale, mais s'inscrit dans une longue histoire de traditions juridiques où la nature est reconnue comme un acteur juridique à part entière. Son apport majeur réside dans la mise en évidence du caractère pluriel du droit et dans l'ouverture d'un dialogue entre épistémologies juridiques différentes, confrontant la vision moderne du droit à des conceptions plus anciennes où

l'interconnexion entre nature, société et droit est fondamentale. En intégrant ces perspectives à la réflexion juridique contemporaine, Hermitte contribue à redéfinir les frontières entre droit, science et environnement, en insistant sur la nécessité d' « une nouvelle anthropologie de la cohabitation » (Hermitte, 2011, p. 202).

2.2. Exemples concrets de droits reconnus à la nature

L'Équateur est le premier pays à avoir reconnu explicitement les droits de la nature dans sa Constitution (2008). Les articles 71 à 74 de celle-ci stipule que : la nature (Pachamama) a droit au respect intégral de son existence, ainsi qu'au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux. Par conséquent, toute personne ou communauté peut demander à l'État de protéger les droits de la nature.

L'économiste équatorien et ancien président de l'Assemblée constituante Alberto Acosta a été un défenseur clé de l'intégration des droits de la nature dans la Constitution. Dans son livre *Le Buen Vivir: Pour imaginer d'autres mondes* (2014), il réhabilite la vision du monde des peuples indigènes de la région andine. L'harmonie avec la nature est fondamentale chez ces peuples. Par ailleurs, le *Buen vivir* se pose comme alternatif à l'idéologie du développement et à l'économie de l'accumulation essentiellement dévastatrice. L'auteur souscrit à un projet de décroissance pour l'Amérique latine.

Dans son article intitulé « Constitution et équatorianité : la Pacha Mama proclamée sujet de droit », Sylvie Monjean-Decaudin écrit : « En proclamant la Pacha Mama sujet de droit, la Constitution équatorienne tranche les débats philosophiques, politiques, juridiques qui, ces dernières années, se sont partagés sur la question de savoir s'il est concevable d'octroyer des droits à la nature » (Monjean-Decaudin, 2010, p. 2). Elle ajoute : « En tranchant ainsi les débats, l'Équateur a peut-être souhaité rompre avec certains conflits d'intérêts qui opposent

traditionnellement l'homme et la nature, mais également l'économie et l'écologie » (Monjean-Decaudin, 2010, p. 2).

Alors que l'Équateur a inscrit la *Pacha Mama* dans sa Constitution pour souligner un lien spirituel avec la nature, la Bolivie adopte une perspective législative pragmatique en intégrant les droits de la nature dans une logique de gestion des ressources. Cette dernière adopte, en 2010, la Loi des Droits de la Terre Mère, qui instaure une représentation de la nature dans le processus décisionnel national. La loi n° 071 sur les droits de la Terre Mère est promulguée le 21 décembre 2010 et la loi-cadre n° 300 sur la Terre Mère et le développement intégral pour le Bien Vivre approuvée le 15 octobre 2012. Ces lois reconnaissent le droit de la Terre Mère à exister et à se régénérer, le droit des écosystèmes à vivre sans pollution ni altération excessive par l'activité humaine. Elles prônent un équilibre entre les activités humaines et les cycles naturels.

En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui, sacré pour le peuple maori, a été doté en 2017 d'une personnalité juridique, ce qui signifie qu'il peut être représenté par des gardiens désignés (Te Awa Tupua Act, 2017). Par ailleurs, la Cour constitutionnelle de Colombie a reconnu, à partir de 2016, la personnalité juridique de plusieurs écosystèmes (notamment le fleuve Atrato).

Dans la même lancée, la Charte des droits du lac Érié (États-Unis, 2019) adoptée à Toledo, Ohio, déclare que le lac Érié a le droit d'exister, de prospérer, et d'évoluer naturellement. Bien que contestée juridiquement, cette Charte marque une avancée dans la reconnaissance des droits des écosystèmes. Ces références illustrent l'évolution des droits de la nature et leur ancrage à la fois dans les systèmes juridiques modernes et les traditions philosophiques.

Dans son article intitulé « Personnaliser la nature, un avenir animiste du droit moderne ? », Paul Guillibert souligne que la Déclaration des droits de la nature adoptée par l'Équateur

en 2008 relève de l'animisme constitutionnel. De même, les lois promulguées en Bolivie en 2010 et 2012, visant à reconnaître les droits de la Terre-Mère, s'inscrivent dans une logique d'animisme législatif. Enfin, la reconnaissance juridique du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande en 2017 illustre un cas d'animisme jurisprudentiel. Ces exemples concrets ouvrent la voie à une discussion sur les implications épistémologiques et conceptuelles de l'animisme juridique.

2.3. Discussion autour des enjeux de l'animisme juridique

Reconnaître des droits à la nature, ce n'est pas seulement introduire une nouvelle catégorie juridique : c'est bouleverser la structure même de la relation entre humains et non-humains. En effet, la nature cesse d'être un objet passif pour devenir un sujet susceptible de faire valoir ses intérêts. Cette évolution pose plusieurs défis théoriques autour de la nature de la représentation, de la responsabilité, et de la gestion des conflits d'intérêts.

La question de la représentation juridique de la nature divise. Le problème de la représentation se décline en ces questions : Qui va défendre et représenter les entités naturelles devant les tribunaux ou dans les négociations politiques ? Faut-il instituer un « curator », un « fiduciaire » ou un « gardien » ? Dès sa publication, l'idée d'un « contrat naturel » a donné lieu à de virulentes critiques. Celles-ci se résument en une critique de bon sens qui voudrait qu'on se demande qui signe le contrat en lieux et places de la nature. Dans *Le nouvel ordre écologique*, Luc Ferry peint un tableau où il met en scène une assemblée de villageois intentant une action en justice à une colonie d'insectes parasitant leurs cultures. Il tourne ainsi en dérision le contrat naturel. Luc Ferry critique sévèrement l'attribution de droits juridiques à la nature, qu'il perçoit comme une dérive anthropomorphique risquant de diluer la notion même de personnalité juridique. Il affirme que cette approche pourrait

entraîner une confusion conceptuelle en assimilant les entités non humaines aux individus humains, sapant ainsi les fondements du droit moderne. Ferry met en garde contre le risque de perdre de vue les impératifs de la liberté humaine, qui doivent rester au centre des préoccupations juridiques. « pour nous, Modernes, [...] il nous paraît insensé de traiter les animaux, êtres de la nature et non de liberté, comme des personnes juridiques » (Ferry, 1992, p. 19).

En effet, la problématique des droits de la nature soulève la question de la responsabilité de la nature. Une entité naturelle peut-elle être tenue pour responsable d'un dommage ? À l'inverse, peut-elle exiger réparation du fait d'atteintes dont elle est l'objet ? Bien que Luc Ferry critique l'attribution de droits aux entités naturelles comme une dérive anthropomorphique, d'autres juristes soulignent que cette approche est une fiction juridique opératoire, comparable à la reconnaissance des personnes morales.

Dans son article intitulé « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif », Jochen Sohnle explore la manière dont le droit, en tant que système de fictions, peut efficacement protéger la nature en lui attribuant une personnalité juridique. Sohnle défend la dichotomie entre la réalité physique et le fictionnalisme juridique, arguant que cette séparation permet au droit de créer des instruments efficaces pour la protection de la nature. En particulier, il met en lumière deux techniques juridiques fictives. La personnalité juridique consiste à attribuer une personnalité juridique à des entités naturelles, comme des rivières ou des forêts, leur conférant des droits et des obligations, facilitant leur protection juridique. La représentation juridique permet alors à des représentants légaux de défendre les intérêts de ces entités naturelles devant les tribunaux. L'article souligne également le rôle du juge comme intermédiaire entre le monde réel et le monde juridique, utilisant les fictions du droit pour traduire les

réalités naturelles en concepts juridiques opératoires. L'auteur plaide pour une épistémologie juridique qui embrasse le fictionnalisme, permettant ainsi au droit de s'adapter et de répondre aux défis posés par la protection de la nature dans le contexte contemporain. La perspective est innovante, l'utilisation des fictions juridiques étant essentielle pour renforcer la protection de l'environnement et la reconfiguration des relations entre le droit et la nature.

Toutefois, si on multiplie les titulaires de droit, n'aboutit-on pas à une inflation des revendications qui nuirait à la clarté et à l'efficacité de l'ordre juridique ? Pour François Ost, il reste clair que la nature ne garde qu'un « rôle d'emprunt » sur la scène juridique. « Plutôt [...] que d'affubler la nature des oripeaux du sujet de droit et de lui confier un rôle d'emprunt sur la scène judiciaire [...], ne convient-il pas plutôt d'accorder enfin un réel droit d'action en justice aux associations qui la défendent »? (Ost, 1995, p. 204).

De plus, il se pose le problème du conflit d'intérêts. Si l'on considère l'exploitation d'une ressource minière, comment arbitrer un conflit entre le droit d'une population locale au développement économique et le droit d'un écosystème à préserver son intégrité ? La confrontation de ces nouvelles normes avec le droit international public et le droit commercial international (organisations de libre-échange, traités d'investissements, etc.) fait naître des tensions inédites. Les litiges liés à l'extraction minière, à l'exploitation pétrolière ou à la déforestation pourraient se multiplier...

Toutefois, la reconnaissance des droits de la nature ne peut se limiter à une évolution conceptuelle, elle requiert une mise en œuvre concrète, posant des défis institutionnels majeurs.

III. L'animisme : opportunité ou impasse pour l'épistémologie du droit ?

L'intégration des droits de la nature dans les systèmes juridiques modernes ouvre une nouvelle perspective sur la normativité et la protection de l'environnement. Toutefois, cette approche soulève des défis conceptuels et pratiques qui interrogent la cohérence du droit face aux exigences de rationalité et de clarté juridiques.

3.1. L'animisme juridique : une expression du pluralisme normatif

L'intégration des droits de la nature dans les systèmes juridiques existants repose sur une approche pluraliste. Dans ce sens, l'animisme donne de concilier diverses traditions juridiques et de redéfinir les cadres normatifs autour de la relation entre l'humanité et la nature.

L'animisme offre une opportunité unique de rompre avec l'anthropocentrisme. Il induit une conception élargie de la normativité en intégrant des dimensions symboliques, culturelles et spirituelles dans la réflexion sur le droit. Le pluralisme juridique, défini par des auteurs comme Boaventura de Sousa Santos (*Vers un nouveau sens commun juridique*, 1995), souligne la coexistence de multiples ordres normatifs dans un espace donné. Cette conception est essentielle pour comprendre comment les droits symboliques de la nature peuvent émerger au croisement des traditions autochtones, du droit étatique et du droit international. Sousa Santos critique le droit moderne occidental, qu'il considère comme hégémonique et imposé par les processus de colonisation et de globalisation. Pour lui, ce droit prétend être universel mais est, en réalité, un produit culturel spécifique de l'Occident, souvent inadapté aux réalités des sociétés non occidentales.

Boaventura de Sousa Santos avertit que le pluralisme juridique peut donner lieu à des conflits de juridiction, notamment lorsque les systèmes coutumiers s'opposent aux intérêts économiques soutenus par le droit étatique. Cela est visible dans des cas d'exploitation minière en Bolivie, où la Loi des droits de la Terre-Mère (2010) entre en conflit avec les politiques d'extraction. Sousa Santos insiste sur la nécessité d'un « pluralisme subalterne » qui valorise les systèmes juridiques marginalisés, notamment ceux des peuples indigènes. Il voit dans le pluralisme juridique un moyen de promouvoir la justice sociale et la reconnaissance des droits des groupes marginalisés (indigènes, minorités, etc.). Il préconise une approche qu'il appelle la « sociologie des absences », visant à rendre visibles les savoirs et les pratiques juridiques qui ont été exclus ou marginalisés par le droit moderne.

En Afrique, les traditions communautaires et les cosmologies animistes valorisent souvent une relation intrinsèque entre les humains et la nature, où les éléments naturels sont perçus comme des entités dotées d'un esprit ou d'une valeur intrinsèque, influençant les pratiques locales de gestion des ressources. L'Afrique offre des exemples riches pour l'animisme juridique, à travers des traditions comme les forêts sacrées d'Afrique de l'Ouest qui protègent les écosystèmes *via* des tabous et des interdits culturels. Ces pratiques coutumières, encore vivantes, traduisent une reconnaissance implicite du droit écologique. En Asie également, les philosophies telles que le bouddhisme et le taoïsme mettent en avant l'harmonie entre l'homme et la nature, proposant une vision holistique qui pourrait enrichir le dialogue sur l'idée d'un droit écologique.

L'animisme permettrait ainsi de valoriser des formes de droit coutumier et autochtone souvent marginalisées dans les épistémologies dominantes. Toutefois, l'animisme pourrait se

heurter à des limites conceptuelles et méthodologiques dans sa volonté de refondation de l'épistémologie du droit.

3.2. Le défi d'opérationnalisation de l'animisme juridique

L'animisme juridique, en proposant de reconnaître des entités naturelles comme sujets de droit, soulève des enjeux fondamentaux pour l'épistémologie du droit. Toutefois, son application concrète se heurte à des obstacles majeurs. Si l'idée d'accorder des droits à la nature semble séduisante sur le plan philosophique et juridique, sa transposition dans les systèmes normatifs existants pose d'importants défis. Deux aspects en particulier méritent d'être examinés : la complexité de la transposition normative et les limites institutionnelles et politiques qui freinent son effectivité.

L'un des premiers défis de l'animisme juridique réside dans sa compatibilité avec les cadres normatifs existants. Les systèmes juridiques modernes reposent sur des distinctions claires entre personnes (titulaire de droits et obligations) et choses (objets de propriété ou de réglementation). Or, l'animisme propose une approche différente, où des entités naturelles comme les fleuves, les montagnes ou les forêts sont reconnues comme des êtres de droit, ce qui bouscule les fondements du positivisme juridique.

Le premier problème qui en découle est celui de l'identification des sujets de droit. Quels critères permettent d'accorder un statut juridique à une entité naturelle ? Si certains États comme l'Équateur et la Bolivie ont adopté des constitutions reconnaissant des droits à la nature, la question de leur application concrète reste floue. Doit-on reconnaître les droits de tous les éléments naturels ou seulement de ceux qui ont une importance écologique, culturelle ou symbolique ? Qui décide de cette reconnaissance et selon quelles procédures ?

Au-delà des obstacles normatifs, les réalités institutionnelles et politiques freinent considérablement

l'application de l'animisme juridique. Même lorsque des lois reconnaissent les droits de la nature, leur effectivité dépend fortement des structures politiques et économiques en place. L'un des premiers problèmes est le caractère souvent symbolique de ces reconnaissances juridiques. En Équateur et en Bolivie, bien que la nature soit juridiquement reconnue comme sujet de droit, les activités minières, pétrolières et agricoles continuent d'être privilégiées par les États. La mise en œuvre des droits de la nature entre alors en contradiction avec les logiques de développement économique et les intérêts des grandes entreprises. Par ailleurs, l'animisme juridique se heurte aux dynamiques géopolitiques et économiques globales. Dans un monde où la croissance économique et l'exploitation des ressources naturelles restent des priorités pour de nombreux gouvernements, la reconnaissance des droits de la nature apparaît souvent comme un obstacle aux intérêts dominants. Les lobbys industriels et les gouvernements peuvent ainsi utiliser des stratégies de contournement ou de manipulation du droit pour limiter l'impact effectif de ces nouvelles normes.

3.3. L'animisme juridique: un levier pour l'épistémologie comparée du droit

L'idée de conférer à la nature des droits intrinsèques propose un paradigme alternatif à l'épistémologie classique du droit. Cette évolution appelle à une analyse comparative des systèmes juridiques et à une réflexion sur les implications globales pour le droit de l'environnement.

L'étude comparée du droit de l'environnement dans différents contextes juridiques invite à dépasser les frontières disciplinaires et à intégrer une perspective anthropologique. Le comparatisme juridique permet d'analyser les divergences et convergences entre les systèmes juridiques, tandis que l'anthropologie du droit éclaire les fondements culturels et symboliques de ces cadres normatifs. Ensemble, ces approches

permettent de comprendre comment différentes sociétés conçoivent leurs relations avec la nature et articulent le droit autour de ces conceptions. L'anthropologie du droit permet de rendre compte des systèmes juridiques comme miroirs des cosmologies. Les travaux de Pierre Legendre sur l'anthropologie dogmatique sont utiles pour comprendre le droit dans son lien avec une symbolique propre à chaque culture. La culture façonne donc un ordre dogmatique du droit (cf. Pierre Legendre, *De la société comme texte. Linéaments d'une anthropologie dogmatique*, 2001).

L'anthropologie du droit et le comparatisme juridique constituent, de ce fait, deux disciplines complémentaires qui permettent de mieux comprendre les normes, institutions et pratiques juridiques dans leurs contextes socioculturels et historiques. L'enjeu central de ces approches est de dépasser une vision strictement positiviste du droit pour analyser les liens entre les systèmes juridiques et les cultures qui les produisent. À travers une telle perspective, il devient possible d'appréhender les interactions entre universalité et particularité dans l'élaboration des normes, notamment dans le domaine du droit environnemental. Dans un monde en crise écologique, l'animisme juridique pourrait constituer une voie vers un pluralisme normatif plus équilibré, capable de répondre aux urgences contemporaines.

Conclusion

L'analyse menée dans cet article a mis en évidence la transformation du droit face aux défis écologiques, notamment à travers l'émergence de l'animisme juridique. En dépassant le dualisme nature/culture et en intégrant les entités naturelles comme sujets de droit, cette approche renouvelle l'épistémologie du droit et ouvre la voie à un pluralisme normatif adapté aux enjeux environnementaux. Les expériences

législatives en Équateur, Bolivie ou Nouvelle-Zélande témoignent de la concrétisation de cette perspective, marquant un tournant dans la reconnaissance juridique du vivant.

Toutefois, cette évolution soulève des tensions conceptuelles majeures. En intégrant des principes issus de traditions animistes, le droit risque de s'éloigner de son cadre rationnel et de glisser vers une forme de mysticisme juridique. La reconnaissance des droits de la nature repose sur des fondements symboliques et culturels qui, s'ils enrichissent le droit, peuvent aussi complexifier son interprétation et sa mise en œuvre. Cette hybridation normative interroge la compatibilité entre rationalité juridique et références spirituelles, au risque d'affaiblir la cohérence des systèmes juridiques modernes.

Dès lors, l'animisme juridique apparaît comme une proposition féconde mais fragile, confrontée aux exigences de clarté épistémologique. Son développement dépendra de sa capacité à s'ancrer dans un cadre normatif structuré, sans verser dans une sacralisation qui le rendrait difficilement applicable. L'enjeu n'est donc pas seulement juridique, mais aussi philosophique et politique, car il engage une redéfinition de nos rapports au vivant et aux fondements mêmes du droit.

Références bibliographiques

Acosta Alberto (2014), *Le Buen vivir : Pour imaginer d'autres mondes*, Paris, Utopie.

Descola Philippe (2002), « L'anthropologie de la nature », *Annales*, 57(1), 9-32.

Descola Philippe (2005), *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard.

Ferry Luc (1992), *Le Nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme*, Paris, Bernard Grasset.

- Gérard Philippe, Ost François, & De Kerchove Michel Van (1993), *Images et usages de la nature en droit*, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis.
- Guillibert Paul (2022), « Personnaliser la nature, un “devenir animiste” du droit moderne ? », *Revue Lexsociété*, Hors-série 22.
- Hermitte Marie-Angèle (2011), « La nature, sujet de droit ? », *Annales. Histoire, Sciences sociales*, 66 (1), 173-212.
- Latour Bruno (1991), *Nous n'avons jamais été modernes*, Paris, La Découverte.
- Latour Bruno (1999), *Politiques de la nature : Comment faire entrer les sciences en démocratie*, Paris, La Découverte.
- Legendre Pierre (2001), *De la société comme texte. Linéaments d'une anthropologie dogmatique*, Paris, Fayard.
- Monjean-Decaudin Sylvie (2010), « Constitution et Équatorianité : la Pacha Mama proclamée sujet de droit », *Histoire(s) de l'Amérique latine*, 4(3), 1-14.
- Morin Edgar (1973), *Le paradigme perdu : La nature humaine*, Paris, Seuil.
- Morin Edgar (1980), *La Méthode 2 : La vie de la vie*, Paris, Seuil.
- Ost François (1995), *La nature hors-la-loi : L'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, La Découverte.
- Prieur Michel, (1984), *Droit de l'environnement*, Paris, Dalloz.
- Rousseau, Jean-Jacques (1755/1992), *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Discours sur les sciences et les arts*, Présentation par J. Roger, Paris, Garnier-Flammarion.
- Santos Boavatura de Sousa (1995/2004), *Vers un nouveau sens communautaire juridique : Droit, science et politique dans la transition paradigmatique* (1re éd. 1995 ; éd. française 2004), Paris, LGDJ.
- Sohnle Joechen (2015), « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif »,

VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22.

Sokeng-Fomena Femba Marlène (2023), *Épistémologie et hypothèse néo-animiste*, Yaoundé, Monange.

Stone Christopher (1972), « Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects », *Southern California Law Review*, 45(2), 450-501.

Tshiamalenga Ntumba, Ignace-Marcel (1989). « Philosophe en et à partir des langues et problématiques africaines. Les leçons de la révolution linguistique et pragmatique », in Obenga Théophile (dir.), *Les peuples Bantu, migrations, expansions et identité culturelle* (Vol. 2), Paris, L'Harmattan.

Victor David (2012), « La lente consécration de la nature sujet de droit : Le monde est-il enfin Stone ? », *Revue juridique de l'environnement*, 37(3), 469-485.

Références législatives et constitutionnelles

Nations unies, Déclaration de Stockholm sur l'environnement, 1972.

Nations unies, Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (Agenda 21), 1992.

Nations unies, Déclaration de Johannesburg sur le développement durable [Plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable], 2002.

Equateur, Constitution de l'Équateur, 2008.

Bolivie, Loi sur les droits de la Terre Mère, 2010.

Bolivie, Loi Cadre n° 300 sur la Terre Mère et développement intégral pour vivre bien, 15 octobre 2012.

Nouvelle-Zélande, Loi Te Awa Tupua [Règlement des réclamations sur la rivière Wanganui], 2017.

États-Unis (Toledo, Ohio), Charte des droits du lac Érié, 2019.

Henri Poincaré et la Théorie de la Connaissance Antérieure.

Nobiyèn POUNDI

Doctorant

Nobiyènpoundi@gmail.com

Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

TAFFA GUISSO Issaka,

Maitre de Conférences

Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

issakaguisso@gmail.com

Résume :

Le but de cette réflexion est de montrer que la connaissance est faite et construite par l'homme. Cette construction est aussi ce qu'il convient de nommer intuition chez Poincaré. Le fait scientifique n'existe donc pas a priori comme le soutenaient les platoniciens mais construit par le sujet savant grâce à l'intuition. Cette dernière se distingue de la sensation chez Poincaré. Or, selon les radicaux empiristes la science dériverait de la sensation, de l'observation et de l'expérience sensible. Tandis que la science dans son ensemble selon Poincaré ne peut atteindre une réalité extérieure et objective, c'est-à-dire indépendante de l'esprit du sujet pensant. C'est une humanisation de la science où la pensée se découvre autonome.

Mots-clés : *Idéalisme transcendantal, Intuition, Mysticisme, Atemporel, Logicisme.*

Abstract:

The aim of this reflection is to be able to show that science or knowledge is made and constructed by man; this construction is also what should be called intuition in Poincaré; the scientific fact therefore does not exist a priori as the Platonists maintained; it is constructed by the learned subject thanks to intuition. The latter is distinguished from sensation in Poincaré. However, according to the radical empiricists, science would derive from sensation, observation and sensitive experience. While science as a whole according to Poincaré cannot reach an external and objective reality, that is to say, independent of the mind of the thinking subject. It is a humanization of science where thought discovers itself autonomous.

Keyword: *Transcendental idealism, Intuition, Mysticism, Atemporal, Logicism.*

Introduction

La connaissance est une entreprise rationnelle tout comme la philosophie qui est une science de l'universalité des choses par leurs raisons les plus profondes. Une science qui a pour objet les causes premières et universelles des choses. Dans l'antiquité, notamment avec la conception platonicienne, pour parvenir à la vraie connaissance ou science, Platon préconise de jeter par-dessus-bord le faux principe qui inspire des sens afin de chercher la réalité au-dessus du monde ordinaire. Car ce dernier est le propre des opinions qui constituent un impact ou ombre de la science par rapport au monde des Idées. La science consiste à nous élever au-dessus des phénomènes périssables vers la seule réalité. C'est ce que Platon appelle la méthode dialectique qui nous conduit vers la vraie science ou connaissance. Voilà pourquoi dans sa conception de la connaissance, Platon refusait aux sophistes détenteurs de la connaissance de pouvoir appréhender l'être. Il rejetait également la conception sensualiste ou perception relative à l'homme. Tout en prônant l'existence réelle des Idées éternelles dont son réalisme fait référence aux intelligibles atemporels.

Par contre pour Aristote, il conçoit la science comme ce qui dérive dans les représentations de la nature extérieure et sensible. C'est la substance première c'est-dire la réalité sensible ou la forme que nous manipulons et voyons qui peut être artificielle ou naturelle analysable par notre intellect. Pour lui le phénomène sensible renferme d'une manière immanente les causes du mouvement ou du devenir qui lui sont spécifiques. Il développa une connaissance fondée sur la philosophie première ou physique. Cette conception aristotélicienne de la

connaissance va dans la droite ligne que celle des Epicuriens où toute sensation est vraie.

C'est dans cette optique que certains penseurs contemporains vont critiquer le fait de vouloir marginaliser le sujet pensant par rapport à la détention de la science. Cette révolution permettra de restituer le sujet pensant à ses facultés lui servant d'assoir la connaissance. C'est l'exemple du *cogito ergo sum* de René Descartes qui fait de l'entendement humain la connaissance par excellence.

En outre la philosophie kantienne a redonné à l'esprit son statut de science, qui autrefois dans l'antiquité était considéré comme un obstacle à la connaissance scientifique. Kant avec sa révolution copernicienne de la philosophie, l'esprit humain est devenu le centre de la connaissance une connaissance qui émane de l'intérieur du sujet pensant. De telle sorte que l'abstrait ou les essences intelligibles autrefois domaine par excellence de la connaissance du monde atemporel redeviennent de simple concept dénué de toute réalité de perception. Ainsi Kant va attribuer à l'esprit le rôle d'organisation et voire le producteur de la connaissance épistémique. Voilà pourquoi pour Kant, « nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons-nous même ».¹ C'est dans cette attitude que la philosophie de Poincaré est redevable à Kant. Où il fait de l'intuition un élément fondamental de la connaissance par excellence des êtres mathématiques.

La question est de savoir comment la connaissance est-elle possible dans la philosophie de Poincaré ? Ou du moins qu'est-ce que l'intuition mathématique chez Henri Poincaré ? En effet, la connaissance notamment les mathématiques sont chez Poincaré une discipline à la fois rigoureuse et créative qui ne peut se passer de l'intuition. Où il fait de l'intuitionnisme, le

¹ Kant, Emmanuel, *critique de la raison pure*, préface de la seconde édition, trad. de Jules Barni, Paris, Flammarion, 1987, p.23.

conventionnalisme et le constructivisme dont l'homme est le moteur de la connaissance.

Le but de notre travail est de pouvoir montrer que la connaissance est le propre de l'homme entant que sujet pensant. C'est pourquoi il affirme que : « pour faire de l'arithmétique, comme pour faire la géométrie ou pour faire une science quelconque, il faut autre chose que la logique pure. Cette autre chose, nous n'avons pour la désigner d'autre mot que celui d'intuition ».² Ce passage montre que la connaissance passe par le sujet pensant. Cependant la science dans son ensemble selon Poincaré ne peut atteindre une réalité extérieure et objective, c'est-à-dire indépendante de l'esprit et du sujet pensant en général. C'est pourquoi le conventionnalisme conçoit les êtres mathématiques comme construction du sujet pensant sans toutefois le confondre à l'arbitraire. Le conventionnalisme que prône Poincaré donne une certaine valeur à l'homme dans sa création, dans le fondement ou élaboration de la science, il est une humanisation de la science où la pensée se découvre autonome en restant liée par l'expérience ce qui fut longtemps refusé à l'homme.

1. Le statut de la connaissance antérieure par rapport à Poincaré.

Si l'être est immobile et la connaissance sensible illusoire au dire des Éléates, Platon va s'inspirer de cette doctrine afin d'approfondir la sienne au détriment des philosophes de l'école de Milet notamment les Ioniens. Pour ceux-ci, rien ne demeure, rien n'est stable tout coule et que c'est la mobilité qui prime. En étudiant cette doctrine des Ioniens, Platon trouve qu'elle est incertaine pour pouvoir élaborer la connaissance. Il n'y a de science que ce qui se démarque du perpétuel mobile pour se fonder sur l'immutabilité, sur la statistique, fixe et non

² P. HENRI, *la valeur de la science*, Paris, Flammarion, 1905, p.18.

dynamique. Voilà pourquoi pour Platon, tout ce qui est mobile est une copie de modèle universel, éternel qu'il appelle les Idées. Car l'Idée demeure toujours, c'est l'essence éternel de toute chose dont les copies sont périssables, changeantes, modifiable dans l'espace et le temps. Par conséquent, pour bien comprendre sa théorie des Idées, il faut se référer à sa renommée allégorique de la caverne où les sujets sont comparés des prisonniers enchaînés qui ne peuvent tourner le cou et n'aperçoivent sur le fond de leur prison que des ombres projetées par des objets qui défilent derrière eux à la lumière d'un feu éloigné.

Cette image métaphorique dans l'entendement platonicien voudrait signifier comme suit : la prison représente le monde sensible ou visible, et la lumière du feu dont elle est éclairée à l'effet du soleil. Quant aux objets qui passent sont ceux du monde intelligible, et le soleil qui les éclaire, c'est l'idée du Bien, cause de toute science et de toute existence. Cette hypothèse est très similaire à celle de la doctrine de ses prédécesseurs notamment la conception des Éléates pour qui le monde n'est qu'une apparence vaine, que la seule réalité consiste dans l'unité. Ceci vient nous expliciter pourquoi chez Parménide l'Être un et immuable est une abstraction qui sera pour Platon l'Être par excellence, source de toute vie et de toute action. L'idée du Bien selon Platon se loge dans le monde intelligible qui est la plus haute de toute chose voire la dernière. Dans cette logique, nous remarquons que la doctrine des Idées est étroitement liée à celle de la réminiscence et de l'immortalité de l'âme. Ces Idées, notre âme, qui a existé avant nous et passera dans d'autres corps après nous, les a aperçues plus ou moins d'une autre manière dans un autre monde. Par exemple le mythe du Phèdre nous montre l'âme escaladant le ciel, à la suite du cortège des dieux, pour aller contempler les Idées de l'autre côté de la voûte céleste. Lorsqu'elle incarne le corps, grâce à l'anamnèse on parvient à souvenir à la connaissance voilà comment nous connaissons d'après la doctrine de Platon. Si le

Théétète a pour la nature de la connaissance, nous comprenons pourquoi selon Platon apprendre consiste à se souvenir, des souvenirs que l'âme a tout vu dans ses existences antérieures et qu'elle peut retrouver ses connaissances oubliées à condition qu'elle ne se lasse pas de les chercher.

En effet, dans le domaine de la connaissance plus précisément dans les êtres mathématiques, Platon accorde une intension particulière aux mathématiques dans sa doctrine philosophique. Raison pour laquelle dans son école notamment à la devanture de son académie qu'il créa se trouve cette inscription à savoir "Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre". À travers cette inscription nous comprenons que pour être admis dans son école il faut nécessairement être armé de connaissances mathématiques faute de quoi vous seriez rejeté. Platon montre dans son ouvrage la *république* la valeur fondamentale des êtres mathématiques qui consistent à soulever notre âme vers la contemplation idoine et éternelle.

Dans cette logique, Platon affirme que la connaissance géométrique consiste à « Tirer l'âme vers la vérité et à faire naître l'esprit philosophique, qui élève nos regards vers les choses d'en haut, au lieu de les tourner [...] Vers les choses d'en bas »³. Dans cette attitude, Platon montre la différence qu'il y'a entre le monde sensible et le monde spirituel ou immuable. Pour lui le monde sensible est sans connaissance tout simplement c'est un monde plein de corruption, de dégradation de changement perpétuel sensible.

Ces phénomènes du monde sensible ne sont rien d'autre que des ombres ou les copies des vraies réalités qui se trouvent dans le monde éternel et immuable voire intelligible. Dans l'entendement de Platon, il faut se débarrasser du monde sensible afin de parvenir aux choses concrètes dans l'intelligibilité. Pour qui ces deux mondes ne se ressemblent pas

³ Platon, *la République*, trad. Par E. Chambry, Paris, les Belles lettres, 1961, p.527b.

du tout. C'est ce que Platon dans son ouvrage le *Phèdre* nous explique cette différence en ses termes :

« Cet espace au-delà du ciel n'a jamais encore été chanté par un poète d'ici-bas et ne sera jamais chanté, d'une manière digne de lui. Or, voici ce qui est- car on doit oser dire le vrai, surtout quand on parle sur la vérité. L'essence qui n'a point de couleur ni de figure, et qu'on ne saurait toucher, l'essence qui est réellement, que seul est capable de voir le pilote de l'âme- l'intelligence, celle enfin qui est l'objet de la véritable science, occupe ce lieu-là ». ⁴

Dans ce qui précède, nous constatons que le monde intelligible est bien et bel différent du monde sensible qui regorge des phénomènes apparents dont leurs essences se trouvent dans l'éternité, immuabilité où la vraie science est totalement certaine et authentique. On comprend alors que pour Platon, le monde sensible appartient à la doxa c'est-à-dire de l'opinion qui fonde la connaissance sur l'illusion, la fugacité voire sur les phénomènes mobiles.

Dans la conception de Platon il faut fuir le monde sensible si et seulement si on cherche la vraie science, la vraie connaissance des choses, leurs essences, leurs immuabilités. Justement c'est pourquoi dans le *Phèdre* Platon écrit ce qui suit « le but de l'homme est de comprendre le général, ce qui, dans la diversité des sensations, est compris sous une unité rationnelle ». ⁵ Le général, ici, regorge dans l'éternité où on assiste la vraie beauté, la vraie justice, la vraie vertu, le bonheur suprême que chacun des hommes doivent poursuivre plutôt que de suivre les phénomènes sensibles ordinaires fini dans l'espace et le temps. C'est dans cette logique notamment que Platon rejette catégoriquement la conception des sophistes pour qui la

⁴ Platon, *le Phèdre*, trad. par P. Vicaire, dans œuvres complètes Tome IV 3è partie, Paris, Belles lettres, 1985, p.37.

⁵ Ibid., p. 249.

connaissance est relative ; c'est-à-dire que la science relèverait du domaine sensible telle une chose m'apparaît, telle elle apparaît à autrui.

Dans cette logique on comprend alors que la science étant relative sous-entend aussi que la vérité également est relative à tout est chacun. Ce qui voudrait dire que la science dépendrait selon les civilisations, des époques et des cultures. Cette façon de concevoir la science aux yeux de Platon est catégoriquement inacceptable. Nous pouvons même oser dire que Platon est anti-sensualiste quand il s'agit de l'élaboration de la connaissance qui ne découle pas des essences réelles et certaines voire de l'éternité. C'est justement dans cette logique que Platon dans *cratyle* affirme que : « De connaissance non plus il ne peut être probablement question, cratyle, si tout se transforme et rien ne demeure. Car si cette chose même que nous nommons connaissance ne cesse, par transformation, d'être connaissance, toujours la connaissance subsistera et il y'aura connaissance. Mais si la forme de la connaissance vient à changer, elle se changera en une autre forme que la connaissance et du coup ; il n'y aura pas de connaissance. Et si elle change toujours, jamais il n'aura de connaissance ; d'où il suit qu'il n'existera ni de sujet pour connaître, ni d'objet à connaître. Si au contraire le sujet connaissant existe toujours, comme l'objet connu, comme le beau, comme le bien, comme chaque être en particulier, ce dont nous sommes en train de parler me paraît n'offrir aucune ressemblance avec un écoulement et une mobilité ». ⁶

Si la connaissance est impossible dans la sensualité étant dans le monde ordinaire, mais comment pouvons-nous connaître ? Voilà l'interrogation éminente qui trouvera sa réponse avec l'anamnèse platonicienne.

⁶ Platon, *le Phèdre*, trad. par P. Vicaire, dans œuvres complètes Tome IV 3^e partie, op.cit., p.p.136-137.

2. La théorie de l'anamnèse une forme d'épistémè selon Platon.

Le projet essentiel des œuvres de Platon cherche à l'accès de la connaissance. Mais comment pouvons-nous être dans le monde ordinaire qui est un obstacle à la science selon Platon et au même moment prétendre avoir ou connaître cette science qui ne cohabite pas avec la sensibilité ? Si réellement la vraie connaissance se trouve dans le monde immuable, intelligible, comme le soutient Platon pouvons-nous avoir accès à une chose que nous ne voyons pas ?

C'est à ce paradoxe que la dialectique platonicienne tente de répondre par l'ascension. Grâce à l'ascèse selon Platon nous pouvons contempler la vraie connaissance, les essences des phénomènes dans leur totalité ou globalité sans exception. C'est l'exemple du philosophe qui a pu affranchir la caverne et a contemplé le souverain Bien. Donc pour avoir accès à cette connaissance nous devons s'élever avec notre âme pour y avoir accès à ces vérités qui se trouvent dans le monde intelligible.

C'est justement ce que la théorie de l'anamnèse ou la réminiscence essaye d'illustrer. Tout simplement l'âme du sujet a eu cette chance de vivre très longtemps avec le monde des Idées ou intelligible et a connu toutes les formes et types de vérités dans leur nature authentique. Voilà pourquoi lorsqu'elle incarne le corps humain nous pouvons connaître que par un souvenir. Pour confirmer ces arguments, lisons avec Platon ce qui suit : « Or comme l'âme est immortelle et qu'elle renaît plusieurs fois, qu'elle a vu à la fois les choses d'ici et celles de l'Hadès, c'est-à-dire toutes les vérités, il n'y a rien qu'elle n'ait appris ». ⁷

⁷Platon, *Ménon*, trad. et com. Par M. Canto-Sperber, Paris, G-F Flammarion 1991, p.152.

Nous remarquons que selon Platon la connaissance est possible du moment où nous faisons un effort de souvenir afin d'avoir accès. Cette doctrine platonicienne n'est pas aussi différente avec les philosophes modernistes qui soutiennent la thèse selon laquelle ce sont les idées, et non les sens qui sont à l'origine de nos connaissances. Parce que pour les modernistes notamment René Descartes nous naissons avec nos idées qui sont enfouies dans nos âmes.

Bref, dans la conception platonicienne, il n'y a pas de connaissance qui puisse se détourner de l'âme et c'est ce qui lui fait dire que : « Il faut travailler à nous rendre capable d'expliquer et de comprendre nous-mêmes toutes choses par la raison. C'est par la raison seulement, et par aucun autre moyen, que se manifestent clairement les choses incorporelles qui sont aussi les plus grandes et les plus belles ».⁸

En effet, il est vrai qu'on doit chercher le vrai ou la connaissance dans l'éternité au détriment du monde sensible. Mais toujours est-il que le monde ordinaire y participe aussi à l'élaboration de la science. Car Platon lui-même disait que pour parvenir à la connaissance absolue ou beauté absolue, on passe nécessairement par la contemplation des beaux corps sensible à la contemplation des belles âmes voire la contemplation des belles actions et enfin des connaissances absolues où la beauté absolue. Donc la science passe aussi par le monde sensible pour dire que l'ordinaire est aussi fondamental et idoine tout en entrant en collaboration dans l'investigation de la connaissance certaine et qu'il faut s'abstenir de pouvoir faire fi totalement. C'est la remarque faite par H. G. Gadamer dans son ouvrage *l'idée du Bien comme enjeu platonico-aristotélicien* traduit par P. David et D. Saadjian en leurs termes : « La complète séparation entre un monde des Idées et un monde des phénomènes serait une grossière absurdité. Si Parménide, dans le dialogue du même nom, pousse sciemment dans cette

⁸ Platon, *Cratyle*, *Œuvres Complètes*, Paris, les Belles lettres, 1926, p.286.

direction, c'est, me semble-t-il, précisément pour pousser à l'absurde une pareille entente du chorismos ».⁹

Il convient de retenir que chez Platon, les deux mondes se complète mais sans pour autant rester accrocher définitivement sur l'un ou l'autre. Car se fier définitivement au monde sensible est une erreur qu'il faut éviter et puis contempler le souverain Bien qui est symbolisé par le soleil sans intermédiaire rend aveugle les yeux. Autrement dit le monde sensible étant celui des apparences, le philosophe ne doit pas se fier totalement à cet ordinaire.

Mais il peut s'en servir afin de parvenir aux essences incorruptibles et atemporelles qui ne sont pas aussi simple à acquérir dans leur totalité. Car cela ne nécessite un effort courageux pour les amoureux de la connaissance certaine. Toujours est-il que pour Platon la vraie connaissance est accessible uniquement que dans l'éternité où se loge les connaissances abstraites mathématiques certaines.

3. La nature du concept mathématique dans l'entendement philosophique de Platon.

Parlant des êtres mathématiques chez Platon, nous remarquons que c'est une vérité fondamentale en ce sens que Platon fait des mathématiques une connaissance certaine se logeant dans l'immutabilité. On comprend alors pourquoi sa fameuse hypothèse selon laquelle 'nul n'entre ici s'il n'est géomètre' est fondée. Dans cette attitude logique, Platon fait des mathématiques la reine de toutes les sciences parce que l'univers serait battu en langage mathématique. Et pour le décrypter il nous faut cette connaissance mathématique afin de voir claire les choses de l'univers. Car si on est sans teinture de

⁹ G. HANS GEORGES, *l'idée du Bien comme enjeu platonico-aristotélicien*, trad. par P. David et D. Saadjiian, Paris, Vrin, 1994, p. 25.

mathématique, on ne pourrait en aucun cas faire des investigations de connaissances dans tous les domaines scientifiques. Les mathématiques nous servent de base pour mieux investiguer les autres sciences ou domaine du savoir.

Pour Platon, les mathématiques sont une science fondamentale incontournable pour la vie de l'apprentissage. Voilà pourquoi l'arithmétique se révèle capitale pour les guerriers et voire les philosophes qui feront bon usage afin d'atteindre aux entités de l'univers et par la grâce de la dialectique ils pourront instruire la communauté ignorante de la science acquise dans l'atemporalité. Dans la *République* Platon écrit : « la connaissance des mathématiques est même indispensable à celui qui veut simplement être un homme »¹⁰. On comprend là l'importance que relèvent les êtres dans nos sociétés, dans nos communautés et civilisations de l'existence de tous les jours. Donc toute la condition humaine de l'homme ou son éducation se résume dans l'apprentissage que nous offrent les êtres mathématiques. Afin de connaître les essences qui demeurent toujours et impérissable ; les mathématiques soutire l'âme du sujet pensant vers l'absolu. C'est-à-dire vers la quête de la vérité qui se trouve au-delà de la réalité du monde sensible.

Le but des êtres mathématiques selon Platon notamment la géométrie n'a pas une fin pratique utilitaire. Mais plutôt elle cultive l'esprit philosophique afin d'atteindre les essences des entités de l'univers dans sa globalité. Cette philosophie platonicienne est un réalisme mathématiques ; c'est-à-dire que les êtres mathématiques sont indépendants des choses ou objets du monde sensible qui sont voués aux changements perpétuels voire périssable dans l'espace et temps. Donc le réalisme mathématique est comme une idéalité mathématique qui est supérieure aux objets du monde sensible fini voué à la corruption. En arguant dans le même contexte que Platon, Karl

¹⁰ Platon, *la République*, op. cit., p. 527b.

Popper développe aussi les mêmes hypothèses similaires à travers ses Mondes qui se réduisent en trois à savoir le Monde 1, le Monde 2 et le Monde 3. Le Monde 1 et 2 représente le Monde sensible ordinaire de Platon et le Monde 3 quant à lui représente le Monde immuable, intelligible et éternel qui se démarque de celui ordinaire. Dans son ouvrage intitulé *l'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme*, Popper explique correctement ce qu'il entend par ses Mondes en ses termes : « Par "Monde 1", j'entends ce qui, d'habitude, est appelé le Monde de la physique, des pierres, des arbres et des champs physiques des forces. J'entends également y inclure les mondes de la chimie et de la biologie. Par "Monde 2", j'entends le Monde psychologique, qui, d'habitude, est étudié par les psychologues d'animaux aussi bien que par ceux qui s'occupent des hommes, c'est-à-dire le Monde des sentiments, de la crainte et de l'espoir, des dispositions à agir et de toutes sortes d'expériences subjectives, y compris les expériences subconscientes et inconscientes. [...] Par "Monde 3" j'entends le Monde des productions de l'esprit humain. [...] Je prendrai le Monde du savoir humain formulé par le langage comme étant le plus caractéristique du "Monde 3". C'est le Monde des problèmes, des théories et des argumentations »¹¹.

En effet, le "Monde 1" et le "Monde 2" sont réels qui relève de l'ordinaire ; tandis que le "Monde 3" est abstrait dont les entités découlent de l'esprit lui-même. Popper parle en effet d'un réalisme des idées et de l'esprit qui serait analogue au Monde des Idées, immuables, intelligibles voire atemporel de Platon ou loge les essences mathématiques. En claire, il est à noter que dans la conception de Popper le "Monde 1" existe et prend forme sensible dans la réalité concrète ou matérialiste voilà pourquoi il dit que : « Aujourd'hui le point de vue contraire est beaucoup plus à la mode. Je veux dire le point de

¹¹ K. POPPER, *l'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme* trad. par René Bouveresse, Paris, éditions Hermann, 1984, p.p.94-95.

vue selon lequel seul le "Monde 1" existe. Cette façon de voir est appelée matérialisme moniste, ou physicalisme, ou behaviorisme philosophique. Plus récemment, cette théorie a été appelée aussi "théorie de l'identité", parce qu'elle confirme que les expériences mentales sont en réalité identiques aux processus du cerveau »¹².

Cela montre que le "Monde 3" de Popper est réel et indépendant des deux autres. Ce "Monde 3" est en rapport avec le Monde des Idées de Platon ; des idées découvertes et non inventives qui existent indépendamment des autres idées sensibles. C'est toujours dans la même perspective un peu plus loin que Popper affirme : « La plupart des gens sont dualistes : cela fait partie du bon sens que de croire aux "Monde 1 et 2". [...] Je considère que cette façon de voir est tout à fait insuffisante. J'essaierai de montrer que nous devrions admettre l'existence d'une partie autonome du "Monde 3" ; partie qui consiste en contenu objectif de pensée, qui sont indépendants et clairement distincts des processus de pensées subjectifs ou personnels par quoi ils sont saisis et qu'ils peuvent, à leur tour, influencer dans un rapport de cause à effet. J'affirme donc qu'il existe des objets du "Monde 3", autonomes, qui n'ont encore pris ni une forme du "Monde 1", ni une forme du "Monde 2", mais qui néanmoins, ont une interaction avec nos processus de pensée »¹³. En effet, Aristote et les aristotéliens ne sont pas d'avis avec la théorie platonicienne sur la scission du monde. S'il y' a une différence entre le monde sensible et le monde intelligible comme le souligne Platon, alors nous n'allons jamais parvenir à la science que nous cherchons. Il y'a une corrélation des phénomènes sensibles avec les formes intelligibles. Une sorte d'imitation car le sensible entretient avec l'intelligible un rapport de copie à modèle. C'est pourquoi le monde sensible dépend du monde intelligible. C'est bien dans

¹² Ibid., p.96.

¹³ K. POPPER, *l'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme* op.cit., p.98.

cette logique que H.G. Gadamer soutient que : « La complète séparation entre un monde des idées et un monde des phénomènes serait une grossière absurdité. Si Parménide, dans le dialogue de Platon du même nom, pousse sciemment dans cette direction, c'est, me semble-t-il, précisément pour pousser à l'absurde une pareille entente du chôrimos ». ¹⁴

Bref, si les platoniciens et Platon logeaient la connaissance dans l'atemporalité, cette hypothèse serait remise en cause par les aristotéliens et plus précisément dans la conception de Poincaré. En quoi cette philosophie poincarienne est-elle éminente ?

4. Poincaré et sa conception intuitionniste.

Les philosophes empiristes tout comme les sophistes accordaient une certaine légitimité à la subjectivité et à l'enseignement des sens pendant qu'au même moment certains philosophes éminents considéraient la connaissance comme une activité rationnelle où les traits subjectifs et intuitifs étaient considérés comme ascientifique, ne possédant pas de statut épistémique. Le mépris pour la subjectivité a occasionné un refus de tout ce qui semble venir de l'intuition qui serait vue comme de l'obstacle à l'épistémè. Toutefois, tout au long de cette histoire, il s'est formé une certaine résistance chez certains théoriciens de la connaissance au point où, vers le 20^{ème} siècle, avec Poincaré et Brouwer, les bases d'une philosophie concurrente firent surface sous le nom de l'intuitionnisme.

L'intuitionnisme se définit alors comme cette philosophie de la connaissance qui pose l'homme comme acteur de la connaissance scientifique, notamment au centre de toute connaissance scientifique. Cette philosophie, en mathématique, dit que les êtres mathématiques sont des connaissances créent

¹⁴ G. HANS GEORGES, *L'idée du Bien comme enjeu platonico-aristotélien*, op. cit., p.25.

par l'esprit humain où l'intuition est un élément de base, fondamental voire capital dans la construction des connaissances scientifiques. L'un des partisans de l'intuitionnisme à savoir Brouwer, soutient que la mathématique s'identifie avec la partie exacte de notre pensée. Une science renferme de la mathématique dans la mesure où elle annonce des propositions exactes.

Cependant, utiliser les formes mathématiques n'est pas un privilège de la science, et elles se manifestent normalement aussi dans les pensées de la vie journalière, spontanément et le plus souvent inconsciemment utilisées. Il résulte de ce qui a déjà été dit qu'aucune science, pas même la philosophie ou la logique, ne peut constituer une présupposition pour la mathématique. Employer en mathématique des thèses philosophiques ou logiques, quelles qu'elles soient, comme moyens de démonstration, serait s'enfermer dans un cercle, car pour formuler ces thèses, il faut supposer déjà construits des concepts mathématiques. Si la mathématique doit être en ce sens sans présuppositions, alors il ne lui reste aucune autre source qu'une intuition qui nous place devant les yeux ces concepts et ces conclusions comme immédiatement clairs. À l'opposé de toute approche formaliste, l'intuitionnisme affirme la prévalence de la pensée sur le langage. Selon Brouwer « les preuves mathématiques mentales, qui contiennent en général une infinité de termes, ne doivent pas être confondues avec leurs corrélats linguistiques, lesquels sont finis et nécessairement inadéquats, et n'appartiennent donc pas aux mathématiques ».¹⁵ En effet, l'intuitionnisme remonte à Kant avec sa conception "d'idéalisme transcendantal" qui signifie cette philosophie du sujet, c'est-à-dire une théorie kantienne de la connaissance ou le sujet, l'homme en quête de la connaissance, reste le faiseur de

¹⁵ B. LUITZEN EGBERTUS JAN, « historical background and methods of intuitionism », *South African Journal of science* 49, 1952, pp.139-146; in Heyting A. L. E. J. Brouwer collected works vol, North-Holland, Amsterdam, 1975, p.99.

cette science. Donc c'est l'idéalisme transcendantal de Kant qu'on a renommé intuitionnisme.

C'est une appellation terminologique. C'est dans cette logique que cet intuitionnisme tente d'expliquer en ses termes : « C'est à cause de cette double circonstance, à savoir la remise en cause des principes du domaine le plus certain de la connaissance, les mathématiques, et l'actualité de cette remise en cause, à laquelle aucune issue totalement satisfaisante n'a encore été trouvées, qui recommande la mise à jour terminologique proposée. Celle-ci est comme un changement de système de coordonnées qui nous place à un point de vue nous permettant d'observer et d'embrasser une classe plus large d'évènements de l'histoire du problème de la connaissance et de le décrire en termes à la fois plus rigoureux et plus précis. Ce changement terminologique accompagne donc un changement de perspective qui tient compte, en particulier, du renouvellement de la nature de la logique. En posant que l'idéalisme est une catégorie fondamentale pour la classification des systèmes philosophiques, on échangerait un cas particulier, et restreint à un état obsolète de la science, contre un cas général ». ¹⁶

Ainsi, en 1917, Brouwer se lance dans une lutte perpétuelle sans cesse pour les réformes des êtres mathématiques qui aux yeux des logicistes et formalistes reniaient à toute activité psychique des mathématiques et qui prônent l'autonomie, l'indépendance des êtres mathématiques. Alors Brouwer défendra la thèse selon laquelle les êtres mathématiques sont construits par l'homme, elles ne sont ni de l'ordre de la découverte ni du transcendantal.

D'ailleurs, selon lui, si les mathématiques ont connu des crises tout au long de leur développement, cela est imputable aux

¹⁶ E AUDUREAU, G CROCCO. « intuitionnisme et constructivisme chez Brouwer », in Boniface, J. ; *formes et calcul*, Paris, Ellipses, 2003, p.188.

inconséquences de la conception platonicienne des mathématiques. Pour pallier cette insuffisance du platonisme mathématique que Brouwer défendit avec acharnement la conception intuitionniste des mathématiques. Il exprimait une méfiance à l'égard de la logique formelle car, « [...] les raisonnements logiques effectués indépendamment de la perception, attendu qu'ils sont les signes de transformations mathématiques à l'intérieur du système mathématique qui régit les perceptions, peuvent déduire de prémisses scientifiquement admises des conclusions inacceptables ».¹⁷

Dans les faits, le platonisme régnait en maître dans les différentes conceptions de la connaissance surtout en mathématique et en logique, où l'intuition est marginalisée. De Boole à Hilbert, en passant par Frege, Russell, tous les efforts ont eu pour but de défaire les mathématiques de tout contenu intuitif. Pendant que Frege et Russell subordonnant les mathématiques à la logique, Brouwer répondra : « [...] et d'ailleurs la logique, loin de précéder les mathématiques, en est issue ; mieux encore elle n'est nullement un caractère intrinsèque des mathématiques, et ces principes, lois ou règles ne décrivent que des régularités observées non pas les mathématiques, mais dans le langage qui les exprimes ».¹⁸

Bref, l'œuvre de Brouwer s'est constituée dans une relation dialectique entre mysticisme et rationalité, deux tendances antagonistes dans leurs acceptions de compréhension, mais qui doivent être considérées dans une dualité complémentaire et surtout inclusive pour saisir l'engagement intuitionniste de Brouwer. Certaines critiques trouvaient inadmissible le versant mystique et occulte de l'œuvre, comme en témoignent les propos de Korteweg, son directeur de thèse qui accompagnait une première version de la thèse de Brouwer, qu'il lui retournât : « Honnêtement, Brouwer, je ne peux pas l'accepter dans sa

¹⁷ B. L. E. J, *Intuitionnisme et théorie de la démonstration* trad. J. Largeault, Paris, Vrin, 1992, p.p.18-19.

¹⁸ Idem.

forme actuelle. [...] S'y mêle partout une sorte de pessimisme et d'attitude mystique devant la vie qui n'est pas mathématique et qui n'a rien à voir avec la mathématique. [...] Quelqu'un pourrait être en total désaccord avec vous sur ces sujets et partager vos idées sur les fondements des mathématiques ».¹⁹

L'intuitionnisme de Brouwer n'était donc pas en phase avec les philosophies concurrentes telles que le logicisme et le formalisme. Pour des raisons différentes, Poincaré a opéré une critique à l'égard de l'intuitionnisme.

Pour sa part, Henri Poincaré étant intuitionniste comme Brouwer, il opte une attitude spécifique par rapport à Brouwer. Ainsi pour Poincaré, tout est langage, la puissance du langage dans sa fonction épistémique est caractéristique de la philosophie des mathématiques de Poincaré une caractéristique qui le distingue bien de l'intuitionniste de Brouwer, où le langage est recalé à un statut subsidiaire. Poincaré insiste sur cet apport épistémique du langage dans l'avènement du fait scientifique : « le fait scientifique n'est que le fait brut traduit dans un langage commode ».²⁰

La science est faite par l'homme, construite par l'homme ; cette construction est aussi ce qu'il convient de nommer intuition chez Poincaré ; le fait scientifique n'existe donc pas a priori, il est construit par le savant. Ainsi, vu l'importance accordée à l'intuition dans l'élaboration de la connaissance mathématique, Poincaré fait distinguer deux groupes antagonistes : « Si tout traité de mathématique peut être traduit dans le langage Péanien, ce sont les logicistes qui ont raison. Si cette traduction est impossible, ou si on ne peut pas le faire qu'en introduisant des prémisses irréductibles à la logique, les kantiens triomphent ».²¹

¹⁹ W. VAN STIGT, *Brouwer's intuitionisme*, North-Holland, Amsterdam, 1905, p.383.

²⁰ P. HENRI, *la valeur de la science*, Paris, Flammarion, 1905, p.102.

²¹ *Ibid.*, p.825.

Le « langage Péanien » est la conception strictement logique des mathématiques où l'intuition est proscrite ; et les « kantien », ce sont eux qui attribuent à l'intuition une certaine place dans l'avènement de la connaissance mathématique. Cette scission est fondamentale chez Poincaré et dirige toute sa pensée et ses prises de position dans le débat autour des fondements des mathématiques. En effet, les mathématiques sont chez Poincaré une discipline à la fois rigoureuse et créative. Ces deux caractéristiques, rigueur et créativité sont inséparables, ce qui n'est pas le cas dans le logicisme. Dans le logicisme il y'a rupture entre ces deux caractéristiques, l'intuition est même bannie, considérée comme étant la pure subjectivité, raison pour laquelle le logicisme est devenu « stérile ». Ainsi, pour que les mathématiques soient elles-mêmes connaissance en action et porteuses de connaissances nouvelles, donc créatrice, elles ne peuvent se passer de l'intuition. Et dans la pensée de Poincaré, donner une place à l'intuition ne signifie pas qu'on refuse au logicisme sa place.

La relation entre la logique et l'intuition n'est pas une relation exclusive, mais complémentaire. C'est le réductionnisme que Poincaré dénonce dans ses prises de positions. Il reconnaît que « l'analyse pure met en notre disposition une foule de procédés dont elle nous garantit l'infailibilité ; elle nous ouvre mille chemins différents où nous pouvons nous engager avec toute confiance ; nous sommes assurés de n'y pas rencontrer d'obstacles [...] ». ²² Cependant, la stabilité qu'offre la logique à l'activité mathématique ne permet pas d'aller plus loin ; on ne peut que tourner en rond. De l'avis de Poincaré, « En mathématiques la rigueur n'est pas tout, mais sans elle il n'y a rien : une démonstration qui n'est pas rigoureuse c'est le néant. Je crois que personne ne contestera cette vérité. Mais si on la prend trop

²² P. HENRI, *la valeur de la science*, op.cit., p.p. 26-27.

à la lettre, on serait amené à conclure qu'avant 1820, par exemple, il n'y avait pas de mathématiques [...] ». ²³

Ainsi, Poincaré fait des insuffisances de la rigueur à fournir aux mathématiques un cadre à la fois exact et permissif d'invention, un motif pour trouver une alternative. Cette dernière n'est rien d'autre que l'intuition en ce sens pour Poincaré, « pour faire de l'arithmétique, comme pour faire la géométrie ou pour faire une science quelconque, il faut autre chose que la logique pure. Cette autre chose, nous n'avons pour la désigner d'autre mot que celui d'intuition » ²⁴

Nous constatons dans cette affirmation de Poincaré que l'intuition est le socle des êtres mathématiques. Pour réhabiliter cette notion, pour lui garantir un statut épistémique dans la connaissance mathématique, Poincaré procédera à une analyse et à une typologie d'intuition. Cela est important pour toute sa conception de la science dans la mesure où, au-delà des sciences mathématiques, c'est à la science en générale même qu'il est nécessaire, selon Poincaré, d'adjoindre l'intuition comme élément participatif, comme facteur permissif de connaissance, comme acte créatif. Cette position que défend Poincaré est une position partagée avec la thèse kantienne.

Chez Poincaré, cette intuition se distingue de la sensation, c'est-à-dire des connaissances issues de l'expérience sensible. Car ces connaissances sont peu fiables et ne peuvent constituer une base solide à la connaissance mathématique, mais par contre selon les radicaux de la thèse empiriste, la science provient nécessairement des sens, de l'observation et sur l'expérience sensible. Mais Poincaré rappelle que l'intuition apparaît souvent comme une réalité consubstantielle à l'histoire de la connaissance humaine, ainsi disait-il : « chose curieuse! Si nous relisons les œuvres des anciens, nous serons tentés de les classer parmi les intuitifs ». ²⁵ C'est dans ce sens que Poincaré se

²³ P. HENRI, *Dernière pensées*, op.cit., p. 27.

²⁴ Ibid., p. 18.

²⁵ P. HENRI, *Dernière pensées*, op.cit., p. 18.

différencie de cet intuitionnisme naïf et vulgaire qui cherche à réduire la science à la sensation pour renforcer ce passage, Poincaré dira que : « l'intuition n'est pas fondée forcément sur les témoignages des sens ; les sens deviendraient bientôt impuissants »²⁶ Et, de façon plus tranchée, il disait également que : « l'intuition ne peut nous donner la rigueur, ni même la certitude, on s'en est aperçu de plus en plus ».²⁷

Autrement dit, l'on ne doit pas se peiner à vouloir fonder la science sur l'intuition seule ; elle n'est pas la science et ne peut être la science. Pour être dans le domaine ou dans le sens de la science, sans occulter l'intuition et sans même la stigmatiser, il faut simplement la dépasser, reconnaître qu'elle est l'élément essentiel à la science et non fondateur de la science : « l'intuition ne nous donne donc pas la certitude. Voilà pourquoi l'évolution devait défaire [...] ».²⁸

Si Henri Poincaré rejette l'intuition, alors la question est de savoir sur quel type d'intuition qu'il se base pour fonder la science mathématique ? Ou du moins qu'est-ce que l'intuition mathématique et quel est son rôle dans les sciences mathématiques ?

En effet, il faut noter que chez Poincaré il existe différents types d'intuition à savoir : « Nous avons donc plusieurs sortes d'intuitions ; d'abord, l'appel aux sens et à l'imagination ; ensuite la généralisation par induction, calquée, pour ainsi dire, sur les procédés des sciences expérimentales ; nous avons enfin l'induction du nombre pur [...] ».²⁹ L'intuition réduit sous les sensations ne peut participer à l'activité scientifique sous peine de tout réduire à la pure subjectivité.

Nous ne pouvons avoir d'informations vraies et être en rapport avec le monde de la réalité objective à partir de la sensation. Pour rentrer en contact avec le monde concret où

²⁶ Ibid., p.21.

²⁷ Ibid., p.18.

²⁸ Ibid., p.19.

²⁹ Ibid., p.22.

phénoménal, ou du moins pour nous rendre compte de l'objectivité du monde palpable, Poincaré répond en ses termes : « Ce qui nous garantit l'objectivité du monde dans lequel nous vivons, c'est que ce monde nous est commun avec d'autres autres pensants. Par les communications que nous avons avec les autres hommes, nous recevons d'eux des raisonnements tous faits ; nous savons que ces raisonnements ne viennent pas de nous et en même temps nous y reconnaissons l'œuvre d'êtres raisonnables comme nous. Et comme ces raisonnements paraissent s'appliquer au monde de nos sensations, nous croyons pouvoir conclure que ces êtres raisonnables ont vu la même chose que nous ; c'est comme cela que nous savons que nous n'avons pas fait un rêve ».³⁰

Par voie de conséquence, dans la conception de Poincaré, la science se veut concrète voire une connaissance objective, c'est ce qui reste commun aux différents esprits qui appréhendent une réalité qui se veut universelle. À ce titre, l'objectivité se formule dans la traductibilité entre les esprits, or tout ce qui est réduit à la pure sensibilité ne peut être traductible. En ce sens les sentiments d'autrui me sera inaccessible. C'est justement la raison pour laquelle Poincaré affirme : « les sensations d'autrui seront pour nous un monde éternellement fermé ».³¹ Il ajoute plus loin que : « les sensations sont donc intransmissibles, ou plutôt tout ce qui est qualité pure en elle est intransmissible et à jamais impénétrable »³² De ce qui précède, on peut retenir que l'intuition en tant qu'expression de la sensibilité n'est pas un vecteur qui puisse véritablement concourir à la construction de la connaissance scientifique. Ainsi s'agissant de « l'imagination » elle est souvent pernicieuse à l'activité scientifique. En réalité, c'est pour parer à cette possible évocation vers le monde des purs fantasmes que Poincaré trouve nécessaire qu'il y ait une certaine dialectique constante entre ce

³⁰ P. HENRI, *Dernière pensées*, op.cit., p. 262.

³¹ Idem.

³² Ibid., p.263.

qui s'imagine et ce qu'est la réalité ; c'est-à-dire la vertu de l'expérience ne peut s'ignorer : elle est comme une antidote à cette intuition imaginative qui pousse à s'éloigner des faits.

Par ailleurs, c'est dans la définition de la science comme discours objectif que Poincaré formule explicitement l'exigence scientifique selon laquelle il faut arrêter cette dérive probable que peut provoquer l'appel à l'imagination : « On a donc deux conditions à remplir, et si la première sépare la réalité du rêve, la seconde la distingue du roman ». ³³ C'est dire que tout discours sur la réalité ne peut se réduire à ce que nous projetons comme étant la réalité-même parce que simplement nous l'imaginons comme telle. Alors l'intuition n'est pas, à la lumière de ce qui vient d'être dit, une faculté qui sert juste de lien entre le savant et son objet d'étude. Mais plutôt l'intuition est synonyme de construction, c'est cette possibilité qu'à le savant d'entrevoir l'étendue des possibilités de choix que lui offre la réalité à construire. En ceci, la science est un processus, une construction dans laquelle l'intuition joue un rôle fondamental.

Bref, Poincaré et Brouwer partagent la thèse selon laquelle l'intuition doit jouer un rôle déterminant en mathématique. L'intuition est l'élément qui garantit la certitude qu'on reconnaît aux mathématiques. Toutefois, pendant que Poincaré tient l'intuition et l'analyse pour des éléments constitutifs de l'activité mathématique, puisque l'un sans l'autre resterait éphémère à bien orienter les mathématiques vers la rigueur, la certitude et la créativité, Brouwer, pour sa part considère l'intuition comme seule et unique fondement de la construction mathématique. Brouwer s'est fermement opposé aux méthodes analytiques, ainsi qu'aux travaux de Russell car d'après lui ce serait une erreur de vouloir réduire les mathématiques à la logique, il est également contre l'axiomatique et c'est cela qui justifie sûrement la sévérité avec

³³ Ibid., p.265.

laquelle lui et Hilbert se traitaient mutuellement. Selon lui, c'est le formalisme même qui était à la base des paradoxes.

Or Poincaré préconise de revoir et de rectifier la conception platonicienne des mathématiques pour valoriser l'intuition comme élément fondamental dans l'élaboration de la connaissance, mais elle seule ne peut suffire à donner aux mathématiques des fondements sûrs. L'analyse doit aussi jouer un rôle indiscutable dans la mesure où, si l'intuition est synonyme de construction et surtout d'invention, c'est l'analyse qui est la garantie de la rigueur. L'analyse et la synthèse sont complémentaires, intrinsèquement liées dans la philosophie des mathématiques de Poincaré.

Conclusion

En définitive, Poincaré conçoit la connaissance comme ce qui émane du sujet pensant à travers notamment l'intuition. Cette dernière est synonyme de la philosophie transcendantale kantienne où l'homme devient faiseur de la connaissance. Contrairement à la philosophie antique platonicienne qui logeait la science dans le monde atemporel.

Tout en pensant que le monde ordinaire est l'ombre du vrai monde où se loge la vraie connaissance et nécessite une ascèse afin de l'obtenir, cette science intelligible pose un fait polémique par rapport aux savants sensualistes qui conçoivent le contraire tout en soutenant la perception sensible qui est le propre de l'être humain.

Pour Poincaré, la connaissance des êtres mathématiques est faite et construite par le savant en tenant compte de la rigueur et l'analyse. Une philosophie anthropologique où la pensée devient autonome. Loin d'être une science arbitraire, la connaissance dans sa totalité ne peut se passer de l'intuition qui est synonyme de construction du savoir. Le savant qui est le faiseur de la connaissance scientifique ne se base pas seulement

sur l'intuition ou de l'esprit. Il faut tenir compte aussi de cette autre dimension de l'homme qui est le corps.

Bibliographies

BROUWER Luitzen Egbertus Jan, 1975, « *historical background and methods of intuitionism* », South African Journal of science 49, 1952, pp.139-146; in Heyting A. L. E. J. Brouwer collected works vol, North-Holland, Amsterdam
DESCARTES René, 2000, *Discours de la méthode*, Flammarion Paris,

GADAMER Hans Georg, 1994, *l'idée du Bien comme enjeu platonico-aristotélicien*, trad. par P. David et D. Saadjan, Vrin, Paris

KANT Emmanuel, 1987, *Critique de la raison pure*, préface de la seconde édition, trad. de Jules Barni, Flammarion, Paris

KARL Popper, 1984, *l'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme* trad. par René Bouveresse, éditions Hermann, Paris

PLATON, 1995, *Théétète*, trad. Michel Narcy, Flammarion, Paris

PLATON, 1961, *La République* trad. par E. Chambry, Belles Lettres, Paris

PLATON, 1985, *Le Phèdre*, trad. par P. Vicaire, Belles Lettres, Paris

PLATON, *Cratyle*, 1926, *Œuvres complètes*, Belles Lettres, Paris

POINCARÉ Henri, 1902, *la science et l'hypothèse*, Flammarion, Paris

POINCARÉ Henri, 1905, *la valeur de la science*, Flammarion, Paris

POINCARÉ Henri, 1908, *la science et la méthode*, Flammarion, Paris

POINCARÉ Henri, 1913, *dernières pensées*, Flammarion, Paris

L'Impérialisme Culturel et l'Échec Civilisationnel de l'Occident par le Prisme de la Pensée Hispanoaméricaine

Weinpanga Aboudoulaye ANDOU

Département d'Études Ibériques

Équipe de Recherche en Germanique,

Interculturalité et Développement

Faculté des Lettres, Langues et Arts

Université de Lomé, Togo

(+228) 90929442/ 93542339

andouaboudou@yahoo.fr

Résumé :

Les idées que véhicule l'impérialisme ainsi que la notion imposée au concept de civilisation n'ont pas prouvé leur efficacité dans la pensée hispanoaméricaine. Pour cause, l'art scriptural hispanoaméricain perçoit la politique internationale comme un domaine marqué par l'attitude "hubristique" de l'Occident. L'objectif de la présente étude est de montrer les causes d'échec du partenariat entre les anciennes colonies et l'Occident afin de susciter une renaissance partenariale d'intérêt partagé. En explorant la critique sous l'angle de la sociologie de la littérature qui dénote l'image de l'Occident imbu de sa toute - puissance et du sentiment d'invulnérabilité et de la psychanalyse littéraire qui fait des révélations troublantes de la civilisation occidentale en plein chaos, l'étude conclut que l'Occident outrepassa les bornes de l'acceptable et court, en conséquence, le risque de subir l'histoire plutôt que de l'écrire car les peuples humiliés ne cessent d'œuvrer pour changer le cours de l'histoire.

Mots-clés : *Impérialisme culturel, occident, psychanalyse littéraire, sociologie de la littérature*

Abstract

The ideas carried out by imperialism as well as the imposed notion to the concept of civilization have not proved their efficiency in the Spanish-American line of thought. Indeed, many writings on Hispanic America paint international politics as a field marked by the hubristic attitude of the West. The purpose of this study is to highlight the causes of the failure of

partnership between the West and its former colonies in order to give rise to a rebirth of partnership based on shared interest. By analysing the corpus from the perspective of the sociology of literature that presents the image of the West associated with the all-power holder and of a sense of invulnerability, and the literary psychoanalysis which offers disheartening insights into the chaos of Western civilization, the study concludes that the West often acts to excesses against the local people. Consequently, it runs the risk of suffering from history rather than writing it, as humiliated peoples continue to work to change the course of history.

Keywords: *Cultural imperialism, the West, literary psychoanalysis, sociology of literature*

Introduction

L'Occident a eu l'avantage de la science et de la technologie qui gouvernent le monde contemporain. Cette avance s'invite dans son essor économique, sa puissance militaire et son développement artistique, faisant de lui le nombril du monde. Cependant, puisqu'il peut avoir du génie dans la folie, l'Occident a presque toujours poussé le bouchon trop loin dans sa supériorité bienveillante mêlée de mépris en programmant son hégémonie qui consiste à dominer, exploiter, piller et intimider les autres peuples de la planète sur une durée infinie. Ces relations qui frisent la contestation des peuples colonisés développent des consciences à inverser la tendance et changer les rapports de force. Dans un contexte plus conciliant, les consciences veillent à rétablir la justice relationnelle ou de partenariat.

L'objectif du choix de ce sujet s'explique par le fait que les puissances dominatrices occidentales diversifient évidemment des stratégies pour conserver et pérenniser leur influence en Amérique latine qu'elles considèrent depuis des lustres comme une de leurs zones d'influence par excellence, d'où la nécessité de la curiosité de la science littéraire en vue d'un nouvel éclairage d'intérêt social et d'actions médiatrices du mieux - vivre ensemble. Cette lutte de l'Occident contre tous, dans

laquelle il récolte plus de critiques que de louanges, transparait avec démesure et dextérité dans les écritures de plusieurs auteurs hispanoaméricains et suscitent une interrogation capitale : Le diktat stratégique de l'Occident qui vise la domination absolue voisine du paternalisme n'est pas de nature à donner une belle image de ce qui se vend à travers la civilisation occidentale.

Pour mener à bien cette réflexion, il est fait appel à des approches méthodologiques appropriées. D'abord la sociocritique de Pierre Zima qui établit que la littérature est inhérente à la société. Telle que définie, la sociocritique porte un regard analytique sur la société et les différents rapports de force qui s'y affrontent. Elle est cette science qui se charge des relations entre la vie littéraire et le social tel que l'avoue Pierre Zima cité par Paul Dirk (2000 : 88) :

... la perspective de Zima revendique son caractère critique à l'égard de la société, l'activité scientifique ne pouvant se couper de toute valeur éthique et politique. Son objectif est de décrire comment les problèmes sociaux ou des intérêts particuliers se trouvent inscrits dans les structures du texte (littéraire ou non)

Ce postulat qui met en exergue le rapport intrinsèque entre littérature et société est soutenu par d'autres sociologues tels que Paul Aron & Alain Viala (2006 : 9-10) qui affirment :

... nombre d'écrivains ont-ils donné des œuvres qui sont des représentations de telle ou telle partie de la société de leur temps, et qui forment un mode de connaissance sociologique particulièrement riche. (...); on retiendra donc

seulement ici l'idée capitale que la littérature est un lieu majeur de connaissance du social.

Sous l'angle présenté plus haut, la littérature est en lien avec la civilisation, les faits de société ainsi que leurs projections pour déterminer à l'avance les pistes porteuses d'avenir. Ensuite, puisque l'un des objectifs de la science littéraire est de penser la société, focaliser cette étude sur la psychanalyse littéraire ne nous priverait pas des données intéressantes car elle est un discours analytique applicable aux faits sociaux, aux malaises dans la civilisation afin d'amener l'humanité à s'émanciper ou à sortir de la tutelle des sujets figés, de toutes sortes de décrépitude morale et construire une coexistence pacifique, un monde épris de valeurs de paix et à l'abri de la peur. Ainsi dans le cadre des études hispano-américaines à vocation critique la mise en exergue des stéréotypes, la logique des passions, les rapports de domination assurent la vraisemblance de l'intrigue et tiennent lieu du psychique, selon la pensée de Jean Bellemin-Noël (1983 : 102)

Ce travail de recherche s'articule autour de trois axes principaux notamment l'image de l'Occident : un regard narcissique, la stratégie de l'intimidation et du pillage et l'importance de la qualité des relations internationales.

1. L'image de l'Occident : un regard narcissique

La lecture psychanalytique de la critique hispanoaméricaine révèle que l'élite occidentale dans la foisonnante production littéraire hispanoaméricaine est celle d'un monde dont le regard rabaisse toutes les autres nations notamment celles de l'Amérique espagnole.

1.1. Le narratif des Occidentaux : une rhétorique inamicale

L'art littéraire hispanoaméricain met en exergue le narcissisme

profond de l'Occident qui méprise la dignité humaine des autres peuples, ce qui réveille l'anthropologie raciste et un combat autour des valeurs. En se basant sur la sociologie de la littérature, il est avéré que les peuples occidentaux sont dans la logique du darwinisme ou de la guerre culturelle qui abîme leur image de leader mondial. La création littéraire hispanoaméricaine dévoile que l'Occident a toujours placé sa culture au-dessus de celles des autres peuples en les minimisant et en cherchant à coloniser et à rendre improductifs leurs esprits. Pour les Occidentaux, les autres n'ont pas d'opinions à faire valoir. Ils ne veulent laisser aucune chance aux autres d'avoir une perception du monde qui vaille la peine d'être reconnue. Les jugements de valeur qu'un Professeur d'anthropologie appelé Ludovic Leblanc fait dans *La Ciudad de las Bestias* de l'écrivaine chilienne Isabel Allende (2002 :106-107) montre à suffisance que les Blancs, dans sa posture, se croient incidemment être supérieurs à tout le reste du monde car le Professeur Leblanc pense même que les Indiens de la forêt amazonienne sont pires que les bêtes, selon le passage suivant :

- *¿Qué será peor, los indios o la Bestia ?- preguntó Alex en broma a Ludovic Leblanc.*

- *Los indios, joven. Son caníbales, no sólo se comen a sus enemigos, también a los muertos de su propia tribu – replicó enfático el profesor.¹*

Dans une approche psychanalytique et même sociologique, en qualifiant les Indiens d'anthropophages et de nécrophages, cet anthropologue ne cache pas ses préjugés raciaux car il ôte à ces derniers toute humanité et il convient de rappeler que ce sont sur ces mêmes préjugés que les conquistadors espagnols s'étaient

¹ -Qu'est-ce qui serai pire, les indiens ou la Bête ? Demanda Alex en plaisantant à Ludovic.

- Les indiens, jeune homme. Ils sont cannibales, ils mangent non seulement leurs ennemis mais aussi les cadavres de leurs propres tribus.

basés pour massacrer les Aztèques, les Mayas, les Incas...et leurs cultures sous prétexte qu'ils voulaient les coloniser, civiliser et christianiser alors que le vrai motif de leur invasion étaient de piller les métaux précieux tels que l'or et l'argent du Nouveau Monde.

En scrutant toujours l'imaginaire hispanoaméricain, l'on découvre de toute évidence que les puissances occidentales ont manqué de mettre en avant l'importance de l'amour et du respect mutuel dans leurs relations avec les autres peuples. Elles se sont toujours comportées comme si elles avaient une mission divine qui les rend supérieures. C'est ce qui amène à coup sûr l'écrivain argentin Ernesto Sabato (1996 : 48) à revisiter et approfondir la philosophie existentialiste de Jean -Paul Sartre sur l'altérité dans son œuvre romanesque intitulée *L'ange des ténèbres* :

L'enfer, c'est le regard des autres. Quand on nous regarde, on nous pétrifie, on nous réduit en esclavage. Est-ce que ce ne sont pas les thèmes de sa philosophie et de sa littérature ? (...)

Ça peut avoir une portée existentielle terrible. J'ai honte, donc j'existe. C'est de là que tout vient.

Le titre de la fiction narrative *L'ange des ténèbres* est non seulement une antiphrase ou alliance de mots mais aussi une représentation allégorique de la communauté internationale avec un déséquilibre des rapports de force où les puissances occidentales affichent leur complexe de supériorité avec un regard méprisant qui fait des autres des êtres baptisés 'inférieurs'. Ce scénario transparait également dans le roman titré *Mon frère le Che* de Juan Martin Guevara & Armelle Vincent (2016 : 110) où le personnage central de l'œuvre, Ernesto Che Guevara, apparait choqué et ulcéré par le racisme

tel que le rapporte le narrateur :

Nous n'avons pas connu tous les détails de sa villégiature forcée en Floride. Il a déclaré plus tard qu'il y avait passé les « pires semaines de sa vie ». Nous avons spéculé que la ségrégation raciale l'avait scandalisé. Le mouvement des droits civiques américain était à peine naissant. Entre autres iniquités, souvenons-nous que les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les bus. Ernesto a dû être scandalisé.

Cette tendance de l'Occident à se surestimer et à sous-estimer les autres heurte dangereusement leur sensibilité car cela crée un conflit des identités et des cultures difficile voire impossible à résoudre. Cette bataille pour l'hégémonie culturelle engagée par les puissances occidentales donne d'elles une image trop agressive à cause des outrances racistes.

1.2. La conception du choc des civilisations

Les puissances occidentales, dans leur égo surdimensionné, ne cessent de faire vivre de chocs redoutables au reste du monde par un ensemble d'idées et de concepts abstraits qui prônent le néocolonialisme mental. En s'appuyant sur l'exégèse hispano-américain, l'on découvre que cette attitude condescendante est une déroute civilisationnelle car l'Occident n'est pas perçu comme un fort qui protège les faibles, un géant qui se respecte et respecte les autres, mais comme une puissance à la posture virile et guerrière. L'Occident est plutôt vu comme un problème qu'une solution à l'émergence culturelle, sociale et économique de l'Amérique latine. C'est à juste titre que la littérature hispanoaméricaine le présente comme un univers qui stigmatise les autres régions du monde qu'il considère comme la

périphérie, comme des zones sans civilisation tel que le fait transparaître l'écrivain colombien Gabriel García Márquez (1992 : 153) dans son ouvrage *Douze contes vagabonds* :

Il comprit l'angoisse de Billy Sánchez mais lui rappela, sans se départir de sa douceur qu'il se trouvait dans un pays civilisé dont les règles strictes puisaient à la source de principes aussi anciens que sages, à l'inverse des Amériques barbares où il suffisait de soudoyer un portier pour entrer dans un hôpital.

Ce passage de l'œuvre marquesienne laisse découvrir un personnage parisien qui qualifie les Amérique centrale, australe et les Caraïbes de mondes pervertis et sans culture. Il s'agit, sans l'ombre d'un doute, d'un jugement de valeur qui s'inscrit dans la logique de l'égocentrisme de l'Occident. Dans la même fiction narrative, il est fait mention d'injures à caractère raciste. En effet, une Blanche qui va en consultation chez un médecin asiatique tient des propos excessifs et injurieux à l'égard de ce dernier en le qualifiant de consommateur de la chair humaine, tel que le raconte le narrateur :

C'était un homme très jeune, chauve à la peau couleur de cuivre patiné. Nena Daconte ne fit pas attention à lui et adressa à son mari un sourire livide. ' N'aie pas peur, dit-elle avec son humour invincible. La seule chose qui puisse m'arriver c'est que ce cannibale me coupe la main pour la manger.' (...) Ce cannibale préférerait mourir de faim que de couper une main aussi belle. (Márquez 1993 : 147-148)

L'anthropophagie dont ce personnage occidental accuse le

clinicien oriental sans la moindre preuve révèle que l'Occident ne traite pas les autres peuples avec respect, dignité et impartialité. C'est dans cette perspective que le politologue Olivier Dabène (2006 :65) dans son ouvrage *Atlas de l'Amérique latine* cite Eduardo Stein qui déclare :

Le gouvernement américain se dit partenaire de l'Amérique latine, mais apparemment, il ne s'intéresse qu'à notre argent et à nos marchandises, considérant nos gens comme une épidémie.

Le regard hautain et malicieux des puissances occidentales au plan économique est d'une fréquence extrême et les place au banc des accusés car dans ce domaine encore, elles n'ont jamais eu de cesse de faire usage de la loi du plus fort en créant dans le reste du monde des dégâts économiques.

2. La pensée économique occidentale : une stratégie d'intimidation et mise à sac

En scrutant l'exégèse hispanoaméricaine dans une démarche qui relève de la sociologie de la littérature, il est révélé que l'Occident a des visées économiques tournées vers la perversion. Cette attitude outrageante est une plaie qui plombe effroyablement l'économie mondiale.

2.1. L'étau sur les richesses de la planète : une menace contre les intérêts des autres

En économie, un adage dit que tout homme est homo economicus. Ainsi, les peuples le sont aussi, étant donné que ce sont les hommes qui constituent les peuples et l'Occident, dans sa culture économique, a toujours orienté ses calculs pour ses intérêts ultra égoïstes. Le narratif du rêve occidental dénote que les pays occidentaux se comportent comme s'ils avaient le droit

absolu d'avoir la mainmise sur toutes les richesses de l'univers. Il est clair que le malaise profond et la gestion chaotique de la gouvernance mondiale qui impacte dangereusement l'Amérique latine réside aussi dans le fait que l'Occident a pillé et continue de piller les richesses des autres nations notamment celles des pays pauvres comme ceux de l'Amérique hispanophone. Ce prétendu droit absolu de l'oligarchie occidentale de parasiter ou piller est évoqué et dénoncé dans un recueil de contes qui a pour titre *Les funérailles de la Grande Mémé* de Gabriel García Márquez (1977 : 21) où il est écrit :

Les magasins, les bureaux, l'école communale, étaient fermés depuis onze heures et ne réouvriraient qu'un peu avant quatre heures au moment du retour. (...) Les maisons presque construites d'après le prototype de la compagnie bananière, avaient poussé leurs verrous et laissé leurs persiennes.

La compagnie bananière mentionnée dans le passage ci-dessus est une multinationale des Etats-Unis d'Amérique qui a été à l'origine de la surexploitation, de l'impasse, de déceptions, du désespoir et de crimes de sang tel qu'il est dit dans l'extrait suivant :

Avant, c'était différent ; il pouvait rester tout un après-midi à regarder passer un train chargé de bananes ; cent quarante wagons chargés de fruits qui passaient sans s'arrêter jusqu'au moment où la nuit tombait et où le dernier wagon passait avec un homme brandissant un fanal vert. (...) A cette époque remontait peut-être son habitude de venir tous les jours à la gare, même après qu'on eut mitraillé les travailleurs et fermé les bananeraies et supprimé les trains tirant leurs cent quarante

wagons, ne laissant plus que ce train jaune et poussiéreux qui n'apportait ni n'emportait jamais personne. (Márquez 1977 : 213)

Le train dont il est question dans le fragment ci-haut est la représentation de la compagnie bananière étatsunienne, image de la confiscation des terres pour la culture des bananes exportées en vue de la consommation en Amérique du nord, du non-paiement des impôts, de l'exploitation de la main d'œuvre à vil prix et de massacres de vies humaines en cas de grève, avec la connivence du pouvoir politique en place. L'impérialisme se lit en ces termes évoqués et illustre la forfaiture avérée de la néo colonisation dont l'Amérique latine souffre.

L'affirmation d'Olivier Dabène (2007 : 53-54) illustre de façon emblématique et confirme les projets d'exploitation et de soumission de l'Amérique latine par l'Occident. Dabène aborde l'impérialisme économique quand il écrit :

*Dès 1926, le fondateur péruvien de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, (APRA, Víctor Haya de la Torre, vilipendait la 'politique de pénétration' de l'impérialisme américain qui transformait certains États de l'Amérique centrale et des Caraïbes en colonies, en bénéficiant de la complicité de leurs classes dirigeantes. (...)
Les motifs de l'impérialisme nord-américain étaient au demeurant multiples. Certes, au premier rang d'entre eux figuraient des préoccupations économiques.*

Puisque les autres peuples ne méconnaissent pas leur droit à réfléchir par eux-mêmes, certains de leurs dirigeants comme l'ex-président bolivien Evo Morales affichent clairement leur

bravoure en se mettant dans une posture nationaliste qui contrecarre et heurte l'orgueil des impérialistes et néocolonialistes selon le constat fait par Maurice Lemoine (2015 : 390-391) dans son ouvrage *Les enfants cachés du général Pinochet* où il déclare ce qui suit :

En opérant cette nationalisation sans confiscation ni expulsion, le Président ne fait que traduire en actes ce pourquoi il a été élu. Lors de son voyage en Europe, il avait clairement indiqué : 'Nous voulons des partenaires, pas des patrons !' (...), Bush critique cette nationalisation du pétrole (suivie de celle des télécommunications) et la qualifie d' 'érosion de la démocratie bolivienne'. La fin de ce partage inégal entraîne également la désapprobation de la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Ursula Plassnik, présidente en exercice du conseil des ministres de l'Union européenne, lors du sommet UE-Amérique latine, tenu à Vienne du 11 au 14 mai.

Longtemps bien avant ces réformes qui menacent les intérêts du Goliath impérialiste nord-américain et de ses alliés traditionnels, des personnages historiques, comme le Che, qui ont influencé non seulement l'histoire de l'Amérique latine mais aussi celle du monde entier avaient déjà critiqué avec véhémence la gouvernance économique mondiale profondément marquée par la féodalité à outrance des Occidentaux, les accusant d'avoir asphyxié l'émergence économique des pays du Tiers-Monde comme ceux de l'Amérique non anglosaxonne, selon les termes de Juan Martin Guevara & Armelle Vincent (2016 : 322) :

Nous croyons que c'est dans cet esprit que doit être prise la responsabilité d'assister les pays

dépendants et qu'il ne doit plus être question de développer un commerce nous bénéficiant mutuellement sur la base des prix truqués, imposés par la loi du marché et les relations internationales, puisque l'échange est inégal pour les pays sous-développés.

Ce rapport de seigneur à vassal sur lequel reposent les échanges commerciaux au plan international est une spoliation qui favorise la paupérisation des régions faibles comme l'Amérique latine.

En dépossédant les autres peuples de leurs ressources par force ou par ruse, l'Occident est représenté comme un scandale qui obstrue leur développement économique. Le principe de la loi du plus fort dont les superpuissances occidentales ont toujours fait usage consiste à exterminer des peuples entiers et s'approprier leurs richesses, d'où le massacre de tous les leviers du développement économique des petites nations notamment celles de l'Amérique depuis El Rio Grande jusqu'à la Terre de Feu. L'on comprend dès lors pourquoi des personnages dans *La mort d'Artemio Cruz* de Carlos Fuentes (1966 :372) s'insurgent contre la piraterie des richesses du Mexique par les oligarchies occidentales et leurs sbires en ces termes :

Viva México primero, que viva nuestra nación, muera el principe extranjero... (Vive d'abord le Mexique, vive notre pays, à bas le prince étranger...) Et les derniers jours de l'empire, (...), Santa Ana et ses flibustiers allemands lançaient des signaux devant San Juan de Ulúa sans que personne leur répondit.

L'exploitation et le pillage des ressources naturelles de

l'Amérique latine par les élites occidentales sont transcrits avec une fréquence extrême chez les auteurs de cette région du monde. Pour s'en convaincre, il convient de souligner également que l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa (2019 : 28) dans son œuvre narrative titrée *Temps sauvages*, l'auteur revient sur le drame économique dont la responsabilité incombe à la compagnie bananière nord-américaine qui a pendant plusieurs décennies érigé son empire en Amérique centrale où elle avait monopolisé l'exploitation de la plus grande partie des terres exclusivement pour les intérêts économiques des Etats-Unis :

Voilà comment avait commencé l'United Fruit, une société qui, au début des années cinquante étendait ses réseaux au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua, au Salvador, au Costa Rica, en Colombie et dans plusieurs îles des Caraïbes, et générait plus de dollars que l'immense majorité des entreprises des Etats-Unis, et même du reste du monde.

Les capitaux exorbitants produits par cette multinationale nord-américaine en confisquant arbitrairement et narquoisement les richesses d'autres nations ne profitent guère aux pauvres peuples centraméricains. Cette servitude économique à laquelle l'Amérique latine est soumise est renchérie par Jacqueline Covo-Maurice (2016 : 43) qui fait le constat selon lequel, les puissances dominatrices occidentales ont le monopole sur la quasi-totalité des richesses de l'Amérique latine dans l'extrait suivant :

Ainsi progressèrent dès la moitié du XIXe siècle, les matières premières agricoles et minières réclamées par l'Occident et destinées à sa consommation ou à l'industrialisation : café, (Salvador, Colombie,

Venezuela, Guatemala, Brésil), sucre (Cuba), cacao (Brésil), élevage (Argentine et Uruguay), guano péruvien puis nitrates chiliens utilisés comme engrais, caoutchouc (Brésil), argent, étain et cuivre (Bolivie, Pérou), etc.

Il ressort de ce qui précède que les subtilités des écrits hispanoaméricains dénoncent et pointent du doigt le monde occidental qu'ils accusent de pillages les plus effroyables apportant chaos et dévastations mettant en danger la survie de l'humanité.

2.2. Le danger de l'appauvrissement et la destruction

Le discours que tiennent les superpuissances planétaires qualifie les peuples comme ceux de l'Amérique latine de pauvres alors que ces derniers sont autochtones d'espaces qui regorgent de nombreuses ressources stratégiques, objet de convoitise du monde capitaliste. Le narratif du rêve occidental est de faire des autres régions de la planète les martyrs de sa superpuissance. Le fantasme de minimiser et exploiter les autres est une donnée permanente et remarquable de l'hégémonie occidentale. Les puissances occidentales sont les ennemies du développement économique des autres nations du monde, notamment celles de l'Amérique non anglosaxonne. L'Occident fait inculquer dans l'imaginaire collectif que les pays du Tiers-Monde comme ceux de l'Amérique latine sont indigentes sans pour autant en donner les vraies raisons. Les oligarchies occidentales ont mis sur pied un système mafieux (exploitation abusive des ressources naturelles et de la main d'œuvre locale, non-paiement des impôts, destruction et pollution du milieu écologique ...) pour piller et appauvrir systématiquement ces pays dont elles handicapent le développement. Les élites occidentales cultivent et entretiennent une domination économique injuste et arbitraire, ce qui fait sombrer les économies faibles comme celles des

voisins du sud des Etats-Unis. Ainsi, une bonne partie de la littérature hispanoaméricaine se présente comme un procès contre le leadership occidental qui a nuit aux économies des petits pays comme ceux de l'Amérique centrale et australe en les conduisant dans un bourbier inédit. Selon le récit de Mario Vargas Llosa (2019 : 133), les multinationales occidentales, de mèche avec les autorités locales, se sont révélées être une calamité pour l'émergence économique des pays latinoaméricains et le bien-être des populations si l'on se focalise sur le passage suivant :

Le nouveau gouvernement avait déjà rendu à l'United Fruit les terres en friche que la loi de la réforme agraire avait nationalisées sous Árbenz, et aboli l'impôt pour les propriétaires de grands domaines, nationaux ou étrangers. La police et l'armée récupéraient, au besoin par la force, à un demi-million de paysans et l'on supprima les coopératives agricoles, les liges paysannes et même - ce qui était une absurdité- un bon nombre de confréries chargées de veiller sur les saints patrons des villages, fondées dans les dix dernières années.

Ces propos sont renchérissés par Juan Martin Guevara & Armelle Vincent (2016 : 118-119) rapportant le jugement sévère du héros mythique argentin Ernesto Che Guevara contre l'impérialisme économique nord-américain que ce dernier qualifie d'inhumain à cause du capitalisme à outrance et de l'influence funeste de la compagnie bananière étatsunienne sur l'économie de l'Amérique latine :

Au Costa Rica, il avait traversé les territoires dominés par la United Fruit, l'entreprise bananière qui, plus que toute autre, personnifiait

l'impérialisme yankee. Il nous avait raconté avoir « traversé des régions où les pays ne sont pas de véritables nations mais des ranchs -ou plantations-privés ». Les méthodes barbares employées par la multinationale pour maintenir son hégémonie en Amérique centrale avaient fini par le dégouter du capitalisme.

Cette exploitation de l'Amérique non anglosaxonne par les puissances dominatrices du Nord ne transparait pas que dans les œuvres de fiction. Nicolas Balutet (2017 : 16) dans son ouvrage *Civilisation hispano-américaine* pointe également du doigt la compagnie bananière nord-américaine, des puissances européennes et leurs complices locaux comme responsables du désastre économique de cette région du continent américain :

A l'instar du Mexique de Porfirio Díaz, la mainmise du dictateur n'est pas pour déplaire aux pays étrangers (États-Unis et Allemagne en tête) qui trouvent dans le climat d'ordre et de stabilité les conditions idéales pour investir durablement. De ce point de vue Guatemala est très lié à l'United Fruit Company, créée en 1899 par Minor Cooper Keith (1848-1929) suite au rachat de plusieurs petites entreprises bananières.

Le fait de tirer exagérément des profits économiques de l'Amérique hispanique fait que cet espace du monde croupit sous le poids d'un endettement lourd et massif tandis que même les fonds publics détournés des pays de cette zone sont déposés dans les paradis fiscaux et les banques du Nord comme le déclare le narrateur dans l'œuvre de Carlos Fuentes (1966 :21-22) :

Un mur tout entier de ton bureau sera recouvert par

ce tableau qui indique l'étendue des affaires que tu diriges et les relations entre elles : le journal, les investissements immobiliers- Mexico, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Hermosillo, Guaymas, Acapulco- les gisements de soufre pur à Jáltiplan, les mines de Hidalgo, les concessions forestières de la Tarahuamara, la participation à la chaîne d'hôtels, (...), et un détail qui n'apparaît pas dans le tableau : quinze millions de dollars déposés dans des banques de Zurich, Londres et New York.

Il résulte de cette analyse que les firmes nord-américaines et européennes s'enrichissent énormément dans les pays du Tiers-Monde comme ceux de l'Amérique latine et si l'économie de ces derniers traverse un trou d'air, cela est dû, en grande partie, aux actions mafieuses des multinationales occidentales car, même si les Etats-Unis et leurs alliés traditionnels se présentent des fois comme des puissances généreuses et clairvoyantes, il n'en demeure pas moins qu'ils soient les instigateurs de l'échec des projets de développement dans le Sud. C'est pour cela que tant d'écrivains hispano-américains ne cessent de manifester leur ras-le-bol vis-à-vis des géants de l'impérialisme et l'autre angle de leur attaque contre l'Occident est la gouvernance politique sur l'échiquier international.

3. Les relations internationales : une gouvernance mondiale en souffrance

La représentation de l'Occident comme phare du monde libre et qui promet de ne point faire de cadeau aux forces du mal, affiche pourtant des comportements liberticides qui frustrant et révoltent une grande partie de l'humanité. Le géant impérialiste nord-américain et ses alliés traditionnels, pour des intérêts stratégiques, n'hésitent pas à tordre les règles de droit faisant de

la scène internationale un environnement de plus en plus tumultueux conduisant le monde au bord du précipice.

3.1. La diplomatie occidentale : une politique interventionniste

Dans une approche qui s'étoffe de la sociocritique, cette étude dévoile la hiérarchie des positions dans un monde où la course à la suprématie et à la force pour dominer est de plus en plus manifeste et inquiétante car il y a risque énorme qu'elle aboutisse à un affrontement dévastateur. En mettant en exergue la philosophie des droits humains, Lynn Hunt (2013 :21) reprend les propos d'un homme d'Etat américain et affirme :

Dans la première version de la Déclaration d'indépendance rédigée à la mi-juin 1776, Thomas Jefferson avait écrit : 'Nous tenons pour des vérités sacrées et indéniables que tous les hommes sont créés égaux et indépendants, que cette égalité leur donne des droits inhérents et inaliénables, au rang desquels se trouvent la préservation de la vie et la liberté, la quête du bonheur'.

Cette annonce semble n'être convenable qu'aux peuples de l'Occident car lorsque les leaders occidentaux parlent de justice et d'égalité entre les humains, cela n'est valable que pour eux et leurs concitoyens parce que cette règle de vie ne s'applique pas aux autres nations. Certes, le 44^e président des Etats-Unis avait étalé dans son ouvrage titré *Le changement. Nous pouvons y croire*, un projet d'envergure pour l'Amérique et le monde entier. Néanmoins cette déclaration mérite d'être prise avec des pincettes car, l'auteur Barrack Obama (2009 : 168) déclare dans le même ouvrage ce qui suit :

Les Etats-Unis sont plus forts quand ils agissent en

concertation avec des partenaires forts. C'est en suivant ce précepte que nous avons vaincu le fascisme et le communisme au cours du XXe siècle, c'est encore ainsi que nous relèverons les défis du XXIe siècle et que nous assurerons notre sécurité.

Ce langage connote l'exclusion. En renforçant la coopération avec les autres nations puissantes d'Europe, cela signifie implicitement que les petites nations comme celles de l'Amérique latine subissent la domination de Washington et de ses alliés principaux. Ainsi, la condescendance, le mépris et le paternalisme des puissances dominatrices occidentales à l'égard du reste du monde et surtout de l'Amérique ibérique sont toujours aussi résistants car cette région du monde est stratégique pour elles et en conséquence, elle n'est point à l'abri d'une quelconque recolonisation. C'est pour cela d'ailleurs que la superpuissance de l'Occident est perçue comme un système qui veut mettre un obstacle à l'émancipation politique de l'Amérique latine par une asphyxie tous azimuts. Ainsi, l'une des raisons qui justifient le lourd contentieux entre des auteurs hispanoaméricains et l'Occident est la politique à géométrie variable et le fait que celui-ci se conduit en gendarme du monde. Les puissances occidentales, tout en œuvrant pour que leurs citoyens soient libres et respectés au nom des principes démocratiques et du respect des droits humains veulent, en revanche, que les autres peuples soient exploités, marginalisés, martyrisés et maintenus dans la servitude. Le spectre politico-diplomatique mondial est dominé par l'image ambiguë de l'Occident qui s'affiche tantôt en donneur de leçons de démocratie, tantôt en transgresseur des bonnes mœurs qu'il prétend enseigner aux autres, ce qui fait de lui un handicap du progrès de la démocratie et de la transparence en Amérique latine. Ce racisme politique qui se nourrit de l'influence croissante exercée par l'Occident sur les nations faibles comme

celles de l'Amérique hispanophone est une provocation voire une violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et non la culture de la vérité, de l'honneur et de la liberté. La diplomatie occidentale au plan mondial en général et en Amérique latine en particulier est une politique agressive qui met en danger la sécurité mondiale. La tendance à appliquer une bienveillance autoritaire et hautaine, c'est-à-dire, ce comportement d'autorité sous couvert de protection qui rappelle celui d'un père à l'égard de son enfant pousse des dirigeants latinoaméricains à des tragédies inouïes. Le cas d'un général président qui a eu le courage de s'opposer à la vision d'un diplomate britannique dans la fiction narrative de Gabriel García Márquez (1976 :238) en dit long :

(...), et nous vîmes le cadavre du président Lautaro Muñoz tel un César garibaldien, non seulement le plus habile et le plus capable des quatorze généraux qui s'étaient succédé au pouvoir à coups d'attentats durant onze années de rivalités sanglantes mais aussi le seul qui avait osé dire non dans sa propre langue au consul d'Angleterre, il était là étendu comme un esturgeon , pieds nus subissant le châtement de sa témérité le crâne fracassé par un coup de pistolet qu'il s'était tiré dans la bouche après avoir tué sa femme, sa fille et ses quarante-deux chevaux andalous pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'expédition punitive britannique.

C'est sans doute, cette raison du plus fort qui domine et violente l'humanité qui est en réalité cette jungle où les puissants écrasent les faibles que l'auteur de la préface du roman *Héros et tombes* d'Ernesto Sabato (1996 : 9) déclare ce qui suit :

Notre époque est celle de l'accusation, souvent à la

légère, de certains dogmes et certaines certitudes, celle de l'effondrement de système et de valeurs que nous croyons universels. La littérature et l'art d'écrire les romans ne sont pas à l'abri de ces bouleversements et il convient peut-être de se demander ce que veut dire, en cette fin de siècle, écrire des fictions et même de repenser la manière d'aborder les histoires.

De même, le personnage central dans l'œuvre d'Armelle Vincent & Juan Martin Guevara (2016 : 12) qui apparaît comme le symbole de justice et d'équité considère la gouvernance mondiale dont les occidentaux sont seigneurs comme un désastre :

« Cuba est sur le point de subir les assauts répétés de la plus grande puissance mondiale. Le fait que mon père dialogue avec le président de la plus grosse banque est inacceptable. (...) Ernesto est débordé. Il travaille inlassablement seize heures par jour et se donne corps et âme à la révolution, persuadé que les Etats-Unis ne vont pas tarder à manifester leur mécontentement. »

Olivier Dabène (2007 :306) apporte de l'eau au moulin de ces écrivains latino-américains qui dénoncent l'influence des superpuissances occidentales dans la gestion des affaires des Etats de l'Amérique non anglosaxonne en soulignant l'impact du géant impérialiste nord-américain dans les processus électoraux, ce qui va contre la crédibilité des votes tel qu'il est mentionné dans le passage suivant :

« Le gouvernement des États-Unis a été le premier à féliciter F. Calderón le 6 septembre, lorsque le TFE a proclamé le résultat

définitif de l'élection. Il est évident, à première vue que le candidat gagnant était le favori du voisin du Nord. »

Dans une approche psychanalytique qui prend en compte la vérité de la condition humaine, cette étude révèle que le leadership occidental s'inscrit toujours dans la logique de l'autre scène de l'inconscient qui ignore le temps. Or, les époques ont changé et l'Occident est totalement démonétisé dans sa posture de vouloir influencer et dominer le monde par la force et la culture de la violence car la dictature de l'élite occidentale contre le reste du monde suscite l'émergence des groupements pour contrer l'hégémonisme des États- Unis et ses alliés européens. Cette approche révèle les écrits hispanoaméricains comme un art qui se veut une symbolique très forte aspirant à un bloc anti-impérialiste à même de concurrencer voire déconstruire le suprématisme occidental.

3.2. Les réactions anti-hégémoniques ou l'arme anti-occidentaux

En scrutant une bonne partie de la critique sur l'Amérique latine, l'on se rend à l'évidence, à partir des réactions des uns et des autres, que l'histoire peut se révéler tragique pour l'Occident puisqu' il y transparaît comme une puissance en danger de mort. C'est bien le cas de la France à qui un personnage dans l'œuvre d'Alejo Carpentier (1962 :280) envisage de déclarer la guerre :

Il se coucha sur le sable, regardant le ciel qui commençait à s'assombrir. 'Il manque maintenant que je remette, moi, le pouvoir. J'ai encore des gens avec moi !' 'Tu vas déclarer la guerre à la France ?' demanda Esteban qui, après ce qui s'était passé avec les Etats-Unis ? croyait Victor capable de n'importe quel coup de tête. 'A la France non. Mais peut-être bien à son cochon de gouvernement.

Les puissances dominatrices occidentales, avec leurs nombreuses déconvenues avec les autres peuples ont manqué de faire la promotion de la paix sur l'échiquier international, d'où une rhétorique haineuse contre elles. Le narratif anti suprématiste à l'égard des Goliath impérialistes du Nord est une stratégie proactive contre le non-respect des différences et véhicule le message selon lequel, ce qui urge pour l'humanité, ce n'est ni l'unilatéralisme, ni la force, encore moins l'arrogance occidentale mais le multilatéralisme et le respect du droit. En clair, il s'agit d'une philosophie qui prône un changement fondamental de l'ordre mondial et la préparation à un autre monde, à un nouveau chapitre dans la gouvernance mondiale. L'image des superpuissances occidentales dans les relations internationales est perçue par nombre de penseurs latino-américains comme une toxicité qui met en péril la sécurité planétaire car le leadership occidental est en train de conduire l'humanité vers un monde de plus en plus dangereux et chaotique. L'attitude pompeuse et arrogante de l'oligarchie occidentale est à l'origine du choc des civilisations ; en d'autres termes, l'existence des antagonismes inflexibles sur la scène internationale. Les coups de force de l'Occident se traduisent par la violation des statuts, le nihilisme des valeurs des autres peuples de la planète. En conséquence, ces derniers se braquent contre cette prééminence qu'ils jugent comme une humiliation insupportable. L'inconsidération des Etats-Unis d'Amérique et de ses alliés traditionnels n'a jamais cessé de sidérer le reste du monde qui œuvre non seulement à se donner des moyens pour s'autodéfendre mais aussi à inverser la tendance et changer les rapports de force. La dictature des élites occidentales orientée contre le reste du monde est décrite comme un asservissement, une série d'expériences monstrueuses, d'où l'aspiration à la nécessité d'un monde multipolaire pour imposer l'éthique de la responsabilité dans la gouvernance mondiale. L'art scripturaire

hispanoaméricain plaide pour une véritable souveraineté stratégique pour défier l'hégémonie occidentale en dénonçant frontalement l'idéologie de l'élite occidentale qui planifie toujours une domination totale et rusée de tous les autres peuples de la terre, une politique colonialiste et néocolonialiste. La critique hispano-américaine, dans sa majorité, est une interpellation à l'Occident de traiter les autres peuples avec humanisme afin d'éviter la mutilation des consciences. Autrement dit, des perversions qui conduisent aux dégradations des valeurs éprises de paix, au désamour et à la coexistence non pacifique. En conséquence, il est sans ambiguïté que c'est à juste titre que Simón Bolívar nourrissait l'ambition de créer les Etats-Unis d'Amérique latine, une politique d'intégration régionale pour constituer un contrepoids pour le voisin du nord et faire face à toute influence nuisible. Même si le Libérateur n'a pas pu atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, il est tout de même remarquable que l'héritage de sa vision reste de mise tel qu'on le constate dans l'ouvrage de Nicolas Balutet (2017 :184) :

C'est ainsi que le chef d'État vénézuélien n'hésite pas à rechercher des soutiens auprès de dirigeants 'sulfureux' comme le libyen Mouammar (1942 - [1969-2011] ou l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad (1956- [2005-2013] -...) pour ne citer que deux exemples, en même temps qu'il promet un nouveau projet d'intégration économique régionale. Pour contrecarrer le projet états-unien de Zone de libre-échange des Amériques (Área de libre comercio de las Américas, ALCLA), Hugo Chávez crée en décembre 2004 l'Alliance bolivarienne pour les Amériques (Alianza bolivariana para los pueblos de América, ALBA) qui se propose de réunir plusieurs pays du sous-continent latino-américain partageant les mêmes valeurs, afin de développer la

collaboration politique, sociale et économique et lutter ainsi plus efficacement contre la pauvreté et l'exclusion.

Le passage ci-dessus indique, sans l'ombre d'un doute, que la quête de telles alliances a pour objectif d'œuvrer et mettre fin au rêve occidental car les protagonistes qui s'y trouvent sont des archétypes des déclarations courantes et consternantes de la haine contre les dirigeants occidentaux qu'ils considèrent comme des méchants impérialistes qui sèment le chaos à travers la planète. La désinvolture des élites occidentales envers les autres peuples de la terre suscite des ressentiments et amène à penser que la domination occidentale porte en elle les germes de son propre déclin. Dans une approche psychanalytique, L'ancien président vénézuélien Hugo Chávez n'a jamais manqué, comme on le constate dans la citation plus haut, d'exprimer clairement et frontalement son souhait de rapprochement idéologique pour combattre l'Occident avec toute sa vigueur.

Conclusion

L'objectif de cette étude a été d'explorer et analyser les velléités géopolitiques à travers les œuvres des écrivains l'Amérique non anglosaxonne. La sociocritique de Pierre Zima et la psychanalyse littéraire ont permis de conclure que la critique dans le contexte hispanoaméricain reste une ligne de défense des peuples marginalisés contre les attaques super racistes. L'humanité rentre résolument dans une nouvelle ère qui exige que l'Occident accepte que tous les autres peuples ont des valeurs et méritent respect. L'étude fait remarquer que tant d'écrits sur l'Amérique espagnole éclairent et font prendre conscience des défis et enjeux du monde actuel en révélant que, de nos jours, fouler au pied la dignité et la souveraineté des autres nations est un dérèglement inacceptable.

Il apparaît de l'expertise qu'une partie prépondérante de la critique hispanoaméricaine diagnostique l'attitude hautaine et brutale des puissances occidentales comme le résultat d'une déroute civilisationnelle et exige d'elles qu'elles corrigent la représentation qu'elles ont des autres car l'Occident n'est rien sans le reste du monde. Il ressort de la pensée de nombreux auteurs dont les textes ont porté sur l'Amérique latine que l'humanité a besoin d'une gouvernance mondiale capable de résoudre les problèmes, saisir les opportunités et réduire les peurs pour le bien-être de tous.

La roue de l'histoire tourne et le monde de ces dernières décennies connaît des bouleversements majeurs qui fragilisent l'Occident avec le risque irréversible d'inverser le cours de l'histoire. Mais l'on se demande si inverser la tendance ne serait pas une bataille très dure et très brutale plongeant l'humanité dans un déchirement sans fin. Pour que l'humanité soit à l'abri des ondes de choc, il urge que toutes les régions du monde soient des partenaires et non des rivaux. Elles ont l'obligation de s'entraider pour triompher en vue du bien-être de la population mondiale. Plutôt que se nuire réciproquement en se lançant dans une rivalité barbare et dangereuse, toutes les régions de notre planète doivent chercher un compromis fondé sur les principes cardinaux tels que le respect mutuel et la coexistence pacifique.

Bibliographie

ALLENDE Isabel, 2002. *La ciudad de las bestias*, Montena, Barcelona

ARON Paul et VIALA Alain, 2006. *Sociologie de la littérature*, puf, Paris

BALUTET Nicolas, 2017. *Civilisation hispanoaméricaine*, Armand Colin, Paris

BELLEMIN-NOËL Jean ,1983. *Psychanalyse et littérature*, Puf, Paris

- CARPENTIER Alejo, 1966. *Le Siècle des Lumières*, Gallimard, Paris
- COVO-MAURICE Jacqueline, 2016. *Introduction aux civilisations latino-américaines*, Armand Colin, Paris
- DABÈNE Olivier, 2006. *Atlas de l'Amérique latine. Violences, démocratie participative et promesses de développement*, Éditions Autrement, Paris
- DABÈNE Olivier, 2007. *L'Amérique latine à l'époque contemporaine*, Armand Colin, Paris
- DABÈNE Olivier, 2007. *Amérique latine, les élections contre la démocratie ?* Sciences Po, Paris
- DIRKX Paul, 2000. *Sociologie de la littérature*, Armand Colin, Paris
- FUENTES Carlos, 1966. *La mort d'Artemio Cruz*, Gallimard, Paris
- GUEVARA Juan Martín et VINCENT Armelle, 2016. *Mon frère le Che*, Calmann-Lévy, Paris
- HUNT Lynn, 2013. *L'invention des droits de l'Homme. Histoire, psychologie et politique*, éditions markns haller, Genève
- LEMOINE Maurice, 2015. *Les enfants cachés du général Pinochet*, Don Quichotte, Paris
- LIOSA Mario Vargas, 2019. *Temps sauvages*, Gallimard, Paris
- MÁRQUEZ Gabriel Garcia ,1975. *L'Automne du patriarce*, Grasset, Paris
- MÁRQUEZ Gabriel Garcia, 1977. *Les funérailles de la Grande Mémé*, Grasset, Paris
- MÁRQUEZ Gabriel Garcia, 1992. *Douze contes vagabonds*, Grasset, Paris
- OBAMA Barack, 2009. *Le changement. Nous pouvons y croire*, Odile Jacobe, Paris

SABATO Ernesto, 1996. *Héros et tombes*, Seuil, Paris
SABATO Ernesto, 1996. *L'ange des ténèbres*, Seuil, Paris
VALETTE Bernard, 1992. *Initiation aux méthodes et aux techniques modernes d'analyse littéraire*, Nathan, Paris